

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Inklusive Kindertagesstätten im Kanton Thurgau

Quantitative Befragung der Eltern von Kindern mit
Beeinträchtigung nach ihrem Bedarf und ihren
Qualitätsansprüchen

Eingereicht von: Daniela Stäheli-Engel

Begleitung: Kolja Ernst

Datum der Abgabe: 14. Mai 2023

Abstract

Bei der Arbeit in der Heilpädagogischen Früherziehung und im Austausch mit betroffenen Eltern wird deutlich, wie belastet viele Familien mit einem Vorschulkind mit Beeinträchtigung sind und dass es kaum passende Angebote für Entlastungsmöglichkeiten in der Nähe des Wohnortes gibt.

Anhand einer quantitativen Befragung bei Thurgauer Eltern von Kindern im Alter von null bis sechs Jahren mit einer Beeinträchtigung werden der Bedarf an inklusiven Betreuungsplätzen im Kanton Thurgau sowie Qualitätsansprüche an Kindertagesstätten eruiert.

Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass eine Mehrheit der Befragten ihr Kind in einer Kindertagesstätte anmelden würde, wenn diese über ein hohes qualitatives Profil verfügt. Die wichtigsten Qualitätskriterien sind gut ausgebildetes und genügend Personal sowie ein enger Elternkontakt. Zudem spielt die Finanzierbarkeit eine massgebliche Rolle.

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	II
Inhaltsverzeichnis	III
Abbildungsverzeichnis	VII
Abkürzungsverzeichnis	VIII
1 Einleitung	1
1.1 Ausgangslage.....	1
1.2 Fachliche Einordnung.....	2
1.3 Forschungsinteresse	3
2 Theoretische Auseinandersetzung	4
2.1 Begriffsklärung.....	4
2.1.1 Kind mit Beeinträchtigung	4
2.1.2 Frühe Förderung	5
2.1.3 Kleinkind und Frühe Kindheit	5
2.1.4 Kindertagesstätte	5
2.1.5 Inklusion	5
2.1.6 Integration	6
2.1.7 Soziale Investition	6
2.2 Gesetzesgrundlagen	6
2.3 Ausgestaltung familienergänzender Betreuung in der Schweiz	7
2.3.1 Betreuungsplätze für Kinder mit und ohne Beeinträchtigung.....	7
2.3.2 Politische Bestrebungen	8
2.4 Ausgestaltung familienergänzender Betreuung im Kanton Thurgau.....	9
2.4.1 Betreuungsplätze für Kinder mit und ohne Beeinträchtigung.....	9
2.4.2 Politische Bestrebungen	10
2.5 Wirksamkeit von Früher Förderung, Inklusion und ausserfamiliärer Kinderbetreuung ..	12
2.5.1 Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes.....	12
2.5.2 Auswirkungen auf die berufliche und ökonomische Situation der Eltern	13
2.5.3 Auswirkungen auf die Volkswirtschaft.....	14
2.5.4 Fazit	15
2.6 Qualitätsansprüche an eine Kindertagesstätte.....	16
2.6.1 Gesetzesgrundlagen im Kanton Thurgau	16
2.6.2 Qualifikation des Personals.....	17

2.6.3	Personalfluktuatio	18
2.6.4	Gruppengröße und Anzahl Betreuungspersonen	18
2.6.5	Elternkontakt	19
2.6.6	Materielle und räumliche Ausstattung	19
2.6.7	Fazit	20
2.7	Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigung	20
2.7.1	Intensiver Elternkontakt	20
2.7.2	Pädagogische und pflegerische Unterstützung	21
2.7.3	Materielle und räumliche Ausstattung	21
2.7.4	Erhöhter Betreuungsfaktor	22
2.7.5	Behinderungsbedingte Mehrkosten	22
2.7.6	Integrationsmodelle	23
2.7.7	Pädagogisches Konzept	23
2.7.8	Rolle der Heilpädagogischen Früherziehung	24
2.7.9	Auswirkungen auf die betroffenen Familien	25
2.7.10	Grenzen der Inklusion	25
2.7.11	Fazit	25
3	Fragestellung	27
4	Forschungsmethodik	28
4.1	Methodenauswahl	28
4.2	Vorgehen und Zugang zum Feld	28
4.2.1	Erstellung des Fragebogens	29
4.2.2	Begriffsklärung	30
4.2.3	Barrierefreiheit	30
4.2.4	Pretest	31
4.3	Datenerhebung und -verarbeitung	31
4.3.1	Datenerhebung	31
4.3.2	Datenaufbereitung	32
4.3.3	Datenauswertung	32
5	Ergebnisse	33
5.1	Rücklaufquote	33
5.2	Alter der Kinder	33
5.3	Darstellung der Ergebnisse in Bezug zu den Fragestellungen	34
5.3.1	Bedarf an Betreuungsangeboten im Kanton Thurgau	34

5.3.2	Qualitative Aspekte des Betreuungsangebotes	36
5.3.3	Zufriedenheit mit dem jetzigen Angebot im Kanton Thurgau	37
5.4	Darstellung der Ergebnisse der nationalen Studie	44
5.4.1	Bedarf diskriminierungsfreies Angebot	44
5.4.2	Einschätzung bestehendes Betreuungsangebot.....	45
6	Diskussion	49
6.1	Reflexion forschungsmethodisches Vorgehen	49
6.1.1	Zugang zum Feld	49
6.1.2	Analoge Vorgehensweise	50
6.1.3	Pretest.....	50
6.1.4	Sprachbarriere	50
6.1.5	Inhalt des Fragebogens	51
6.1.6	Beantwortbarkeit der Fragen.....	51
6.1.7	Anonymität	52
6.1.8	Objektivität	52
6.1.9	Validität	52
6.1.10	Reliabilität.....	53
6.1.11	Repräsentativität	53
6.1.12	Indikation.....	53
6.1.13	Fazit	54
6.2	Interpretation der Ergebnisse	54
6.2.1	Bedarf an Betreuungsangeboten im Kanton Thurgau.....	54
6.2.2	Qualitative Aspekte des Betreuungsangebotes	54
6.2.3	Zufriedenheit mit dem jetzigen Angebot im Kanton Thurgau	55
6.3	Vergleich Forschungsstand	58
6.4	Beantwortung der Fragestellungen	60
6.4.1	Bedarf an Betreuungsangeboten im Kanton Thurgau.....	60
6.4.2	Qualitative Aspekte des Betreuungsangebotes	61
6.4.3	Zufriedenheit mit dem jetzigen Angebot im Kanton Thurgau	61
7	Würdigung und Ausblick.....	62
7.1	Fazit.....	62
7.2	Reflexion.....	63
7.3	Ausblick	64
7.4	Danksagung	65

8 Literaturverzeichnis	66
9 Anhang	71

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Situation für Kinder mit leichter Behinderung (Quelle: Fischer, A., Häfliger, M. & Pestalozzi, A., 2021, S. 52).....	1
Abbildung 2: Alter der Kinder (Quelle: eigene Darstellung)	33
Abbildung 3: Bedarf an inklusiven Betreuungsplätzen im Kanton Thurgau (Quelle: eigene Darstellung).....	34
Abbildung 4: Qualitative Aspekte des Betreuungsangebotes (Quelle: eigene Darstellung)..	36
Abbildung 5: Qualifikation des Personals (Quelle: eigene Darstellung).....	38
Abbildung 6: Gruppengrösse (Quelle: eigene Darstellung)	38
Abbildung 7: Betreuungsschlüssel (Quelle: eigene Darstellung).....	38
Abbildung 8: Elternkontakt (Quelle: eigene Darstellung)	39
Abbildung 9: Stabile Beziehungen zu Betreuungspersonen (Quelle: eigene Darstellung)....	39
Abbildung 10: Materielle und räumliche Ausstattung (Quelle: eigene Darstellung).....	39
Abbildung 11: Betreuungskosten (Quelle: eigene Darstellung)	40
Abbildung 12: Distanz zum Wohnort (Quelle: eigene Darstellung).....	40
Abbildung 13: Einschätzung bestehendes Betreuungsangebot im Kanton TG (Quelle: eigene Darstellung).....	42
Abbildung 14: Einschätzung finanzierbares Betreuungsangebot in der Region (Quelle: eigene Darstellung).....	42
Abbildung 15: Einschätzung Schwierigkeit der Suche nach geeignetem Betreuungsangebot für Kinder mit Beeinträchtigung im Kanton TG (Quelle: eigene Darstellung).....	43
Abbildung 16: Einschätzung staatlicher Hilfe für Familien mit Kindern mit Beeinträchtigung (Quelle: eigene Darstellung)	43
Abbildung 17: Bedarf an Betreuungsplätzen, Procap-Studie (Quelle: eigene Darstellung nach Fischer et al., 2021)	45
Abbildung 18: Einschätzung bestehendes Betreuungsangebot, Procap-Studie (Quelle: eigene Darstellung nach Fischer et al., 2021)	46
Abbildung 19: Einschätzung finanzierbare Betreuungsangebote für Kinder mit Behinderungen, Procap-Studie (Quelle: eigene Darstellung nach Fischer et al., 2021)	46
Abbildung 20: Einschätzung Schwierigkeit der Suche nach geeignetem Betreuungsangebot für Kinder mit Behinderungen, Procap-Studie (Quelle: eigene Darstellung nach Fischer et al., 2021).....	47
Abbildung 21: Einschätzung staatlicher Hilfe für Familien mit Kindern mit Behinderungen, Procap-Studie (Quelle: eigene Darstellung nach Fischer et al., 2021).....	47

Abkürzungsverzeichnis

ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung
ASS	Autismus-Spektrum-Störung
BehiG	Behindertengleichstellungsgesetz
BVF	Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung
CHF	Schweizer Franken
DEK	Departement für Erziehung und Kultur
EU	Europäische Union
HF	Höhere Fachschule
HFE	Heilpädagogische Früherziehung
kibesuisse	Verband Kinderbetreuung Schweiz
Kifa	Stiftung Kinder und Familie Schweiz
Kita	Kindertagesstätte
KiTaS	Verband Kindertagesstätten der Schweiz
KJF	Kinder-, Jugend- und Familienfragen Thurgau
KVEB	Konferenz der Vereinigung von Eltern behinderter Kinder
OECD	Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
QualiKita	Qualitätslabel für Kindertagesstätten
SP	Sozialdemokratische Partei
SZH	Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik
TG	Thurgau
UN	Vereinte Nationen
WBK-N	Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates

1 Einleitung

Forschungsergebnisse als auch Erfahrungen in der Heilpädagogischen Früherziehung zeigen, dass familienergänzende Betreuung für Kinder mit Beeinträchtigungen in der Schweiz sehr unterschiedlich ausgestaltet ist und eine solche wesentlich dazu beitragen könnte, betroffene Familien zu entlasten. Von Interesse ist, ob Eltern ein entsprechendes Angebot nutzen würden.

1.1 Ausgangslage

Schweizweit wurden im Jahr 2018 34% der unter Vierjährigen in einer Kindertagesstätte betreut (Bassin-Wenger et al., 2020). Während es für die meisten Familien möglich ist, ihr Kind ausserfamiliär betreuen zu lassen, zeigt eine Studie von Procap¹, dass Eltern mit Kindern mit Behinderung diese Wahlfreiheit oft nicht besitzen (Fischer, Häfliger & Pestalozzi, 2021). Die Studie zeigt zudem auf, dass das Angebot an familienergänzender Betreuung für Kinder mit Behinderungen nicht ausreicht, viele Kantone weit davon entfernt sind, diskriminierungsfreie Plätze anzubieten und Angebote bereits für Kinder mit leichten Behinderungen fehlen (Abbildung 1).

Abbildung 1: Situation für Kinder mit leichter Behinderung² (Quelle: Fischer A., Häfliger M. & Pestalozzi A., 2021 S. 52)

¹ Procap ist eine Selbsthilfeorganisation in der Schweiz von und für Menschen mit Behinderung (www.procap.ch).

² *Rot* = Das Gemeinwesen garantiert keine Plätze für Kinder mit leichter Behinderung und übernimmt keine behinderungsbedingten Mehrkosten. Eine Inzitation von öffentlichen Institutionen sind möglich.
Gelb = Die Bewertung Geb umfasst eine grosse Bandbreite: Das Gemeinwesen garantiert keine Plätze für Kinder mit leichter Behinderung, gewährt den Zugang aber teilweise. Die Mehrkosten werden ganz, teilweise oder gar nicht den Eltern belastet.
Grün = Alle Kinder mit leichter Behinderung haben faktischen Zugang zur familienergänzenden Betreuung und die Mehrkosten werden vollständig vom Gemeinwesen übernommen.

Anhand der Grafik wird deutlich, dass sich der Kanton Thurgau bereits bei der Anzahl von Betreuungsplätzen für Kinder mit leichter Behinderung im roten Bereich befindet. Das bedeutet, dass der Kanton Thurgau keine Betreuungsplätze für Kinder mit Beeinträchtigung gewährleistet und abgesehen von einigen Ausnahmen die behinderungsbedingten Mehrkosten der Eltern nicht übernommen werden (ebd.).

Die Schweiz gehört im internationalen Vergleich bezüglich Zugang zu Qualität und Bezahlbarkeit der familienergänzenden Betreuung von Kindern bis zum Alter von vier Jahren zu den schwächsten OECD³-Ländern. Es werden lediglich 0,2% des Bruttoinlandprodukts zu diesem Zweck ausgegeben. Deutschland investiert im Verhältnis doppelt so viel, Österreich dreimal so viel, Frankreich fünfmal und Dänemark sogar zehnmal so viel (Stamm & Edelmann, 2010). Gemäss einer UNESCO⁴-Studie von 2021 nimmt die Schweiz bei den Kinderbetreuungsangeboten Rang 38 von 41 untersuchten OECD- und EU⁵-Ländern ein (Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, 2022; Fivaz & Behr, 2022).

Bei der Arbeit in der Heilpädagogischen Früherziehung Thurgau und im Austausch mit den betroffenen Eltern wird deutlich, wie belastet viele Familien mit einem Kind mit Beeinträchtigung sind und dass es kaum passende Angebote für Entlastungsmöglichkeiten in der Nähe gibt. Ein Betreuungsplatz in einer Kindertagesstätte könnte unter Umständen unterstützend auf das Familiensystem wirken und somit zu einem Stressabbau bei allen Beteiligten führen. Das wäre Grund genug, dafür zu sorgen, dass auch der Kanton Thurgau den qualitativen und quantitativen Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder mit Beeinträchtigung fördert und für die daraus entstehenden Mehrkosten aufkommt.

1.2 Fachliche Einordnung

Zu den Grundprinzipien der Heilpädagogischen Früherziehung gehört unter anderem die Ganzheitlichkeit. Das heisst, um das Kind optimal zu fördern braucht es den Blick auf alle Entwicklungsbereiche, es braucht Methodenvielfalt, es braucht das Zusammenspiel von Kopf, Herz und Hand und es braucht ebenso den Blick auf das ganze Familiensystem, also auf die Lebenswelt des Kindes (Koch & Lütolf, 2020). Die Anliegen und die Geschichte der Eltern und der Familie müssen gleichberechtigt in die Förderung des Kindes einbezogen werden. Unter Berücksichtigung der Familiensituation kann in der Beratung und Begleitung der Eltern durch

³ OECD ist die Abkürzung von "Organisation for Economic Co-operation and Development", auf Deutsch «Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung». Diese internationale Organisation hat zum Ziel, die politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu fördern, welche Wohlstand, Gerechtigkeit, Chancen und Lebensqualität sichert.

⁴ UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) ist eine Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur.

⁵ Die EU (Europäische Union) ist ein Staatenverbund aus 27 europäischen Staaten.

die Heilpädagogische Fachperson eine regelmässige Betreuung des Kindes in einer Kindertagesstätte empfohlen werden. Bei der interdisziplinären Zusammenarbeit mit dem Personal der Kindertagesstätte geht es darum, dass alle Beteiligten die Möglichkeit erhalten, sich bestmöglich um das Kind zu kümmern und somit für eine optimale Entwicklung des Kindes zu sorgen. Dazu braucht es passende Betreuungsplätze in Kindertagesstätten, welche die Bedürfnisse der Kinder mit Beeinträchtigung berücksichtigen.

1.3 Forschungsinteresse

Obwohl die Resultate der obgenannten Studie von Procap zeigen, dass die Mehrheit der Befragten der Meinung sind, es gebe zu wenig Angebote für Kinder mit Behinderung in ihrer Region und der Bedarf sei grösser als das Angebot (Fischer et al., 2021), stellt sich die Frage, ob dies auch auf den Kanton Thurgau zutrifft. Zudem ist auch für die kommunale Behörde bedeutsam zu erfahren, welche qualitativen Aspekte Voraussetzung für die Eltern wären, um ihr Kind in eine Kindertagesstätte zu schicken.

Daraus ergibt sich folgende erste Fragestellung:

Ist die Möglichkeit eines Besuches einer Kindertagesstätte für Kinder mit Beeinträchtigung ein Bedürfnis bei betroffenen Eltern im Kanton Thurgau? Unter welchen Umständen würden sie ein solches Angebot nutzen?

Die Mehrheit der Eltern mit Kindern mit Beeinträchtigung im Alter von null bis sechs Jahren werden durch die Heilpädagogische Früherziehung Thurgau begleitet. Anhand eines Fragebogens wird bei diesen Eltern eine quantitative Erhebung durchgeführt. Mittels einfacher, mehrheitlich geschlossener Fragen werden die Eltern dazu angehalten, ihre Einschätzung der persönlichen Situation und Erfahrung festzuhalten. Ziel ist es, anhand der erhobenen Daten zu eruieren, ob ein Betreuungsangebot im Kanton Thurgau für Kinder mit Beeinträchtigung unter ausgewählten qualitativen Aspekten von den Eltern genutzt würde und ob sich die Resultate mit den Ergebnissen der nationalen Studie von Procap decken oder ob signifikante Abweichungen auszumachen sind.

2 Theoretische Auseinandersetzung

Im Theorieteil werden zunächst für das Verständnis der Arbeit wichtige Begriffe eingeführt sowie der aktuelle Forschungsstand dargelegt. Weiter wird aufgezeigt, inwiefern Frühe Förderung, Inklusion und ausserfamiliäre Betreuung wirksam sind, und es wird ausgeführt, welche Qualitätsansprüche Kindertagesstätten zu erfüllen haben, um die Inklusion von Kindern mit einer Beeinträchtigung zu ermöglichen.

2.1 Begriffsklärung

Nachfolgend werden zentrale Begriffe dieser Arbeit beschrieben. Es wird dargelegt, welchen Sachverhalt sie bezeichnen, um klarzustellen, wie sie verstanden werden sollen.

2.1.1 Kind mit Beeinträchtigung

In der vorliegenden Arbeit wird vorwiegend die Bezeichnung «Kind mit Beeinträchtigung» verwendet. Mit Beeinträchtigung sind alle Arten von Behinderung gemeint, wie sie nachstehend aufgeführt sind. Das Wort Beeinträchtigung kann als Synonym zum Wort Behinderung gesehen werden.

Im Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention [BRK], SR 0.109) werden Menschen mit einer Behinderung beschrieben als «Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können» (Artikel 1).

Im Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligung von Menschen mit Behinderung (Behindertengleichstellungsgesetz [BehiG], SR 151.3) in Artikel 2 Absatz 1 wird ein Mensch mit Behinderung ähnlich wie in der UN-Behindertenrechtskonvention als «eine Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche, geistige oder psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich fortzubewegen, sich aus- und weiterzubilden oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben» beschrieben.

Die Heilpädagogische Früherziehung im Kanton Thurgau richtet ihr Angebot an «Kinder mit einer Beeinträchtigung, einer Entwicklungsverzögerung oder einer Entwicklungsauffälligkeit» (Heilpädagogische Früherziehung im Kanton Thurgau, 2022).

Für Sarimski (2015) ist ein Kind mit einer Beeinträchtigung ein Kind, das ein «individuelles Profil von Handicaps, Einschränkungen und Kompetenzen» zeigt (S. 150).

2.1.2 Frühe Förderung

Die Zeitspanne der Frühen Förderung liegt normalerweise in der Vorschulzeit, das heisst, in der Lebensphase ab Schwangerschaft bis und mit Eintritt in den Kindergarten, also bis vier Jahre. Die Frühe Förderung setzt sich zum Ziel, die soziale, emotionale, kognitive, körperliche und psychische Entwicklung der Kinder zu unterstützen und ihnen einen guten Start ins Leben zu ermöglichen sowie den Eltern zu helfen, ein kindgerechtes Lebensumfeld zu schaffen (Departement für Erziehung und Kultur [DEK], 2020). Wird in der vorliegenden Arbeit der Begriff Frühe Förderung verwendet, ist damit die Förderung von Kindern im Alter von null bis sechs Jahren gemeint, da es in der Heilpädagogischen Früherziehung Thurgau vorkommt, dass die Kinder bis Ende des zweiten Kindergartenjahres begleitet werden.

2.1.3 Kleinkind und Frühe Kindheit

In den Richtlinien des Verbands Kindertagesstätten der Schweiz (KiTaS, 2008) werden die Kinder in verschiedene Altersstufen eingeteilt. Mit Kleinstkinder sind Kinder bis zu zwei Jahren gemeint. Das Kleinkindalter beginnt mit eineinhalb Jahren und endet mit vier Jahren. Um es einfach zu halten, werden in der vorliegenden Arbeit alle Kinder ab Geburt bis und mit vier Jahren als Kleinkinder oder Vorschulkinder bezeichnet. Wird von der frühen Kindheit gesprochen, ist damit die Altersphase von vier bis sechs Jahren gemeint. Die Bezeichnungen dieser verschiedenen Altersstufen stellen sicher, dass die Phasen innerhalb der Altersspanne von null bis sechs Jahren, welche die Heilpädagogische Früherziehung Thurgau abdeckt, bezeichnet und wenn nötig voneinander abgegrenzt werden können.

2.1.4 Kindertagesstätte

Laut kibesuisse⁶ (2022) ist eine Kindertagesstätte «eine Institution, die in der Regel montags bis freitags für elf bis zwölf Stunden geöffnet ist und Kinder im Alter von null bis vier bzw. sechs Jahren betreut. Den Kindern werden altersgerechte Aktivitäten geboten und ihre Lernprozesse werden angeregt. Sie haben Spiel- und Ruhezeiten und werden gepflegt. Der Betreuungsalltag ist in einem strukturierten Tagesablauf gestaltet.»

2.1.5 Inklusion

Gemäss Heimlich (2016) wird in einer inklusiven Einrichtung auf Aussonderung verzichtet, die Unterschiedlichkeit als Bereicherung betrachtet und allen Personen die Möglichkeit gegeben,

⁶ Kibesuisse ist der Verband Kinderbetreuung Schweiz und versteht sich als Kompetenzzentrum für die familien und schülergänzende Kinderbetreuung (www.kibesuisse.ch).

zu partizipieren und etwas zum Gemeinwesen beizutragen. Sarimski (2021a) beschreibt, dass Hilfestellungen die betroffenen Kinder nicht mehr als unbedingt notwendig in ihren normalen Lebenszügen einschränken dürfen und dass sie an allen Aktivitäten und Angeboten teilhaben sollen. Jennessen (2010) betont, dass sich bei der Inklusion die Institution an die Bedürfnisse und Fähigkeiten des Kindes anpasst. Zudem wird Heterogenität und Vielfalt in inklusiven Einrichtungen als besonderer Reichtum geschätzt (Sarimski, 2016).

Für inklusive Kindertagesstätten heisst das, dass Kinder mit einer Beeinträchtigung nicht nur dabei sind, sondern dass sie in möglichst alle Aktivitäten gleichberechtigt einbezogen werden, ohne dass ihre besonderen Bedürfnisse vernachlässigt werden. Es wird davon ausgegangen, dass alle Kinder verschieden sind und jedes Kind individuelle Förderung benötigt.

2.1.6 Integration

Integration bedeutet im heilpädagogischen Setting, dass das Kind mit Beeinträchtigung in ein System eingegliedert wird, das für die Allgemeinheit erstellt wurde (Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik [SZH], 2022). Sonderpädagogische Fachpersonen sorgen dafür, dass das Kind durch angepasste Förderprogramme unterstützt und begleitet wird, was die Einbindung des Kindes in die Institution ermöglicht.

Wird der Integrationsbegriff konsequent angewandt, bedeutet dies im Gegensatz zur Inklusion, dass das Kind sich an die Institution anpassen muss (Jennessen, 2010).

2.1.7 Soziale Investition

Soziale Investition heisst, Menschen zu befähigen, voll an der Arbeitswelt und der Gesellschaft teilnehmen zu können. Investitionen im Vorschulbereich ermöglichen es einem grossen Teil der Kinder, ihr Entwicklungspotenzial und ihre Integration in die Gesellschaft zu verbessern. Somit können Ungleichheiten von einer Generation auf die nächste reduziert und bessere Voraussetzungen geschaffen werden (Gnaegi, 2022).

2.2 Gesetzesgrundlagen

In der UN-Behindertenrechtskonvention (SR 0.109) Artikel 7 Absatz 1 ist festgehalten, dass «Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern alle Menschenrechte und Grundfreiheiten geniessen können». In Artikel 24 Absatz 1 lit. c und Absatz 2 lit. a ist das Recht auf Bildung und die Befähigung zur Teilhabe aller Menschen mit Behinderung an einer freien Gesellschaft festgehalten.

In der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101) steht in Artikel 8 Absatz 2: «Niemand darf diskriminiert werden [...] wegen einer körperlichen, geistigen oder

psychischen Behinderung» sowie in Artikel 8 Absatz 4: «Das Gesetz sieht Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vor».

Im BehiG (SR 151.3) wird in Artikel 5 gestützt auf die Bundesverfassung statuiert, dass der Bund und die Kantone Massnahmen zur Beseitigung von Benachteiligungen für Menschen mit Behinderung ergreifen müssen.

Diese Gesetzesgrundlagen machen deutlich, dass eine Diskriminierung gegenüber Kindern mit Beeinträchtigung bestehen kann, wenn nur Kinderbetreuungsplätze für Kinder ohne Beeinträchtigung angeboten werden oder wenn für betroffene Eltern Mehrkosten entstehen.

2.3 Ausgestaltung familienergänzender Betreuung in der Schweiz

In den folgenden Abschnitten wird aufgezeigt, wie sich die Situation der Angebote an Kinderbetreuungsplätzen in der Schweiz beziehungsweise im Kanton Thurgau gestaltet und wie auf politischer Ebene gehandelt wird, um das Angebot auszubauen.

2.3.1 Betreuungsplätze für Kinder mit und ohne Beeinträchtigung

In der Schweiz ist die Familienpolitik weitestgehend föderalistisch organisiert. Das heisst, die Möglichkeit des Bundes, in Massnahmen der Kantone und der Gemeinden einzugreifen, ist eingeschränkt (Gnaegi, 2022). Zwischen Oktober 2020 und Februar 2021 wurde durch die Organisation Procap eine schweizweite Analyse zur ausserfamiliären Kinderbetreuung für Kinder mit Beeinträchtigung durchgeführt. Die Ausgangslage in den Schweizer Kantonen für Angebote an Betreuungsplätzen für Kinder mit Beeinträchtigung zeigte sich sehr heterogen; sie reichte von keinen Betreuungsmöglichkeiten bis zu spezialisierten, inklusiven Angeboten ohne zusätzliche finanzielle Beteiligung der Eltern. Es wurde festgestellt, dass bei einem diskriminierungsfreien Angebot ein Drittel der Vorschulkinder mit Beeinträchtigung einen Betreuungsplatz in Anspruch nehmen würden. 72% der Befragten gaben an, dass sich die Suche nach einem Betreuungsplatz für ein Kind mit Beeinträchtigung als schwieriger gestaltet als für ein Kind ohne Beeinträchtigung (Fischer et al., 2021). Zudem zeigte sich, dass auch für Kinder ohne Beeinträchtigung die Plätze knapp, die Kosten hoch und die strukturellen Bedingungen nicht optimal sind (Bassin-Wenger et al., 2020; Stamm & Edelmann, 2010). Bei einer Umfrage von Pro Familia Schweiz⁷ im Jahr 2020 wurde deutlich, dass eine Mehrheit der erwerbstätigen Frauen bei besseren Rahmenbedingungen die Arbeitszeit gerne erhöhen würden (Gnaegi, 2022). Auch die Befragten der Procap-Studie gaben an, dass ein höheres Arbeitspensum

⁷ Pro Familia Schweiz ist ein Verein, der Unternehmen, Institutionen und die öffentliche Hand bei der Gestaltung und Umsetzung familienfreundlicher Rahmenbedingungen begleitet und berät (www.profamilia.ch).

aufgrund der intensiven Kinderbetreuung und der fehlenden Betreuungsmöglichkeiten nicht möglich sei (Fischer et al., 2021).

2.3.2 Politische Bestrebungen

Im Jahr 2003 ist ein Impulsprogramm des Bundes in Kraft getreten, welches die Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen erleichtern will. Die Laufzeit dieses Programmes endet im Juni 2023 (Fivaz, 2022a). Eine parlamentarische Initiative (21.403) verlangt im Frühling 2022, dass dieses Programm in eine dauerhafte Lösung überführt wird (Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates [WBK-N], 2022; Stampfli, 2022). Das Ziel der Initiative ist die Schaffung eines neuen Gesetzes, das festhält, dass der Bund die Gemeinden mit Finanzhilfen unterstützt, damit diese ihre Subventionen im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung erhöhen, so dass die Kosten für die Eltern gesenkt werden können. Zudem werden Projekte unterstützt, die das Betreuungsangebot besser auf die Bedürfnisse der Eltern abstimmen und die pädagogische und betriebliche Qualität der Angebote verbessern. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf Kinder mit Beeinträchtigung gelegt (Fivaz, 2022b). Da die Ausarbeitung dieses neuen Gesetzes nicht bis im Juni 2023 abgeschlossen werden kann, wird eine zweite parlamentarische Initiative (22.403) durch die WBK-N eingereicht, welche verlangt, dass die Bundesbeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung bis Dezember 2024 verlängert werden, damit keine Lücken in den Fördermassnahmen des Bundes entstehen (Fivaz, 2022a). Der Bundesrat unterstützt den Antrag zur Verlängerung des laufenden Impulsprogrammes (Cassis & Turnherr, 2022). Im März 2023 hiess der Nationalrat die Vorlage zur Überführung der Anstossfinanzierung in eine zeitgemässe Lösung gut. Anträge der Bürgerlichen und des Bundesrates für Kürzungen der Bundesbeiträge waren chancenlos. Einzig der Punkt, dass Beiträge nur ab einem Mindest-Arbeits- oder Ausbildungspensum der Eltern gewährt werden, wurde durchgesetzt (Nationale Nachrichtenagentur der Schweiz [SDA], 2023).

An einer Sitzung des Bundesrates im April 2021 wurde beschlossen, dass die Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden verstärkt werden soll, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern (Gnaegi, 2022).

Die Gegner dieser Bestrebungen, dass Bund und Kantone die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit oder Ausbildung fördern und für bedarfsgerechte Angebote im Bereich familien- und schulergänzender Tagesstrukturen sorgen, befürchten hohe Staatsausgaben. Ausserdem sind sie der Meinung, dass die Verankerung der Familienpolitik in der Bundesverfassung zu einer Bevormundung und Entmachtung der Eltern und zu einer Verstaatlichung von Familien und Kindern führt (Hochreutener, 2013).

Im Frühling 2022 wurde die Kita-Initiative lanciert, welche zum Ziel hat, den Familien die Möglichkeit zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern, indem genügend und bezahlbare Betreuungsplätze geschaffen werden und um die Arbeitsbedingungen für Angestellte von Kindertagesstätten zu verbessern.

Um die Qualifikation des Kitapersonals und somit auch die Qualität von Kindertagesstätten aufzuwerten, wird an verschiedenen Orten in der Schweiz eine Weiterbildung zur Kindheitspädagogin HF / zum Kindheitspädagogen HF angeboten (berufsberatung.ch, 2022). Luzern ist die erste Stadt der Deutschschweiz, in der vorgeschrieben ist, dass Kindertagesstätten für 30 belegte Plätze eine Betreuungsperson mit einem höheren Berufsabschluss (höhere Fachschule oder Fachhochschule) zu 100% anstellen müssen (Stern, Schwab Cammarano, Gschwend & Sigrist, 2019).

2.4 Ausgestaltung familienergänzender Betreuung im Kanton Thurgau

Durch den Föderalismus sind in der Schweiz besonders die Kantone und insbesondere die Gemeinden aufgefordert, Massnahmen zum Ausbau von Kindertagesstätten zu ergreifen. Im Folgenden wird die Situation bezüglich der ausserfamiliären Betreuung im Kanton Thurgau aufgezeigt.

2.4.1 Betreuungsplätze für Kinder mit und ohne Beeinträchtigung

Gemäss Gesetz sind die politischen Gemeinden des Kantons Thurgau verpflichtet, den Bedarf an familienergänzender Kinderbetreuung zu erheben und das Angebot zu prüfen (Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung, RB 861.1, § 3). Dies wurde bis 2020 nur von knapp der Hälfte der Gemeinden umgesetzt (Stern & von Dach, 2020). Das Gesetz sagt indes nicht aus, in welcher Periodizität diese Daten zu erheben sind.

Nur 32 der insgesamt 79 Gemeinden im Kanton Thurgau bieten derzeit ein Betreuungsangebot in einer Kindertagesstätte an. Eine deutliche Mehrheit verfügt über kein solches Angebot. In neun Gemeinden ohne Tagesstätte besteht eine Zusammenarbeit mit anderen politischen Gemeinden. Bei einer Umfrage durch die Fachstelle Kinder-, Jugend- und Familienfragen Thurgau (KJF) im Jahr 2020 wird deutlich, dass ein Fünftel der Kindertagesstätten im Thurgau an einzelnen Tagen noch Kapazität für weitere Kinder haben. Bei einer Befragung einzelner Gemeinden bei den Eltern oder der Bevölkerung zeigt sich ein zusätzlicher Bedarf an Betreuungsplätzen, jedoch primär im Bereich der schulergänzenden Betreuung (ebd.).

Bei der schweizweiten Untersuchung des Vereins Procap im Bereich ausserfamiliärer Kinderbetreuung für Kinder mit Beeinträchtigung wird aufgezeigt, dass der Kanton Thurgau keine Plätze für Kinder mit Beeinträchtigung garantiert, dass das Gemeinwesen die Mehrkosten für

betroffene Eltern nicht übernimmt und eine systematische Zusammenarbeit zwischen Betreuungseinrichtungen und Heilpädagogischen Fachpersonen nicht bekannt ist. Zudem sind zum Zeitpunkt der Studie im Jahr 2021 keine Bemühungen seitens Politik und Behörden ersichtlich, Verbesserungen herbeizuführen (Fischer et al., 2021).

Aufgrund dieser Studie wird Anfang Oktober 2021 eine Umfrage durch die Pflegekinder- und Heimaufsicht Thurgau bei den von ihr beaufsichtigten Kindertagesstätten durchgeführt. Es liegen 41 Antworten von 55 angefragten Einrichtungen und Trägerschaften vor, welche insgesamt 1181 Tagesbetreuungsplätze für Vorschulkinder anbieten. In 24 Einrichtungen wurden 2021 insgesamt 50 bis 62 Kinder mit besonderen Bedürfnissen wie beispielsweise mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS) (13 Einrichtungen), Verzögerungen oder Auffälligkeiten im Bereich der Sprachentwicklung und Motorik (sechs Einrichtungen), mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) (vier Einrichtungen) sowie mit Trisomie 21 (vier Einrichtungen) betreut. 16 der 24 Einrichtungen gaben an, externe Unterstützung durch die Heilpädagogische Früherziehung (HFE) zu erhalten. Für die Unterstützung durch die HFE fallen keine Kosten für die Einrichtungen an. Drei Einrichtungen werden zusätzlich durch die politische Gemeinde oder die Pro Infirmis⁸ unterstützt. Ansonsten werden Zusatzkosten bei Kindern ohne Diagnose durch die Eltern oder die Institution übernommen. Zum Teil kommt keine Betreuung eines Kindes mit Beeinträchtigung zu Stande aufgrund fehlender personeller Ressourcen der Kindertagesstätten, der Kosten für die Eltern, fehlender fachlicher Unterstützung für die Einrichtung oder aufgrund Unsicherheit bei den Eltern (Roth, 2021).

2.4.2 Politische Bestrebungen

Im Herbst 2021 wendete sich Nina Schläfli, eine SP-Kantonsrätin des Kantons Thurgau, mit einer Einfachen Anfrage an den Regierungsrat. Sie beanstandete die Konzeptlosigkeit hinsichtlich der vorschulischen Betreuung für Kinder mit Beeinträchtigung sowie die fehlende finanzielle Beteiligung des Kantons und vieler Gemeinden und hält fest, dass die vorherrschende Situation im Thurgau die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung verhindere. Der Staatsschreiber Paul Roth (2021) informierte im Antwortschreiben, dass die familienergänzende Kinderbetreuung in der Zuständigkeit der politischen Gemeinden sei und es keine gesetzlichen Grundlagen dazu gebe, seitens des Kantons in dieser Sache zu agieren, und er weist darauf hin, dass die Pflegekinder- und Heimaufsicht Thurgau bereits eine Umfrage durchgeführt habe, um das Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder mit Beeinträchtigung zu prüfen. Zudem habe der Regierungsrat im März 2021 ein Vorprojekt in Auftrag gegeben, um bedarfsgerechte Angebote in der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung, der aufsuchenden Angebote und in der Frühen Förderung sicherzustellen. Gleichzeitig solle geprüft

⁸ Pro Infirmis ist ein gemeinnütziger Verein mit Beratungsstellen in der ganzen Schweiz. Er unterstützt Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen (www.proinfirmis.ch).

werden, ob Kinder mit besonderen Bedürfnissen mitberücksichtigt werden.

Im März 2022 fand ein Online-Austausch mit Verantwortlichen der Fachstelle KJF, der Pflegekinder- und Heimaufsicht TG, von Pro Infirmis, von Kibe TG⁹, von Kifa Schweiz¹⁰ und mit Peter Hruza, dem Projektleiter von KITApus¹¹ und Mandatsträger der Kifa Schweiz, statt (P. Hruza, persönl. Mitteilung, 16.09.2022). Hruza begleitet interessierte Kantone bei Projekten für die Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigung in Kindertagesstätten und unterstützt die Akteure bei Fragen der Strukturbildung wie Finanzierung, Vernetzung und Qualitätssicherung.

Daraufhin wurde entschieden, dass bei der anstehenden Verhandlung über die nächste Leistungsvereinbarung mit der Heilpädagogischen Früherziehung Thurgau das Angebot ausgebaut werden soll. Die heilpädagogischen Fachpersonen sollen den Auftrag erhalten, ein Kind mit Beeinträchtigung zusätzlich zur Begleitung zu Hause in der Kindertagesstätte zu fördern und die Mitarbeitenden fachlich zu beraten und zu begleiten (C. Schuppisser, persönl. Mitteilung, 16.01.2023).

In einem von der Fachstelle KJF erstellten Konzept über die Frühe Förderung wird darauf hingewiesen, dass eine gute Zusammenarbeit der Kantone, der politischen Gemeinden und der Schulgemeinden sowie finanzielle Mittel der öffentlichen Hand Voraussetzungen seien, um das Angebot der Frühen Förderung weiterzuentwickeln (Departement für Erziehung und Kultur [DEK], 2020). Im gleichen Dokument werden strategische Vorgehensweisen aufgeführt mit dem Ziel, für alle zugängliche, bezahlbare und qualitativ hochstehende Angebote im Frühbereich sicherzustellen und das Angebot bedarfs- und zielgruppengerecht zu gestalten und weiterzuentwickeln. Überdies sollen sie dazu führen, dass sich die relevanten Akteure auf kommunaler, regionaler und kantonaler Ebene miteinander vernetzen und dass gute Rahmenbedingungen für die Qualitätssicherung wie optimale Arbeitsbedingungen, Möglichkeiten für Weiterbildungen und eine angemessene Entlohnung des Personals geschaffen werden. Mögliche Massnahmen, um dies zu erreichen, seien unter anderem die Schaffung gesetzlicher Grundlagen, die Erarbeitung von Konzepten auf kommunaler und regionaler Ebene, die Sensibilisierung der Öffentlichkeit und von Fachpersonen sowie die Freisetzung finanzieller Mittel. Laut der Fachstelle KJF wurden in der Vergangenheit bereits Schritte zur Umsetzung der oben aufgeführten Massnahmen zur Optimierung der Frühen Förderung im Kanton Thurgau realisiert (ebd.).

⁹ Der Verein KIBE Thurgau betreibt Netzwerkarbeit und nimmt Stellung zu Massnahmen der Familienergänzenden Kinderbetreuung auf kommunaler, kantonaler und Bundesebene (www.kibe.thurgau.ch).

¹⁰⁺¹¹ Die gemeinnützige Stiftung Kinder und Familien Schweiz (Kifa) setzt sich für pflegebedürftige Kinder und Jugendliche ein und unterstützt bestete Familien. Die Stiftung initiierte ein Projekt zum Ausbau von inklusiven Kindertagesstätten (KITApus) (www.stiftungkifa.ch / www.kindertagesstaetteplus.ch).

2.5 Wirksamkeit von Früher Förderung, Inklusion und ausserfamiliärer Kinderbetreuung

Um politische Prozesse voranzutreiben, sind Argumente für deren Wirksamkeit vor allem in finanzieller Hinsicht hilfreich. Bei sozialen Investitionen im Vorschulbereich stellt sich gleichermaßen die Frage nach der Effektivität.

2.5.1 Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes

Besuchen Kinder eine Kindertagesstätte mit hoher Qualität und findet eine angemessene Förderung statt, kann eine positive Wirkung auf die kognitiven, sprachlichen und sozialen Fähigkeiten nachgewiesen werden. Am deutlichsten zeigt sich diese Auswirkung bei Kindern aus sozial benachteiligten Familien (Gnaegi, 2022; Stamm, 2010). Lanfranchi, Neuhauser und Schaub (2021) wiesen anhand einer Longitudinalstudie nach, dass eine dreijährige Intervention in psychosozial belasteten Familien mit Kleinkindern mittels Begleitung und Stärkung der Eltern zu positiven Effekten hinsichtlich der Sprach- und Mathematikkompetenz, der Impulskontrolle und des Verhaltens des Kindes führen. Am Schluss dieser dreijährigen Phase wird eine Anschlusslösung zum Beispiel in einer Kindertagesstätte eingeleitet. Erste Analysen deuten darauf hin, dass die positiven Effekte dieser Intervention bis ins Primarschulalter anhalten. Auch Stamm (2010) ist der Ansicht, dass Frühförderprogramme wirksam sind, wenn die Familie umfassend miteinbezogen wird und sie über mehrere Lebensjahre erfolgen. Dieselbe Autorin weist darauf hin, dass Kleinkinder, welche einer nicht entwicklungsadäquaten Förderung ausgesetzt sind, häufig Stresssymptome zeigen. Das Kind ist gestresst, wenn die Erwartungen weit über oder unter seinen Fähigkeiten liegen. Eine positive Wirkung ausserfamiliärer Betreuung zeigt sich also nur, wenn es der Betreuungsperson gelingt, dem Kind dem Entwicklungsniveau angepasste Spielangebote zu machen, was wiederum ein Wissen über die Entwicklungsphasen von Kindern oder zumindest Responsivität im Umgang mit dem Kind voraussetzt. Bei Kindern, die eine Kindertagesstätte mit einem hoch eingeschätzten Qualitätsprofil besuchten, wo die Mitarbeitenden eine Ausbildung auf Bachelor-Niveau oder höher hatten, sollen sich sogar nach elf Jahren vergleichbar höhere Ergebnisse in den Bereichen Lesen, Mathematik und Sozialverhalten zeigen als bei Kindern, die keine Tageseinrichtung oder eine mit einem niedrig bewerteten Qualitätsprofil besuchten (Sammons et al., 2008, zitiert nach Stamm & Edelmann, 2010). Amerikanische Studien stellten zudem fest, dass Personen, die an einem qualitativ hochstehenden Vorschulprogramm teilgenommen hatten, vierzig Jahre später höhere Schulabschlüsse vorweisen konnten, weniger straffällig wurden und weniger Sozialleistungen beanspruchen mussten als Personen, die das Programm nicht besucht hatten (Stamm, 2010).

Der Besuch einer Kindertagesstätte ermöglicht es dem Kind, den Peerkreis¹² zu erweitern, den sozialen Austausch zu erlernen oder zu verfeinern, sich in eine Gruppe einzugliedern, Regeln einzuhalten und Kompromisse zu schliessen. Darüber hinaus gelingt ihm in solchen sozialen Settings der Erwerb vieler Vorläuferkompetenzen im sprachlichen und mathematischen Bereich. Es ist nachgewiesen, dass frühe positive Peerbeziehungen Schulproblemen und gesundheitlichen Störungen entgegenwirken können (Stamm, 2010).

Die Leistungspositionierung von Schulkindern bleibt über die Schuljahre hinweg meist unverändert. Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass ein Kind, das bei Schuleintritt vorne liegt, auch am Ende der Schulzeit diese Position innehat. Wer mit Defiziten beginnt, wird während der Schulzeit mit dem Versuch beschäftigt sein, diese aufzuholen. Mit der Frühen Förderung können die Startchancen ausgeglichen werden (Stamm & Edelmann, 2010). Darüber hinaus sind die ersten Lebensjahre eine besonders wichtige Phase in der Entwicklung eines Kindes. In den ersten zwei Lebensjahren wird ein massiver Überschuss an synaptischen Verbindungen im Hirn produziert. Werden die Nervenbindungen durch Anregungen und Reize aus der Umwelt ständig benutzt, werden sie gestärkt, werden sie nicht weiter beansprucht, verkümmern sie und es entwickeln sich keine neuen Synapsen. Die Qualität der Hirnstruktur wird bestimmt durch die Qualität der Anregung (Stamm & Edelmann, 2010; Zimmer, 2019). Frühe entwicklungsadäquate Inputs sind demzufolge effizient. Es gilt, die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen in der frühen Kindheit nach Möglichkeit auszugleichen und entsprechende unterstützende Angebote bereitzustellen.

Mit Blick auf evolutionspsychologische Erkenntnisse wird davon ausgegangen, dass ein Kind auf Interaktionen mit mehreren Bezugspersonen eingestellt ist (Ahnert & Sachverständigenkommission, 2005). Wird eine Mutter in der Betreuung ihres Kindes unterstützt, gelingt es ihr besser, sensitiv auf ihr Kind einzugehen und mit grösserer Zuverlässigkeit eine Beziehung zum Kind zu entwickeln. Dadurch gelingt es dem Kind, eine sichere Bindung zur Mutter aufzubauen (Ahnert et al., 2005; Stamm, 2010). Eine sichere Bindung ist ein Schutzfaktor, welcher präventiv wirkt und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass im späteren Leben keine Probleme auftreten werden (Ahnert, 2007; Hafen, 2014).

2.5.2 Auswirkungen auf die berufliche und ökonomische Situation der Eltern

Können die Eltern ihr Kind ausserfamiliär betreuen lassen, ist es ihnen möglich, weiterhin berufstätig zu sein. Im Vergleich zum schweizerischen Durchschnitt wird im Kanton Thurgau vermehrt ein traditionelles Erwerbsmodell mit dem Vater als Haupternährer gelebt (Stern & von

¹² Unter Peerkreis ist in diesem Zusammenhang eine Gruppe etwa gleichaltriger, nicht verwandter Kinder zu verstehen.

Dach, 2020). Dies hat zur Folge, dass mehrheitlich die Mütter für die Betreuung der Kinder zuständig sind. Fehlende Betreuungsplätze führen dazu, dass sich Mütter oder Alleinerziehende gezwungen sehen, ihre Erwerbsarbeit aufzugeben oder qualitativ und quantitativ einzuschränken (Hirchert, 2004 und Bertschy, 2018, zitiert nach Fischer et al., 2021).

Beträgt das Arbeitspensum während des gesamten Berufslebens mindestens 70%, wird das Armutsrisiko im Ruhestand vermindert (Gnaegi, 2022). Mit der Bereitstellung von Kinderbetreuungseinrichtungen werden Rahmenbedingungen geschaffen, damit vor allem Mütter und Alleinerziehende ihre Erwerbstätigkeit nicht reduzieren müssen und dadurch keine indirekten Kosten für die Gesellschaft entstehen, wenn Sozialhilfegelder oder Ergänzungsleistungen ausgezahlt werden müssen. Zudem wird die Gleichstellung der Geschlechter gefördert, da sich mehr Frauen am Arbeitsmarkt beteiligen können.

Vorschulische Betreuungsangebote bringen den Eltern eine Entlastung, was sich direkt auf ihre berufliche Leistungsfähigkeit niederschlägt. Zimmermann (2021) vermutet, dass dieser volkswirtschaftlich wünschbare Effekt bei Eltern mit Kindern mit Beeinträchtigung höher ist als bei anderen Eltern, da sie sich bereits an einer Belastungsgrenze befinden. Ausserdem sind sich Studien einig, dass der ökonomische Wirkungsgrad von Früher Förderung höher ist, je früher eine Förderung bei Kindern einsetzt. Diese Hebelwirkung ist nochmals deutlich höher bei Kindern mit Beeinträchtigung. Es ist davon auszugehen, dass sich Inklusion präventiv auf Lern- und Entwicklungsschwierigkeiten auswirkt (Heimlich, 2016). Eine gelungene vorschulische Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigung erhöht demzufolge die Chance einer Integration in den Regelkindergarten und die Regelschule und verhindert eine kostspielige Sonderbeschulung, was wiederum zu Kosteneinsparungen führt (Lütolf & Schaub, 2017; Marbach & Hruza, 2022; Fischer et al., 2021; Stern et al., 2016).

2.5.3 Auswirkungen auf die Volkswirtschaft

Für die Schweizer Volkswirtschaft wird der Produktions- und Einkommensverlust durch die Berufsunterbrechungen aufgrund von Mutterschaft auf jährlich 800 Mio. CHF geschätzt (Gnaegi, 2022).

Gemäss den Ergebnissen einer Zürcher Studie über den Return on Investment von Kinderbetreuungseinrichtungen für die Gesellschaft bringen die untersuchten Kindertagesstätten in der Westschweiz, in Bern und in Zürich für jeden investierten Schweizer Franken je nach gewählten Berechnungskriterien 2.5 bis 4 Schweizer Franken an Steuereinnahmen ein (Gnaegi, 2022; Stamm & Edelmann, 2010). Auch Stern et al. (2016) sind der Meinung, dass eine Politik der frühen Kindheit im Moment beträchtliche Investitionen erfordert, welche mittel- oder langfristig amortisiert werden und sich demzufolge lohnen dürften.

Ein Ausbau von Betreuungseinrichtungen wirkt sich zudem positiv auf Unternehmen aus. Sie sparen Kosten durch die Weiterbeschäftigung der Frauen und die ausbleibende Personalwiederbeschaffung und ziehen einen direkten Nutzen aus dem grösseren inländischen Arbeitskräfteangebot (Stern et al., 2016).

2.5.4 Fazit

Stehen demnach genügend Kinderbetreuungseinrichtungen (auch für Kinder mit Beeinträchtigung) zur Verfügung, führt dies «zu einer grösseren Beteiligung der Bevölkerung am Arbeitsmarkt, was wiederum zu einem Zusatzeinkommen der Eltern, zusätzlich verfügbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Unternehmen und Behörden, mehr Steuer- und Sozialversicherungseinnahmen und einer Senkung der Sozialausgaben, hauptsächlich aufgrund der besseren Integration von Kindern» führt (Gnaegi, 2022, S. 190). Weiter führt eine Politik der frühen Kindheit zu Kosteneinsparungen aufgrund ihrer präventiven Wirkung. Dank besserer Bildungschancen der Kinder sind sie später seltener auf Sozialhilfe angewiesen, pflegen einen gesünderen Lebensstil und werden weniger häufig straffällig. Benachteiligte Kinder treten dank Früher Förderung zudem besser vorbereitet in den Kindergarten ein und entlasten somit das Schulsystem (Stern et al., 2019).

Dieselben Autoren weisen darauf hin, dass bei der Vorschulbildung wie auch bei der späteren Bildung der volkswirtschaftliche Nutzen höher ist als der private Nutzen und dass demzufolge Angebot und Nachfrage ohne staatliches Eingreifen hinter dem gesellschaftlich gewünschten Ausmass zurückbleibe. Auch Stamm (2010) ist der Ansicht, dass der Staat dann in die freie Marktwirtschaft eingreifen darf, wenn keine optimalen Ergebnisse produziert werden. Bildungsferne Eltern unterschätzen häufig die vorschulische Förderung oder lehnen sie ab oder sind nicht in der Lage, solche Dienstleistungen zu finanzieren. Die Unterstützung von ausserfamiliärer Kinderbetreuung durch den Staat legitimiert sich auch dadurch, dass Eltern im Niedriglohnbereich ihr Arbeitspensum reduzieren müssen, weil sie sich keine Kinderbetreuung leisten können und somit in einen Teufelskreis geraten, indem sie ihre ökonomischen Risiken und Benachteiligungen an ihre eigenen Kinder weitergeben (ebd.).

Der soziale und volkswirtschaftliche Nutzen von qualitativ hochstehenden (inklusiven) Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten ist folglich evident und die Wirkungen, unter anderem die finanziellen Rückflüsse, dürften die Ausgaben weit übertreffen (Gnaegi, 2022; Stamm & Edelmann, 2013; Zimmermann, 2021).

2.6 Qualitätsansprüche an eine Kindertagesstätte

Kindertagesstätten stehen vor der grossen Herausforderung, nicht mehr nur den primären Auftrag der Betreuung zu erfüllen, sondern die Kinder in allen Entwicklungsbereichen zu fördern und somit die soziale Teilhabe aller Kinder zu unterstützen. Wie in Kapitel 2.5 über die Wirksamkeit ausserfamiliärer Betreuung bereits erwähnt, ist eine positive Wirkung auf die verschiedenen Entwicklungsbereiche des Kindes nur zu erwarten, wenn die Kindertagesstätte über ein hohes qualitatives Profil verfügt.

In der Kindertagesstätte geht es nicht nur um die Gewährleistung der Aufsichtspflicht, sondern auch um die Gestaltung der Interaktion mit dem Kind, um das Aufrechterhalten des Elternkontaktes, um einen intensiven Austausch im Team und interdisziplinär sowie um die Planung eines kindgerecht strukturierten Alltags. Ebenso müssen bildungs- und integrationspolitische Kriterien erfüllt werden (Stamm & Edelmann, 2010). Es zeigt sich, dass die Betreuungsqualität einen entscheidenden Einfluss auf die kognitive, sozioemotionale und sprachliche Entwicklung des Kindes hat und dass sich positive Auswirkungen einer Tagesbetreuung auf das Kind nur bei exzellenten Angeboten zeigen (Ahnert et al., 2005; Stamm, 2010; Stamm & Edelmann, 2010; Stern et al., 2019). Dies erfordert vielseitige Fähigkeiten und stellt anspruchsvolle Anforderungen an das Personal.

Sind Betreuungseinrichtungen also nicht nur dazu da, die Eltern dabei zu unterstützen, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, sondern in erster Linie, um die Kinder ganzheitlich zu fördern und zu begleiten, gilt es, einige qualitative Aspekte hervorzuheben. Nachfolgend wird dargelegt, welche gesetzlichen Vorgaben im Bereich der Qualitätssicherung Institutionen im Kanton Thurgau einhalten müssen. Anschliessend werden anhand von Forschungsergebnissen Qualitätsaspekte herausgefiltert, welche dazu führen, dass der Besuch einer Kindertagesstätte für das Kind gute Voraussetzungen für eine ganzheitliche Entwicklung versprechen.

2.6.1 Gesetzesgrundlagen im Kanton Thurgau

Die Bewilligungsvoraussetzungen für eine Kindertagesstätte im Kanton Thurgau richten sich zur Sicherung der Qualität nach der Heimaufsichtsverordnung (Verordnung des Regierungsrates über die Heimaufsicht, RB 850.71). Jede Tagesstätte sichert zudem die Qualität mit einem Qualitätsmanagement, welches die Aufgaben, die Verantwortung und die Prozesse der Qualitätssteuerung beschreibt. Im Konzept müssen Qualitätsindikatoren, Überprüfungsinstrumente sowie Vorgaben für die interne Aufsicht festgelegt werden (§§ 9–10). Das zuständige kantonale Departement fordert die benötigten Unterlagen ein und führt periodisch Aufsichtsbesuche durch (§ 11).

Der Kanton richtet sich nach dem Qualitätslabel von kibesuisse und der Jacobs Foundation¹³ (QualiKita. Qualitätslabel für Kindertagesstätten, 2022). Das Qualitätslabel beinhaltet die Erstellung eines pädagogischen Konzeptes mit dem Ziel, dass jedes Kind sein persönliches Potential entfalten und Lebenskompetenzen erwerben kann. Das heisst, das Kind wird gemäss seines Entwicklungsstandes und seiner Bedürfnisse gefördert, die pädagogischen Fachkräfte sorgen durch Interaktion und aktive Beziehungsgestaltung für eine sichere Bindung und gehen mit den Eltern eine verbindliche Erziehungs- und Bildungspartnerschaft ein. Der Betrieb sorgt für stabile Strukturen. Der Raum und die Materialien müssen die entwicklungsabhängigen Bedürfnisse von Kindern berücksichtigen, das Personal verbessert durch regelmässige Fort- und Weiterbildungen seine Professionalität und stärkt seine Ressourcen, die Leitung schafft übersichtliche Strukturen für alle Aufgaben und ermöglicht durch ein aktuelles Gesamtkonzept Transparenz nach innen und aussen.

2.6.2 Qualifikation des Personals

Um eine entwicklungsfördernde Betreuung zu gewährleisten, braucht es eine intensive Beziehungsarbeit, welche viel Einfühlungsvermögen, Aufmerksamkeit und auch Wissen über die verschiedenen Entwicklungsphasen erfordert (Hafen, 2014). Erst wenn das Kind in einer funktionierenden Beziehungsstruktur eingebettet ist und sich emotional sicher fühlt, kann es sich auf Bildungsangebote einlassen (Ahnert et al., 2005). Dies bedeutet einerseits, dass der Beziehungsgestaltung viel Zeit eingeräumt werden muss, andererseits, dass die Betreuungspersonen über das nötige Wissen verfügen müssen, um eine bestmögliche Betreuung der Kinder zu gewährleisten. Dies bedingt ein solides theoretisches Wissen über die psychische Welt von Kleinkindern und Kenntnisse über die zu erwartenden Entwicklungsschritte (Ahnert et al., 2005). Auch Gnaegi (2022) ist überzeugt, dass eine grosse Investition in die Ausbildung der Kinderbetreuungspersonen unausweichlich scheint, da es nicht nur um das Hüten von Kindern, sondern um die Entwicklung einer «Politik für eine qualitativ gute Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder» geht (S. 136). Ahnert et al. (2005) und Stamm (2010) fordern ebenfalls eine Aufwertung der Aus- und Weiterbildung sowie eine Erweiterung des bisherigen Qualifikationsniveaus auf Fachhochschulebene, damit das Personal den obgenannten Ansprüchen genügen kann.

Darüber hinaus ist für das Personal eine praxisbegleitende Supervision notwendig, um das eigene Handeln zu reflektieren und die passenden Schlüsse daraus zu ziehen (Ahnert et al., 2005; Brisch, Kruppa, Mögel, Simoni & von Kalckreuth, 2008; Stern et al., 2019). In diesem Zusammenhang plädiert Sarimski (2021a) für ein mobiles Beratungsangebot, das die

¹³ Die Jacobs Foundation ist eine weltweit tätige Stiftung mit Sitz in Zürich. Hauptzweck sind die Innovationsförderung in der Kinder- und Jugendentwicklung (www.jacobsfoundation.org).

Fachkräfte durch die direkte Beratung und Beobachtung in ihrer Handlungskompetenz im Gruppengeschehen stärkt.

Laut Ahnert et al. (2005) und Brisch et al. (2008) korreliert die Betreuungsqualität der Betreuungspersonen mit der Führungsqualität der Einrichtung. Die Leitung der Kindertagesstätte ist aufgefordert, für Zeitfenster für interne und externe Weiterbildungen zu sorgen sowie Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Mitarbeitenden ihren vielfältigen Aufgaben gerecht werden können und diesen gerne nachgehen. Klare Standards bezüglich struktureller Faktoren und der pädagogischen Arbeit mit Kindern sind nötig (Stern et al., 2019).

Schliesslich bedarf es der gesellschaftlichen Akzeptanz und Unterstützung, dass es sich bei Berufen im vorschulischen Bereich um ausgesprochen anspruchsvolle Aufgaben handelt (Stamm, 2010). Ist diese Wertschätzung gewährleistet, können Personalfluktuationen möglichst tief gehalten werden, was wiederum den Kindern zugutekommt.

2.6.3 Personalfluktuations

Für ein Kind im Vorschulalter ist es wichtig, dass sein Beziehungsnetz möglichst stabil gehalten wird. Das heisst, die Bezugspersonen oder die Kinder der Gruppe sollten bis zum Schuleintritt möglichst aus denselben Personen bestehen, damit die Umwelt für die Kinder vorhersehbar wird und sie soziale Erwartungen ausbilden können. Regelmässig anwesende pädagogische Fachpersonen kennen die Konfliktbereiche in der Gruppe und können in den ihnen bekannten Gruppen zielführend intervenieren (Ahnert et al., 2005). Hinzu kommt, dass eine hohe Personalfluktuations die Arbeit im Team erschwert. Fehlende Bezugspersonen oder ein häufiger Wechsel führt zur Überforderung des Teams, da weniger auf die gegenseitige Verlässlichkeit, das Wissen über die Bedürfnisse des Kindes und die Unterstützung aller Teammitglieder gezählt werden kann und ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess im gemeinsamen Erlernen einer inklusionsfördernden pädagogischen Arbeit verhindert wird (Lütolf & Schaub, 2021).

2.6.4 Gruppengrösse und Anzahl Betreuungspersonen

Bei Kleinkindern wird vor allem eine dyadisch orientierte Interaktion mit wenigen Bezugspersonen gefordert, damit auf die Individualität des Kindes eingegangen werden kann. Es ist wichtig, dass das Kind eine sichere Bindung aufbaut und die Möglichkeit besteht, dass sich die betreuende Person auf das Tempo der Informationsverarbeitung des einzelnen Kindes einstellt und prompte Hilfestellung bei der Emotionsregulation bieten kann (Ahnert et al., 2005; Kratz & Klein, 2016; Sarimski, 2021a). Für ihre Entwicklung brauchen Kleinkinder soziale Nähe und die Verfügbarkeit von wenigen Bezugspersonen. Sie brauchen zudem viel emotionale

Zuwendung und viel Körperkontakt, damit ein positives kindliches Selbstbild gefördert wird (Ahnert et al., 2005; Hafen, 2014). Ist es dem Kind möglich, sich auf wenige Bezugspersonen einzulassen, gelingt es ihm in der Regel, bedeutsame Beziehungen zu diesen aufzubauen (Ahnert et al., 2005).

Eine gute Betreuung setzt also voraus, dass sich die Betreuungsperson auf wenige Kinder konzentrieren kann. Deshalb werden bei ein- bis vierjährigen Kindern 3-4 Kinder pro Betreuungsperson empfohlen. Das heisst, der Betreuungsschlüssel wäre in diesem Fall 1:3 oder 1:4 (Ahnert et al., 2005). Brisch et al (2008) plädieren für einen Betreuungsschlüssel von 1:2 oder 1:3, wobei 1:2 anzustreben sei, um eine entwicklungsfördernde Betreuung von hoher Qualität anbieten zu können, da die pädagogische Fachperson aufgrund langer Öffnungszeiten der Kindertagesstätte und wegen ihrer Ferien, Vorbereitungszeiten und Besprechungen nicht immer Zeit mit den Kindern verbringen kann.

Zu einem späteren Zeitpunkt der Entwicklung werden die mentalen und sprachlichen Fähigkeiten durch die Auseinandersetzung mit vielfältigen Peerkontakten in Gruppenkontexten vorangetrieben. Ausserdem werden die Kinder während der Phase der frühen Kindheit unabhängiger von unmittelbaren emotionsregulierenden Massnahmen. Zuwendung und Explorationsunterstützung behalten zwar einen hohen Stellenwert, verändern sich aber und werden dem Alter angepasst (Ahnert, 2007). Deshalb liegt der empfohlene Betreuungsschlüssel für vier- bis sechsjährige Kinder bei 1:5 bis 1:10 (Ahnert et al., 2005).

2.6.5 Elternkontakt

Die Qualität der Beziehung vom Kind zu den Eltern und das Anregungsmilieu zu Hause ist bedeutungsvoll für die kindliche Entwicklung. Die Betreuung in einer Kindertagesstätte kann als positive Ergänzung zur Kernfamilie gesehen werden (Ahnert, 2007). Es muss jedoch alles daran gesetzt werden, die familieninternen Ressourcen zu berücksichtigen und zu festigen (Stamm, 2010). Um darüber hinaus die familiären Sozialisationsbedingungen der Kinder zu verstehen und Problemfelder ansprechen zu können, ist eine intensive und vertrauensvolle Elternarbeit unerlässlich (Ahnert et al., 2005). Idealerweise ist die Bezugsperson des Kindes gleichzeitig die Hauptansprechpartnerin für die Eltern und so oft wie möglich anwesend bei der Übergabe des Kindes (Brisch et al., 2008).

2.6.6 Materielle und räumliche Ausstattung

Ein weiterer Aspekt für ein qualitativ hochstehendes Betreuungsangebot stellt die materielle und räumliche Ausstattung der Kindertagesstätte dar.

Damit das Kind seinem Bedürfnis nach Exploration nachgehen kann, braucht es ein entwicklungsadäquates Raum- und Materialangebot (Stamm, 2010). Die Umgebung soll stressfrei gestaltet sein (Hafen, 2014) und doch anregend und anspruchsvoll (Stamm, 2010). Das heisst, die Bereiche werden für verschiedene Aktivitäten klar voneinander abgegrenzt, das Spielmaterial ist verfügbar, lädt zu sozialen Aktivitäten ein und bietet vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten. Die Räume sollen genügend Bewegungsfreiheit und trotzdem eine ständige Aufsicht ermöglichen (Sarimski, 2021a). Rückzugsorte zur Erholung sind unerlässlich, um den individuellen Bedürfnissen gegenüber Reizen gerecht zu werden. Ergänzend zu den Gruppenräumen sollen leicht zugängliche Aussenräume angeboten werden (Brisch et al., 2008).

Die Frage der Infrastruktur muss sich im konkreten Alltag gestellt und den individuellen Bedürfnissen der Kinder und der Gruppe angepasst werden.

2.6.7 Fazit

Um für qualitativ hochstehende Betreuungsplätze zu sorgen, soll also ein besonderes Augenmerk auf eine gute Qualifikation des Personals, auf kleine Gruppengrössen und auf wenige Betreuungspersonen pro Gruppe gelegt werden. Unnötige Personalfluktuationen werden durch gute Arbeitsbedingungen verhindert. Zudem ist ein vertrauensvoller Elternkontakt wichtig, um das Kind ressourcengerecht zu begleiten. Entwicklungsadäquates Material und eine passende räumliche Ausstattung sind ebenfalls bedeutsam im Hinblick auf individuelle Betreuungsangebote. Sind in der Kindertagesstätte hohe Werte in allen diesen Qualitätsdimensionen feststellbar, wird die kindliche Entwicklung unterstützt und familiäre Risiken können kompensiert werden (Stamm, 2010).

2.7 Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigung

Die Aufnahme von Kindern mit Beeinträchtigung kann in verschiedenen Bereichen Auswirkungen auf die Institution haben. Werden die obgenannten Qualitätsmerkmale eingehalten, sind die Voraussetzungen auch für Kinder mit einer Beeinträchtigung gut. Je nach Stärke der Beeinträchtigung hat das Kind jedoch besondere Bedürfnisse, die berücksichtigt werden müssen und es werden zusätzliche Ressourcen und Massnahmen nötig.

2.7.1 Intensiver Elternkontakt

Bei Kindern mit einer Beeinträchtigung ist beispielsweise die Eingewöhnungsphase in die Kindertagesstätte besonders wichtig. Das Personal braucht allenfalls gezielte Instruktionen zur Pflege oder zu Hilfsmitteln des Kindes. Die Eltern sind diesbezüglich die wichtigsten Gesprächspartner, da sie das Kind am besten kennen (Sarimski, 2021a). Eine intensive Elternarbeit ist ausserdem unabdingbar, um die besonderen Entwicklungsbedürfnisse und -erforder-

nisse zu klären. Häufige Absprachen und die Definition gemeinsamer Ziele dienen ebenfalls dem Wohle des Kindes (Ahnert et al., 2005). Die Zusammenarbeit mit Eltern inkludierter Kinder gestaltet sich intensiver als dies in der Regel der Fall ist und eine hohe Vertrauensbasis sowie eine transparente und offene Kommunikation sind wichtige Gelingensfaktoren der Inklusion (Lütolf & Schaub, 2021).

2.7.2 Pädagogische und pflegerische Unterstützung

Vor allem bei Kindern mit schwerer oder mehrfacher Beeinträchtigung wird von den betreuenden Personen eine hohe Sensibilität erwartet, um die Aufmerksamkeit des Kindes zu regulieren, um es bei sozialen Kontakten zu begleiten, um Gelegenheiten für Interaktion zu schaffen, um wahrzunehmen, aufzugreifen und zu unterstützen (Lütolf & Schaub, 2019; Sarimski, 2015). Damit das Kind mit Beeinträchtigung sozial teilhaben kann, ist eine transparente Strukturierung nötig, welche die eingeschränkte Verarbeitungsfähigkeit des Kindes berücksichtigt (Sarimski, 2015). Zudem kann der pflegerische Aufwand eines Kindes mit schwerer oder mehrfacher Beeinträchtigung ebenfalls beträchtlich sein. Ein grosser Teil des Tages finden Aktivitäten statt, welche die körperlichen Grundbedürfnisse befriedigen. Da für entwicklungsförderliche Unternehmungen wenig Zeit bleibt, bieten Situationen während den Mahlzeiten oder der Körperpflege vielfältige Möglichkeiten, diese pädagogisch zu nutzen (Sarimski, 2021b).

Nebstdem braucht es individuelle Fördermassnahmen, um das Kind in den Gruppenalltag einzubinden (Heimlich, 2016). Es gilt, das Kind sorgfältig zu beobachten und Ziele und pädagogische Handlungsstrategien anhand der Fähigkeiten und des Hilfebedarfs entsprechend zu bestimmen (Sarimski, 2021a).

Um diese pädagogische und pflegerische Unterstützung zu gewährleisten, sind zusätzliche personelle und zeitliche Ressourcen, besondere Kenntnisse im heilpädagogischen Bereich und fundiertes Grundwissen zum Thema Inklusion erforderlich (Kratz & Klein, 2016). Der Erwerb dieses Wissens setzt die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit involvierten Fachpersonen oder Fortbildungen voraus, was wiederum Zeit in Anspruch nimmt.

2.7.3 Materielle und räumliche Ausstattung

Je nach Beeinträchtigung und individuellen Bedürfnissen des Kindes sind zudem Anpassungen in der materiellen oder baulichen Infrastruktur der Kindertagesstätte erforderlich. In der Kindertagesstätte sollten Bedingungen geschaffen werden, unter denen Lern- und Übungssituationen gefördert werden und auch therapeutische Massnahmen integrativ durchgeführt werden können (Sarimski, 2021a).

2.7.4 Erhöhter Betreuungsfaktor

Die zusätzlichen zeitlichen Ressourcen führen dazu, dass pro Kind mit einem erhöhten Betreuungsfaktor gerechnet werden muss. Bei einem Kind ohne Beeinträchtigung wird vom Betreuungsfaktor 1 ausgegangen. Dieser bemisst sich an dem von der Institution festgelegten Betreuungsschlüssel. Grösstenteils reicht bei einem Kind mit Beeinträchtigung ein Betreuungsfaktor von 1.5. Es wird davon ausgegangen, dass ein Viertel bis ein Fünftel der Kinder mit Beeinträchtigung eine mittlere oder schwere Behinderung aufweisen und dadurch einen höheren Betreuungsfaktor von über 1.5 benötigen. Der erhöhte zeitliche Bedarf kann mit mehr ausgebildetem Personal, mit Assistenzpersonen oder externen Fachpersonen wie zum Beispiel der Kinderspitem¹⁴ abgedeckt werden (Fischer et al., 2021).

2.7.5 Behinderungsbedingte Mehrkosten

Aufgrund des erhöhten Betreuungsbedarfs, des erhöhten Koordinationsaufwandes der Betreuungseinrichtung, der zusätzlichen Leistungen der Heilpädagogischen Früherziehung und aufgrund baulicher Massnahmen entstehen Mehrkosten, wenn eine Institution ein Kind mit Beeinträchtigung aufnimmt. Überdies muss für Personal mit einem Hochschulabschluss mit höheren Ausgaben bei den Löhnen gerechnet werden.

Der Schweizer Föderalismus führt zu einer Vielfalt an Möglichkeiten für die Regelung der Finanzierung dieser Zusatzkosten. In einigen Kantonen werden diese Mehrkosten vollumfänglich von den Eltern getragen. Teilweise werden sie von gemeinnützigen Organisationen unterstützt. In gewissen Gebieten der Schweiz werden die behinderungsbedingten Mehrkosten zwischen Eltern und Gemeinwesen aufgeteilt oder die Gemeinde übernimmt einen fixen Pauschalbetrag. Als Best-Practice-Modell wird jenes identifiziert, bei dem sämtliche behinderungsbedingte Mehrkosten vom Gemeinwesen übernommen werden. Dieses Modell führt zu Chancengerechtigkeit und ausserdem zu keiner Diskriminierung, da es für viele Eltern nicht möglich ist, diese teils sehr hohen zusätzlichen Kosten zu übernehmen oder sich daran zu beteiligen. Die volle Kostenübernahme für Kinder mit einer Beeinträchtigung wird aktuell in der Schweiz von einer kleinen Minderheit der Gemeinwesen praktiziert (Fischer et al., 2021).

Erfolgt die Finanzierung auf Gemeindeebene, könnte die finanzielle Last bei einer kleinen Gemeinde mit mehreren Kindern mit schwerer Beeinträchtigung schwer wiegen. Sinnvoll wäre es daher, ein solches Risiko auf höherer, beispielsweise kantonaler Ebene zu bündeln (ebd.).

¹⁴ Die Schweizerische Kinderspitem ist als Verein organisiert. Die primäre Pflegefachpersonen kümmern sich mehrheitlich zu Hause um Kinder und Säuglinge mit besonderem Pflegebedarf. Zusätzlich bietet der Verein weitere Dienstleistungen zur Entlastung und Unterstützung der Eltern an (www.kinderspitem-schweiz.ch).

2.7.6 Integrationsmodelle

Fischer et al. (2021) prüften vier Integrationsmodelle, die in verschiedenen Kantonen der Schweiz angeboten werden, nach unterschiedlichen Kriterien.

Beim Hub-Modell (Modell 1) werden Kinder mit einer leichten Beeinträchtigung mit wenig Mehraufwand in reguläre Kindertagesstätten in der Nähe des Wohnortes integriert. Für Kinder mit schweren Beeinträchtigungen werden inklusive Institutionen pro Ballungsraum bereitgestellt mit der Auflage, dass der Transport der Kinder gewährleistet ist. Diese Institutionen bieten spezialisiertes Personal und eine entsprechende Ausstattung.

Beim zweiten Modell werden die Kinder in reguläre Institutionen integriert, wobei der Betreuungsschlüssel entsprechend erhöht wird. Die geografische Nähe zum Wohnort ist dadurch gewährleistet. Es besteht jedoch die Gefahr der Überforderung des Personals, da die Integration eines Kindes mit Beeinträchtigung möglicherweise eine zusätzliche Belastung in einer nicht spezialisierten Institution darstellt.

Beim Assistenzmodell (Modell 3) werden Assistenzpersonen zur Betreuung des Kindes mit Beeinträchtigung angestellt. Diese Personen verfügen in der Regel nicht über eine entsprechende heilpädagogische Ausbildung. Dadurch besteht die Gefahr von eingeschränkter Förderung und separierender Betreuung. Dieses Modell ist günstiger und die Kinderbetreuung findet nahe dem Wohnort statt.

Das vierte Modell stellt sich eher als Notlösung heraus. Es werden Fachpersonen der Kinder Spitex beigezogen, wenn sich bei einem Kind mit Beeinträchtigung medizinische Herausforderungen zeigen.

Fischer et al. (2021) kommen zum Schluss, dass der Aufbau des Hub-Modells empfehlenswert ist, falls es noch kein bestehendes Angebot gibt.

2.7.7 Pädagogisches Konzept

Macht sich eine Institution auf den Weg Richtung Inklusion, ist ein pädagogisches Konzept notwendig, um dem Personal eine allgemeine Orientierung und einen inhaltlichen Rahmen für die inklusive pädagogische Arbeit zu geben. Des Weiteren schafft es Transparenz gegenüber den Eltern und ist unter Umständen eine Entscheidungshilfe für die Anmeldung in die entsprechende Tagesstätte (Lütolf & Schaub, 2017). Im Konzept einer inklusiven Kindertagesstätte wird festgehalten, dass von einer Unterschiedlichkeit aller Kinder ausgegangen wird, dass die Bildungsziele individuell festgelegt werden und dass alle Kinder einer Kindergruppe eine gleichermassen gute Betreuung, Bildung und Erziehung erhalten. Dies setzt eine entwicklungsorientierte Grundeinstellung des Personals und entsprechende Gruppengrößen mit einer definierten Anzahl Kindern mit Beeinträchtigung voraus. Um günstige Bedingungen für die

soziale Teilhabe eines Kindes herzustellen, bieten sich altersgemischte Gruppen mit Kindern im Alter von zwei bis vier Jahren an mit genügend Kindern ohne Beeinträchtigung, die als positive Modelle für soziales Spiel dienen und Interaktionen anregen (Sarimski, 2021a).

Kindertagesstätten sind keine sonderpädagogischen Institutionen. Beabsichtigt die Leitung der Kindertagesstätte eine Konzeptänderung mit dem Ziel der Inklusion, müssen sie Teil eines Netzwerks von externen Fachpersonen, Eltern, Trägerschaften und lokalen Behörden werden, welches die Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigung als gemeinsame Aufgabe sieht (Lütolf & Schaub, 2021).

2.7.8 Rolle der Heilpädagogischen Früherziehung

Die Heilpädagogische Früherzieherin und der Heilpädagogische Früherzieher unterstützen das Kind und die Familie in ihrer Lebenswelt. Es wird ein größtmöglicher Alltagsbezug hergestellt und für eine kind- und familienorientierte Förderung werden individuelle Lösungen gesucht (Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung [BVF], 2022). Besucht das Kind eine Kindertagesstätte, besteht die Möglichkeit, dass die heilpädagogische Fachperson das Kind im sozialen Kontext der Tagesstätte fördert und begleitet. Durch die integrierte Förderung ergänzt sie die pädagogische Fachperson, steht dieser als Modell zur Verfügung und leitet das Kind in verschiedenen Spiel- und Interaktionssituationen an (Sarimski, 2021a). Zusätzlich beobachtet sie das Kind in der sozialen Interaktion in der Gruppe.

Ein weiteres Aufgabenfeld der Heilpädagogischen Früherziehung ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Die gegenseitige Begleitung und Beratung unter Fachpersonen dient unter anderem der Inklusion des Kindes in vorschulische Strukturen (BVF, 2022). Die heilpädagogische Fachperson informiert das Personal der Kindertagesstätte über die jeweilige Beeinträchtigung, macht Empfehlungen zur Raum- und Umgebungsgestaltung, hilft bei der Lösung von pädagogischen Fragen, unterstützt die Integration von Therapien ins Gruppengeschehen und begleitet den Inklusionsprozess des Kindes in die Tagesstätte (Kratz & Klein, 2016; Sarimski, 2021a).

Je besser sich die Mitarbeitenden einer Institution auf die Bedürfnisse des Kindes vorbereitet fühlen, desto positiver stehen sie einer Inklusion gegenüber (Sarimski, 2021b). Diese positive Sicht auf die Inklusion gilt laut Lütolf und Schaub (2022) wiederum als besonders bedeutsam für deren Umsetzung. Ergebnisse aus verschiedenen Evaluationsstudien zeigen, dass die Angebote der Heilpädagogischen Früherziehung einen wirkungsvollen Beitrag zur gelingenden Inklusion leisten, indem sie das Personal der Kindertagesstätte, die Eltern und die Kinder unterstützend begleiten (Kratz & Klein, 2016; Lütolf & Schaub, 2021).

2.7.9 Auswirkungen auf die betroffenen Familien

Die Eltern von Kindern mit Beeinträchtigung sind im Alltag oft sehr belastet. Ihr Kind braucht häufig zusätzliche Pflege und viel Aufmerksamkeit. Haben sie die Möglichkeit, ihr Kind ausserfamiliär in einer Kindertagesstätte betreuen zu lassen, wirkt sich das entlastend aus. Das Gefühl, nicht mehr alleine verantwortlich zu sein, die täglichen Versorgungen nicht mehr alleine bewältigen zu müssen und jemanden an der Seite zu haben, der sich ebenfalls Gedanken um das Wohlergehen des Kindes macht, wird besonders von den Müttern als erleichternd erlebt (Sarimski, 2021b).

Die Anmeldung in eine Tagesstätte ist bei den Eltern von Kindern mit einer Beeinträchtigung mit ambivalenten Gefühlen verbunden. Die Bereitschaft, das Kind in zunächst fremde Hände zu geben und darauf zu hoffen, dass die pädagogischen Fachkräfte in der Lage sind, den Hilfsbedürfnissen des Kindes gerecht zu werden, braucht Vertrauen (ebd.). Den Eltern ist indes wichtig, dass ihr Kind in Kontakt mit anderen Kindern kommt und dadurch unabhängig seiner Fähigkeiten die Möglichkeit der Partizipation erhält (Lütolf & Schaub, 2021).

Im Vergleich zur Förderung im Sonderschulsetting zeigen Kinder mit einer Beeinträchtigung in inklusiven Einrichtungen vermehrt positive Interaktionen und sie suchen und nutzen häufig Interaktionsmöglichkeiten. Diese Interaktionen haben eine positive Auswirkung auf das Verhalten der Kinder und ihre Entwicklung. Die inklusive Betreuung führt zudem zu mehr sozialer Akzeptanz und zu mehr Freundschaften (Lütolf & Schaub, 2019; Sarimski, 2016), was sich positiv auf die Dynamik in der Familie auswirkt.

2.7.10 Grenzen der Inklusion

Obwohl inklusive Einrichtungen keine Aussonderung befürworten, gibt es Grenzen bei den Inklusionsmöglichkeiten von Kindern mit einem stark erhöhten Betreuungs- und Pflegebedarf (Lütolf & Schaub, 2017). Wenn ein Kind eine 1:1-Betreuung braucht, ist eine Inklusion in den Kitaalltag schwierig. Hat der Aspekt der sozialen Teilhabe einen hohen Stellenwert in einer Institution, kann unter Umständen dieses Kind nicht aufgenommen werden (Näpflin, 2016).

2.7.11 Fazit

Die Eltern erleben den Besuch ihres Kindes mit Beeinträchtigung in einer Kindertagesstätte als entlastend. Die intensive Eingewöhnungszeit und die häufigen Absprachen mit dem Personal bedeuten für sie jedoch einen Mehraufwand und könnten die Vereinbarkeit mit der Berufstätigkeit erschweren.

Die Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigung in Kindertagesstätten wurde bereits in verschiedenen Kantonen erfolgreich umgesetzt. Aufgrund des erhöhten Unterstützungsbedarfes eines Kindes mit Beeinträchtigung braucht die Institution je nach Schwere der

Beeinträchtigung zusätzliches qualifiziertes Personal, behindertengerechte Bauten und zusätzliche Ausstattungskosten. Zudem ist ein grösserer Organisationsaufwand nötig (Gnaegi, 2022). Die Offenheit und Bereitschaft zur Inklusion seitens der Institutionen hängt davon ab, ob und wie eine Unterstützung in allen Bereichen gewährleistet und umgesetzt wird (Lütolf & Schaub, 2021).

3 Fragestellung

Um das Forschungsprojekt zu planen, wird das Erkenntnisinteresse anhand einer Fragestellung ausgedrückt (Hug, Poscheschnik, Lederer & Perzy, 2020).

Die theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema der Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigung in Kindertagesstätten macht deutlich, dass die Wirksamkeit der Betreuung von Kindern von null bis sechs Jahren in ausserfamiliären Institutionen nur positiv zu bewerten ist, wenn die Einrichtungen ein hohes Qualitätsniveau aufweisen. Zudem zeigen Forschungsergebnisse der nationalen Studie von Procap, dass die Mehrheit der Befragten der Meinung ist, dass es zu wenig Betreuungsplätze für Kinder mit Beeinträchtigung in ihrer Region gibt und dass der Bedarf grösser als das Angebot ist (Fischer et al., 2021).

In der vorliegenden Arbeit ist es von Interesse, den Bedarf an Betreuungsplätzen von Kindern mit Beeinträchtigung konkret für den Kanton Thurgau zu erfassen. Zusätzlich zur Fragestellung, ob und unter welchen qualitativen Aspekten die Eltern ihr Kind in einer Kindertagesstätte anmelden würden, hat sich aufgrund der vertieften Auseinandersetzung mit dem Elternfragebogen, mit der Formulierung von passenden, verständlichen und präzisen Fragen und mit der Frage, was genau die Antworten aussagen müssen, eine weitere Forschungsfrage ergeben: Um Schlüsse für die Zukunft zu ziehen, ist es von Belang zu erfahren, wie zufrieden die Eltern von Kindern mit Beeinträchtigung bereits jetzt mit den Kindertagesstätten im Kanton Thurgau sind. Die in der Einleitung erwähnte erste Fragestellung wurde daher angepasst und die Formulierung präzisiert.

Folgende Fragestellungen werden in der vorliegenden Arbeit erforscht und beantwortet:

1. Ist die Möglichkeit eines Besuches einer Kindertagesstätte für Kinder mit Beeinträchtigung ein Bedürfnis bei betroffenen Eltern im Kanton Thurgau?
2. Welche qualitativen Aspekte sind den betroffenen Eltern wichtig, damit sie ihr Kind mit Beeinträchtigung in einer Kindertagesstätte betreuen lassen?
3. Wie zufrieden sind die Eltern von Kindern mit Beeinträchtigung mit den Kindertagesstätten im Kanton Thurgau?

4 Forschungsmethodik

Es stellt sich die Frage, welcher Weg beschritten werden soll, um die Daten zu gewinnen und zu verarbeiten, damit die Forschungsfragen beantwortet werden können. Die Forschungsmethode hängt primär von der Forschungsfrage und dem Forschungsgegenstand ab (Hug et al., 2020).

Im Folgenden wird die Erhebungsmethode erläutert und das Erhebungsinstrument beschrieben. Anschliessend wird dargelegt, wie die Daten erfasst und verarbeitet wurden, damit eine Analyse erstellt werden konnte.

4.1 Methodenauswahl

Um die Fragestellungen zu beantworten, wurde eine schriftliche Befragung bei allen Eltern mit Wohnsitz im Kanton Thurgau durchgeführt, die ein Kind mit Beeinträchtigung haben und durch die Heilpädagogische Früherziehung (HFE) betreut sind. Diese Eltern stellen die Grundgesamtheit dar und es kann von einer Vollerhebung ausgegangen werden. Bei der Heilpädagogischen Früherziehung Thurgau wird der grösste Teil der Kinder mit Beeinträchtigung erfasst und gefördert.

Das Alter der betreffenden Kinder ist auf null bis sechs Jahre festgelegt, weil die Heilpädagogischen Fachpersonen Kinder dieses Alters begleiten.

Es wurde damit gerechnet, dass zum Zeitpunkt der Befragung mehr als zweihundert Familien bei der Heilpädagogischen Früherziehung Thurgau angemeldet sind. Aufgrund dieser hohen Anzahl an zu befragenden Personen wurde anhand einer quantitativen Erhebungsmethode geforscht. Bei der quantitativen Forschung haben wir es im Gegensatz zu einem qualitativen Vorgehen immer mit höheren Fallzahlen zu tun, «die einen Anspruch auf Repräsentativität erheben» (Hug et al., 2020, S. 144). Durch eine Reihe gezielter Fragen wird eine grössere Anzahl Personen zur Bekanntgabe schriftlicher Informationen veranlasst (ebd.). Um eine möglichst präzise Auswertung garantieren zu können, da die Vergleichbarkeit der Antworten hoch ist (Raithel, 2008), und um den Aufwand bei der Auswertung geringer zu halten, werden grösstenteils geschlossene Fragen gestellt, welche nur vordefinierte Antworten zulassen (Roos & Leutwyler, 2017). Gegen Ende des Fragebogens (vgl. Anhang 9.4) wird den Befragten die Möglichkeit für einen Kommentar oder eine Rückmeldung gegeben.

4.2 Vorgehen und Zugang zum Feld

Aufgrund der hohen Anzahl der Befragten wurde die Umfrage schriftlich verfasst. Anschliessend wurde der Bogen ausgedruckt und durch die Mitarbeitenden der Heilpädagogischen

Früherziehung Thurgau an die Familien verteilt. Dieses Vorgehen sorgte für einen niederschweligen, möglichst diskriminierungsfreien Zugang, da die Familien kein elektronisches Gerät benötigten und die Möglichkeit von Hilfestellung durch die Fachperson bestand. Durch diese Vorgehensweise wurde eine hohe Rücklaufquote erwartet.

4.2.1 Erstellung des Fragebogens

Um die Möglichkeit eines Vergleichs der Auswertung anzustreben, wurde der Fragebogen von der Procap-Studie 2021 (vgl. Anhang 9.1) gesichtet. Es wurden erste Kürzungen vorgenommen, da es bei der Procap-Studie um die allgemeine ausserfamiliäre Kinderbetreuung von Kindern mit Behinderung ging und nicht spezifisch um die inklusive Betreuung in Kindertagesstätten. Ausserdem war Procap daran interessiert, möglichst viele Angaben zum Kind und zur Familiensituation zu erheben. Schliesslich wurden vom Procap-Fragebogen nur die Frage Nummer 3 zum Alter des Kindes, die Frage Nummer 17 zur Einschätzung des Betreuungsangebotes in der Region und die Frage Nummer 20, ob die Eltern ihr Kind in eine finanzierbare, qualitativ hoch eingeschätzte Kindertagesstätte anmelden würden, übernommen. Die Formulierung der Fragen wurde angepasst. Die Umformulierungen werden in den Kapiteln 4.2.2 und 5.4.1 begründet.

Da sich im Theorieteil der vorliegenden Arbeit sechs Qualitätskriterien für Kindertagesstätten herauskristallisiert haben, werden diese in der Elternbefragung der Thurgauer Eltern berücksichtigt. Es wurde in Erfahrung gebracht, ob das eigene Kind bereits in einer Kindertagesstätte betreut wird und wie zufrieden die Eltern mit den qualitativen Aspekten sind.

In der Studie von Procap wird die Relevanz der Finanzierbarkeit der Kinderbetreuung und der Distanz zum Wohnort aufgezeigt (Fischer et al., 2021). Diese zwei Punkte wurden bei den Qualitätskriterien ergänzt.

Der Teil, der nur von jenen Eltern ausgefüllt wurde, die bereits ein Kind in der Kindertagesstätte haben, wurde grau schraffiert. So wurde ersichtlich, dass es sich um eine Filterfrage handelt. Bei der vierten Frage wurde bei allen Eltern erhoben, wie wichtig die Qualitätskriterien aus ihrer Sicht sind. Die Eltern erstellten eine Rangliste von eins bis acht, wobei das wichtigste Kriterium am meisten Punkte erhielt.

Die Fragen sind geschlossen formuliert und konnten nur durch Setzen eines Kreuzes oder einer Zahl beantwortet werden. Die Eltern hatten die Möglichkeit, das Kreuz innerhalb einer Bewertungsskala von fünf Feldern zu setzen. Das Feld ganz rechts erlaubt eine neutrale Antwort.

Der Begleitbrief (vgl. Anhang 9.3) enthält Angaben zur Zielgruppe, eine kurze Information zum Ziel der Befragung und die Zusicherung, dass alle Angaben vertraulich behandelt werden.

Der Begleitbrief und die Elternumfrage umfassen vier A4-Seiten. Diese wurden doppelseitig auf ein A3-Papier gedruckt und als Faltblatt an die Eltern verteilt.

4.2.2 Begriffsklärung

In der Vorlage von Procap werden die betreffenden Kinder konsequent als «Kinder mit Behinderung» bezeichnet. Die Heilpädagogische Früherziehung im Kanton Thurgau (2022) richtet ihr Angebot an Kinder mit einer Beeinträchtigung, einer Entwicklungsverzögerung oder einer Entwicklungsauffälligkeit. Da bei der Heilpädagogischen Früherziehung Thurgau die Spannweite der Beeinträchtigungen der Kinder gross ist und von leichten Entwicklungsverzögerungen bis zu schweren mehrfachen Behinderungen reicht, fühlen sich manche Eltern nicht angesprochen, wenn bei ihrem Kind von einer Behinderung gesprochen wird. Im Elternfragebogen wird auf diesen Begriff verzichtet. Es wurde die Bezeichnung der Heilpädagogischen Früherziehung Thurgau übernommen und am Anfang des Dokumentes explizit darauf hingewiesen, dass sich alle Fragen auf das Kind beziehen, welches bei der Heilpädagogischen Früherziehung angemeldet ist.

4.2.3 Barrierefreiheit

Ein zentrales Anliegen beim Erstellen des Fragebogens war, dass er kurz und leicht verständlich formuliert und somit möglichst barrierefrei ist, damit sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ihn alle Eltern ausfüllen können. Zu diesem Zweck wurden die Sätze auf einer entsprechenden Webseite (www.summ-ai.com) in leichte Sprache übersetzt. Es stellte sich heraus, dass die sich daraus ergebenden Sätze die Fragen verfälschen, da sie zu stark vereinfacht werden. Darüber hinaus klangen sie so, als wäre die Zielgruppe kognitiv beeinträchtigt, was mehrheitlich nicht der Fall ist. Die Vorschläge wurden also nicht übernommen, sondern versucht, die Fragen möglichst einfach und verständlich zu formulieren, ohne den Inhalt zu verändern. Es bestand die Hoffnung, dass die Eltern mit Migrationshintergrund bei Bedarf eine Übersetzungs-App zu Hilfe nehmen oder jemanden kennen, der ihnen übersetzend zur Seite stehen kann.

Für die persönliche Einschätzung zur Qualität einer Kindertagesstätte wurden Punkte von eins bis acht vergeben. Vermutlich war diese Aufgabe inhaltlich sowie vom Verständnis her am herausforderndsten. Zur Vereinfachung konnten die Mitarbeitenden acht Klebepunkte beilegen, welche von eins bis acht nummeriert waren. Somit wurde die Möglichkeit, dass Zahlen mehrfach gesetzt werden, verhindert. Die Mitarbeitenden entschieden eigenständig, bei welchen Eltern sie die Klebepunkte dazulegten.

4.2.4 Pretest

Vorgängig wurde der fertiggestellte Fragebogen im Sinne eines Pretests von zwei Mitarbeitenden durchgesehen und kritisch beurteilt. Zusätzlich wurde ein Fragebogen einer Mutter mit Migrationshintergrund aber guten Deutschkenntnissen zur Durchsicht abgegeben, damit sie einschätzen konnte, ob die Fragen verständlich formuliert sind und ob eine Übersetzungs-App eine einigermaßen genaue Übersetzung bereitstellt.

Aufgrund der Rückmeldungen der heilpädagogischen Fachpersonen wurde bei der Frage 2 im grauen Feld die erste Frage ergänzt, welche nach einer zusätzlichen Unterstützung in der jetzigen Kindertagesstätte fragt. Bei der Frage 5 wurde ursprünglich das Wort «gefördert» verwendet. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Tagesstätte primär den Auftrag hat zu betreuen und es die Kitamitarbeitenden erfahrungsgemäss unter Druck setzen würde, wenn von Förderung die Rede ist. Das Wort wurde durch «betreut» ersetzt.

Die Mutter mit Migrationshintergrund stand aufgrund familiärer Probleme während einiger Wochen unter Druck und es war ihr nicht möglich, eine Rückmeldung zum Fragebogen zu geben.

4.3 Datenerhebung und -verarbeitung

Die Daten wurden anhand eines analogen Fragebogens erhoben (paper-pencil). Damit die Auswertung der Daten in Angriff genommen werden konnte, mussten die Daten erfasst, strukturiert und aufbereitet werden.

4.3.1 Datenerhebung

Vom Sekretariat der Heilpädagogischen Früherziehung Thurgau wurde eine Liste mit der genauen Anzahl Kinder pro Mitarbeitenden ausgehändigt. Am 29. November 2022 fand an einer Teamsitzung eine Präsentation der Elternbefragung statt. Die Heilpädagog:innen wurden über das genaue Vorgehen bei der Durchführung in Kenntnis gesetzt und ihre Aufgabe wurde ihnen erläutert. Am selben Nachmittag wurde jeder Mitarbeitenden und dem einen Mitarbeiter die genaue Anzahl Fragebögen ausgehändigt. Zusätzlich wurde den Fachpersonen ein Brief (vgl. Anhang 9.2) beigelegt, in welchem nochmals alle Informationen aufgeführt sind. Zudem wurde darauf hingewiesen, dass alle Fragebögen bis 27. Januar 2023 zurückgeschickt werden müssen. Es wurden zwei frankierte Couverts beigelegt mit der Bitte, dass die Bögen in zwei Tranchen zurückgesendet werden. So konnte frühzeitig mit der Erfassung der Daten begonnen werden.

4.3.2 Datenaufbereitung

Um quantitativ forschen zu können, muss die erforschte Materie numerisch erfasst werden können, um auf objektive Weise zu überprüfbareren Schlussfolgerungen zu gelangen (Hug et al., 2020). Zu diesem Zweck wurde ein Codebuch (vgl. Anhang 9.6) erstellt, das die einzelnen Variablen beschreibt. Den durch die Umfrage erhobenen Daten wurden Zahlenwerte zugeordnet. Die Antworten wurden anhand dieser Codes in einer Exceltabelle erfasst (vgl. Anhang 9.5) und jeder einzelne Arbeitsschritt dokumentiert (vgl. Anhang 9.7). Die Originalfragebögen wurden nummeriert und sortiert in Mappen abgelegt.

Bei der Datenbereinigung wird geprüft, ob die Daten plausibel sind oder ob unpassende Zahlen in die Tabelle eingetragen wurden (Roos & Leutwyler, 2017). Bei Unklarheiten wurde in den nummerierten Originalfragebögen nachgeschaut, ob die Angaben richtig übertragen wurden. Daten, welche Rückschlüsse auf eine Person oder auf eine bestimmte Kindertagesstätte ermöglichen, wurden anonymisiert. Ein wichtiges Element der Datenaufbereitung ist die Selektion (Hug et al., 2020). Es galt zu überlegen, welche der erhobenen Daten relevant für die Beantwortung der Fragestellungen sind. Danach wurde eine entsprechende Auswahl getroffen. Es zeigte sich, dass jegliche Antworten der Eltern bedeutsam für die Beantwortung der Fragestellungen sind. Deshalb wurden alle Antworten von Frage eins bis fünf berücksichtigt und ausgewertet. Einzelmeinungen aus «Anmerkungen und Anregungen» wurden lediglich erwähnt, wenn sie für die anschließende Interpretation der Ergebnisse relevant waren.

4.3.3 Datenauswertung

Bei der Auswertung wird die Häufigkeitsverteilung bestimmter Phänomene beschrieben (Scholl, 2018), indem die aufbereiteten Daten anhand einer deskriptiven Statistik zusammengefasst und dargestellt werden (Hug et al., 2020). Die Auswertung zielt darauf ab, die Forschungsfragen zu klären (Roos & Leutwyler, 2017).

Als erstes wurden die Einträge der einzelnen Spalten der Tabelle zur Datenerhebung (vgl. Anhang 9.5) miteinander verglichen. Die Häufigkeit der gleichen Werte innerhalb einer Spalte wurde eruiert und konnte anschliessend in einer Grafik dargestellt werden. Die erhaltenen Resultate wurden in der vorliegenden Arbeit mit Hilfe von Balkendiagrammen angezeigt. So wurde die Häufigkeitsverteilung mühelos ersichtlich.

Die von den Eltern formulierten Anmerkungen am Ende des Fragebogens wurden der entsprechenden Fragestellung zugeordnet. Ähnliche Aussagen wurden zusammengefasst und einzelne Aussagen zitiert.

5 Ergebnisse

Für die vorliegende Arbeit wurden Grafiken mittels des Computerprogramms «Excel» erstellt, die einen aussagekräftigen Überblick über die gesammelten Daten ermöglichen. Die Stichprobe wurde mit N bezeichnet. Sie beinhaltet die Anzahl Personen, welche die Frage beantwortet haben.

Zunächst werden die Ergebnisse grafisch dargestellt und anschliessend kommentiert.

5.1 Rücklaufquote

Einer Liste aus dem Sekretariat der Heilpädagogischen Früherziehung (Stand 18.11.2022) ist zu entnehmen, dass die Grundgesamtheit 231 Kinder umfasst. Auf der Liste ist nicht ersichtlich, wie viele Kinder aus der gleichen Familie stammen. Obwohl sich aufgrund verschiedener Rückmeldungen herausgestellt hat, dass die Liste nicht vollständig und korrekt ist, ist davon auszugehen, dass im November 2022 mehr als zweihundert Kinder von den heilpädagogischen Fachpersonen betreut wurden.

Schlussendlich wurden 181 Fragebögen verteilt und 152 Bögen ausgefüllt retourniert. Das entspricht einer Rücklaufquote von 84%. Aufgrund des hohen Rücklaufs kann die Stichprobe als repräsentativ angesehen werden.

5.2 Alter der Kinder

Abbildung 2: Alter der Kinder (Quelle: eigene Darstellung)

152 Eltern haben den Fragebogen ausgefüllt. Darunter befindet sich ein Fragebogen mit Geschwistern. Das führt dazu, dass die Stichprobe um ein Kind grösser ist.

Die Grafik zeigt, dass die meisten befragten Eltern Kinder haben, die zwischen zwei und vier Jahre alt sind. Diese Altersspanne ist insofern bedeutsam für die Beantwortung der Fragestellungen, als viele Kinder nur bis zum Alter von vier Jahren eine Kindertagesstätte besuchen. Bei älteren Kindern verliert dieses Thema aufgrund des Kindergartenbesuches an Relevanz und die Eltern beanspruchen eher eine schulergänzende Kinderbetreuung. Es ist deshalb positiv zu bewerten, dass für die meisten Befragten aufgrund des Alters ihres Kindes die ausserfamiliäre Kinderbetreuung in einer Kindertagesstätte ein Anliegen sein könnte.

5.3 Darstellung der Ergebnisse in Bezug zu den Fragestellungen

Im Folgenden werden die Forschungsergebnisse entlang der Fragestellungen dargestellt.

5.3.1 Bedarf an Betreuungsangeboten im Kanton Thurgau

1. Ist die Möglichkeit eines Besuches einer Kindertagesstätte für Kinder mit Beeinträchtigung ein Bedürfnis bei betroffenen Eltern im Kanton Thurgau?

Die Frage an die Eltern lautet:

Angenommen es gäbe eine gut ausgestattete, finanzierbare Kita in ihrer Nähe, die Ihr Kind bezüglich seiner Bedürfnisse betreut. Würden Sie Ihr Kind für die Kita anmelden?

Abbildung 3: Bedarf an inklusiven Betreuungsplätzen im Kanton Thurgau (Quelle: eigene Darstellung)

Insgesamt stehen gut drei Viertel der Befragten einer Anmeldung in eine Kindertagesstätte positiv gegenüber. Rund 57% geben an, dass sie ihr Kind in eine Kindertagesstätte geben würden, wenn das Angebot bedürfnisgerecht und finanzierbar wäre. 19% tendieren mit der Antwort «eher ja» ebenfalls zu einer Anmeldung bei einem guten Angebot.

Knapp ein Achtel kreuzte «eher nein» oder «nein» an und ein weiterer Achtel «ich weiss es nicht».

Anhand der Anmerkungen der Eltern am Ende des Fragebogens wird deutlich, dass mehrere Familien auf keine Kindertagesstätte angewiesen sind, da sie die Betreuung im familiären Umfeld abdecken können oder Schicht arbeiten und so die Betreuung selbst übernehmen können (vgl. Anhang 9.5, ID 028, 045, 050, 074, 080, 092, 111). Mehrheitlich wird dieser Umstand positiv bewertet.

Einzelne weisen darauf hin, dass aufgrund der erhöhten Anfälligkeit ihres Kindes auf Infektionen ein Aufenthalt in einer Kindergruppe ein Risiko darstelle oder dass ihr Kind wegen der Beeinträchtigung nicht alleine gelassen werden kann und sie deshalb ihr Kind selber betreuen (ebd., ID 010, 016, 052).

5.3.2 Qualitative Aspekte des Betreuungsangebotes

2. Welche qualitativen Aspekte sind den betroffenen Eltern wichtig, damit sie ihr Kind mit Beeinträchtigung in einer Kindertagesstätte betreuen lassen?

Die Eltern vergaben Punkte zu folgender Frage:

Wie wichtig sind Ihnen folgende Aspekte in Bezug auf einen Kitabesuch Ihres Kindes?

Abbildung 4: Qualitative Aspekte des Betreuungsangebotes (Quelle: eigene Darstellung)

Die Eltern gewichteten somit die Qualifikation des Personals als wichtigstes Qualitätsmerkmal, gefolgt von der Anzahl Betreuungspersonen. Eine enge Zusammenarbeit mit dem Kitapersonal ist den Eltern ebenfalls wichtig. Die Finanzierbarkeit liegt an vierter Stelle und ist dadurch auch relativ hoch zu gewichten. Eine kleine Gruppengröße, wenig Personalwechsel und eine kurze Distanz vom Wohnort zur Kita sind Aspekte, deren Wichtigkeit nicht mehr hoch eingeschätzt wurden. Am wenigsten Punkte vergaben die Eltern dem Kriterium der materiellen und räumlichen Ausstattung.

Zur guten Qualifikation des Personals wurde folgendes bemerkt: «Eine gute Betreuung von [...] bei Personen, die sich mit "besonderen" Kindern auskennen, ist uns am wichtigsten» (vgl. Anhang 9.5, ID 024). Zudem wurde darauf hingewiesen, dass die Qualifikation des Personals

besonders bei der Medikamentenabgabe, also für den medizinischen Bereich, eine wichtige Rolle spielt (ebd., ID 039).

Eine Fachperson äusserte sich folgendermassen: «Ich komme selbst aus der Kitabranche und habe viele Jahre in verschiedenen Kitas gearbeitet. Auch die Themen von Partizipation und Inklusion waren bereits damals ein grosses Thema (ca. vor 8 Jahren). Leider sind wir heute noch nicht viel weitergekommen, zudem werden diese Themen nach wie vor falsch verstanden und falsch umgesetzt, da es meist an Personal fehlt, das darauf geschult wurde und qualitative gute Arbeit leisten könnte. Zudem sollten Kitas für alle Kinder zugänglich und bedürfnisorientiert sein, bzw. das Konzept so angepasst und die Arbeitnehmenden so geschult werden, dass es kein Thema mehr sein sollte, ob ein Kind eine Beeinträchtigung hat oder nicht» (ebd., ID 086).

5.3.3 Zufriedenheit mit dem jetzigen Angebot im Kanton Thurgau

3. Wie zufrieden sind die Eltern von Kindern mit Beeinträchtigung mit den Kindertagesstätten im Kanton Thurgau?

40 von 152 befragte Eltern gaben an, dass ihr Kind bereits eine Kindertagesstätte besucht. Sechs dieser Kinder werden in der Kindertagesstätte stundenweise durch eine Assistenzperson unterstützt, welche über die «Chinderbrugg»¹⁵ (Pro Infirmis) finanziert ist. Ein Kind erhält finanzielle Unterstützung durch die Invalidenversicherung (IV). Für die restlichen Kinder wird keine zusätzliche personelle Unterstützung in der Kita finanziert.

¹⁵ «Chinderbrugg» ist eine Dienstleistung von Pro Infirmis. Für eine bestimmte Zeit wird eine Assistenzperson zur Verfügung gestellt, die das Kind in der Kita oder in der Spiegruppe begleitet, falls die anwesenden Betreuungspersonen die nötige Unterstützung nicht gewährleisten können.

Die Eltern (N=40) nehmen zu folgender Frage hinsichtlich der verschiedenen qualitativen Aspekte Stellung:

Wie zufrieden sind Sie mit der Kita in Bezug auf folgende Aspekte?

Abbildung 5: Qualifikation des Personals (Quelle: eigene Darstellung)

Abbildung 6: Gruppengrösse (Quelle: eigene Darstellung)

Abbildung 7: Betreuungsschlüssel (Quelle: eigene Darstellung)

Abbildung 8: Elternkontakt (Quelle: eigene Darstellung)

Abbildung 9: Stabile Beziehungen zu Betreuungspersonen (Quelle: eigene Darstellung)

Abbildung 10: Materielle und räumliche Ausstattung (Quelle: eigene Darstellung)

Abbildung 11: Betreuungskosten (Quelle: eigene Darstellung)

Abbildung 12: Distanz zum Wohnort (Quelle: eigene Darstellung)

Es ist aus den vorstehenden Darstellungen ersichtlich, dass die Eltern mit dem jetzigen Angebot mehrheitlich eher bis sehr zufrieden sind. Einzig bei den Betreuungskosten zeigt sich eine Häufung bei «teils zufrieden» und «eher zufrieden». Sechs von vierzig Befragten gaben sogar an, wenig zufrieden mit den Kosten zu sein, welche die Eltern selbst bezahlen müssen.

Einige Eltern betonen, dass sie mit dem Angebot sehr zufrieden sind (vgl. Anhang 9.5, ID 007, 021) und dass die Kinder die Tagesstätte gerne besuchen und grosse Fortschritte in ihrer Entwicklung gemacht hätten (ebd., ID 035, 094, 145).

Die Kosten werden von den Eltern in den Anmerkungen oft erwähnt:

- «Unser Kind fällt mit seiner Entwicklungsverzögerung in der altersdurchmischten Gruppe nicht auf. Kita hat Einheitstarif, einkommensunabhängig» (ebd., ID 040).
- «Wir wurden in einer Kita in [...] abgelehnt, weil wir keinen Lohnausweis liefern konnten. Obwohl ich angeboten habe, den kompletten Betrag halbjährlich im Voraus zu

überweisen, wurden wir an eine "staatliche" Kita verwiesen. Sehr enttäuschend!» (ebd., ID 078).

- «In Bezug auf das Personal und deren Qualifikation bin ich sehr zufrieden! Für die Finanzierung des Betreuungsplatzes kann ich nicht das Gleiche sagen. Die Gemeinde [...] unterstützt leider keine Betreuungsplätze» (ebd., ID 088).
- «Wir haben von der Pro Infirmis 5'000 Fr. für eine Assistenz in der Kita bekommen. Leider ist dieses Budget schon nach wenigen Monaten aufgebraucht. Nun hat das Kind keine Unterstützung mehr. Wir haben Glück, dass die Kita das Kind nicht rauswirft» (ebd., ID 114).
- «Leider ist die Kita für uns nicht mehr finanzierbar. Er war mit 1 in der Kita» (ebd., ID 126).
- «Uns war wichtig, eine ortsnahe Kita zu haben, damit wir unser Kind schnell bringen und holen können. Es gibt subventionierte Plätze. Unser Kind ist nicht so betreuungsbedürftig. Es fällt nicht auf in der Kita, aber für ein pflegeaufwändiges Kind wäre mehr Personal nötig» (ebd., ID 129).

Für ein Kind im Kanton Thurgau gibt es gemäss Befragung kein passendes Betreuungsangebot, weshalb es im Kanton Graubünden die Stiftung «Therapeion»¹⁶ besucht. Als Eltern bezahlen sie während neunzig Tagen pro Jahr keine Beiträge, da das Kind durch die IV unterstützt wird (ebd., ID 057).

Eine Kita zeigt sich flexibel, was die Einteilung des Kindes angeht: «Momentan wird unser Kind noch "normal" betreut; es ist einfach in einer der Entwicklung entsprechenden Gruppe» (ebd., ID 037).

Eine befragte Person findet es schwierig, dass in ihrer Kita häufig das Personal wechselt und die Eltern nicht wissen, wer anwesend sein wird. Die Mitarbeitenden seien aber sehr freundlich (ebd., ID 075).

¹⁶ Therapeion - st e n K nderhe m für cerebra ge ähmte und mehrfach beh nderte K nder (www.k nderhe m therape on.ch)

Die Eltern hatten mittels Fragebogen zudem die Möglichkeit, ihre persönliche Einschätzung zum Betreuungsangebot im Kanton Thurgau und zur staatlichen Unterstützung für Familien mit Kindern mit einer Beeinträchtigung abzugeben. Zu folgenden Aussagen nahmen sie Stellung:

Meiner Einschätzung nach decken die bestehenden Betreuungsangebote den Bedarf für die Betreuung unseres Kindes ab.

Abbildung 13: Einschätzung bestehendes Betreuungsangebot im Kanton TG (Quelle: eigene Darstellung)

Meiner Einschätzung nach ist es in meiner Region schwierig, finanzierbare Betreuungsangebote für mein Kind zu finden.

Abbildung 14: Einschätzung finanzierbares Betreuungsangebot in der Region (Quelle: eigene Darstellung)

Meiner Einschätzung nach ist es in meiner Region schwieriger, ein geeignetes Betreuungsangebot für Kinder mit einer Beeinträchtigung oder Entwicklungsauffälligkeit zu finden als für Kinder ohne.

Abbildung 15: Einschätzung Schwierigkeit der Suche nach geeignetem Betreuungsangebot für Kinder mit Beeinträchtigung im Kanton TG (Quelle: eigene Darstellung)

Meiner Einschätzung nach bräuchte es mehr staatliche Unterstützung für Familien mit Kindern mit einer Beeinträchtigung oder Entwicklungsauffälligkeit im Vorschulalter.

Abbildung 16: Einschätzung staatlicher Hilfe für Familien mit Kindern mit Beeinträchtigung (Quelle: eigene Darstellung)

Zum Betreuungsangebot im Kanton Thurgau äusserten sich die Eltern in den Anmerkungen folgendermassen:

- «In der Umgebung gibt es zu wenige Kitaplätze und sie sind auch zu wenig subventioniert. Ich bin alleinerziehend und kann mir keinen Platz leisten, besonders für 2 Kinder. Daher werden die Kinder von den Grosseltern betreut» (vgl. Anhang 9.5, ID 011).
- «Wir haben versucht, mit unserem Sohn auch in eine Kita zu gehen, aber hat leider nicht funktioniert. Ich würde mich freuen, wenn es für "spezielle" Kinder mehr Angebote gibt» (ebd., ID 023).

- «Mein Kind hat schweren frühkindlichen Autismus. Für ihn gibt es kein ausreichendes Betreuungsangebot vor dem Kindergarten. Es gab nur die heilpädagogische Spielgruppe. Aber die ist nur 1x pro Woche für 3 Stunden. Das ist zu wenig» (ebd., ID 112).
- «Es gibt hier nur zwei Kitas, die subventionierte Plätze haben. Die Kitas sind überfüllt, wenig Angebote. Die Aufnahme von Kindern mit besonderen Bedürfnissen ist aber möglich; je nach Auffälligkeit» (ebd., ID 132).
- «Mein Kind hat ASS, da ist es wirklich sehr problematisch, einen Kitaplatz zu suchen, die meisten nehmen so ein besonderes Kind nicht. Wir mussten ihn wieder herausnehmen, weil es nicht ging» (ebd., ID 133).

Viele der Befragten können die Lage im Kanton Thurgau nicht einschätzen. Einzig bei der Frage nach der staatlichen Unterstützung für Familien mit Kindern mit einer Beeinträchtigung oder einer Entwicklungsauffälligkeit sind sich knapp drei Viertel der Eltern einig, dass es mehr oder eher mehr Unterstützung bräuchte.

Anhand einzelner Rückmeldungen wird ersichtlich, dass es gewissen Kindern aufgrund ihrer Beeinträchtigung nicht möglich ist, eine Kindertagesstätte zu besuchen. Auch die Finanzierung stellt eine Hürde dar, insbesondere wenn der Betreuungsplatz nicht subventioniert ist.

5.4 Darstellung der Ergebnisse der nationalen Studie

Die Ergebnisse der von der Verfasserin übernommenen Fragen der Procap-Studie (vgl. Anhang 9.1) werden im folgenden Kapitel dargelegt.

Procap hat sämtlichen Eltern von minderjährigen Mitgliedern eine dreisprachige, schriftliche Befragung zugesandt, zudem Mitgliedern von insieme Schweiz¹⁷ und der Konferenz der Vereinigung von Eltern behinderter Kinder (KVEB)¹⁸. 57% der befragten Procap-Mitglieder wurden durch die Heilpädagogische Früherziehung begleitet. Insgesamt nahmen 396 Personen an der Erhebung teil, davon 263 Procap-Mitglieder. Innerhalb der Procap entspricht dies einer Rücklaufquote von 11% (Fischer et al., 2021).

5.4.1 Bedarf diskriminierungsfreies Angebot

Die Frage nach dem Bedarf eines diskriminierungsfreien Betreuungsangebotes wird in den beiden Bögen unterschiedlich gestellt. Die Verfasserin der vorliegenden Arbeit ist der Meinung,

¹⁷ ns eme Schwe z st d e Dachorgan sat on der E ternvere ne für Menschen m t e ner ge st gen Beh nderung. S e unterstützt rund 50 reg ona e und kantona e Unterorgan sat onen n der ganzen Schwe z (www.nseme.ch).

¹⁸ D e KVEB st e n Netzwerk von E tern für E tern. S e st e n Zusammensch uss mehrerer E ternse bsth feorgan sat onen m t dem Z e , Erfahrungen und W ssen m Umgang m t beh nderten und angze tkranken K ndern auszutauschen und anderen E tern zugänglich ch zu machen (www.behnderteknder.ch).

dass zu Hause die Sicherheit und das Wohlbefinden nicht in jedem Fall garantiert sind und hat deshalb den letzten Teil der Frage weggelassen.

Im Fragebogen der Procap-Studie wird die Frage folgendermassen formuliert und beantwortet: **Angenommen es gäbe eine Kita in Ihrer Nähe, die zu Ihrem Kind zum gleichen Tarif schaut wie für Kinder ohne Behinderung, es bezüglich seinen Behinderungen fördert sowie die Sicherheit und das Wohlbefinden gleich gut garantieren könnte wie Sie bei sich zu Hause, würden Sie Ihr Kind für die Kita anmelden?**

Abbildung 17: Bedarf an Betreuungsplätzen Procap-Studie (Quelle: eigene Darstellung nach Fischer et al. 2021)

Rund drei Viertel der Eltern würden ihr Kind in einer Kindertagesstätte anmelden, wenn der Tarif gleich hoch ist wie bei einem Kind ohne Behinderung, wenn es bezüglich seiner Behinderungen gefördert wird und wenn für Sicherheit und Wohlbefinden garantiert wird.

5.4.2 Einschätzung bestehendes Betreuungsangebot

Im Folgenden werden die Einschätzungen der Befragten zum bestehenden Angebot an Betreuungsplätzen der nationalen Studie dargestellt.

Die Formulierungen unterscheiden sich im Vergleich zur Thurgauer Befragung bei der Bezeichnung der Kinder. Die nationale Studie verwendet den Begriff «Kind mit Behinderung». In der Umfrage im Kanton Thurgau wird von «Kindern mit einer Beeinträchtigung oder Entwicklungsauffälligkeit» gesprochen.

Zu folgenden Aussagen nahmen die Eltern Stellung:

Meiner Einschätzung nach decken die bestehenden Betreuungsangebote den Bedarf für die Betreuung unseres Kindes mit Behinderung ab.

Abbildung 18: Einschätzung bestehendes Betreuungsangebot Procap-Studie (Quelle: eigene Darstellung nach Fischer et al. 2021)

Meiner Einschätzung nach ist es in meiner Region schwierig, finanzierbare Betreuungsangebote für Kinder mit Behinderungen zu finden.

Abbildung 19: Einschätzung finanzierbare Betreuungsangebote für Kinder mit Behinderungen Procap-Studie (Quelle: eigene Darstellung nach Fischer et al. 2021)

Meiner Einschätzung nach ist es in meiner Region schwieriger, ein geeignetes Betreuungsangebot für Kinder mit Behinderungen zu finden als für Kinder ohne Behinderungen.

Abbildung 20: Einschätzung Schwierigkeit der Suche nach geeignetem Betreuungsangebot für Kinder mit Behinderungen Procap-Studie (Quelle: eigene Darstellung nach Fischer et al. 2021)

Meiner Einschätzung nach bräuchte es mehr staatliche Unterstützung für Familien mit Kindern mit Behinderungen im Vorschulalter.

Abbildung 21: Einschätzung staatlicher Hilfe für Familien mit Kindern mit Behinderungen Procap-Studie (Quelle: eigene Darstellung nach Fischer et al. 2021)

Etwas mehr als die Hälfte der Eltern finden, dass die bestehenden Betreuungsangebote den Bedarf für die Betreuung ihres Kindes mit Behinderung nicht abdecken. Lediglich 12% sind der Meinung, dass die Angebote den Bedarf vollständig abdecken, 28% sind eher dieser Meinung.

Die Befragten schweizweit sind eher oder vollständig der Meinung, dass es schwierig ist, ein finanzierbares Betreuungsangebot zu finden. 14% finden dies eher nicht oder gar nicht.

Fast drei Viertel der Eltern der nationalen Studie stimmen eher oder vollständig zu, dass es schwieriger ist, in der Region ein Betreuungsangebot für ein Kind mit Behinderung zu finden als für ein Kind ohne Behinderung.

Bei der Frage nach der staatlichen Unterstützung sprechen sich 78% der Befragten eher oder vollständig dafür aus.

6 Diskussion

Im Rahmen der Diskussion wird die Methodenwahl kritisch beurteilt. Anschliessend werden aus den im vorangegangenen Kapitel dargestellten Forschungsergebnissen ausgewählte Aspekte diskutiert und mit theoretischen Aspekten und mit dem Forschungsstand verglichen. Darüber hinaus wird bewertet, ob und wie die Fragestellung beantwortet werden kann.

6.1 Reflexion forschungsmethodisches Vorgehen

Um die quantitative Befragung durchzuführen wurde ein analoger Fragebogen erstellt und an Thurgauer Eltern von Kindern mit einer Beeinträchtigung von null bis sechs Jahren verteilt. Nachfolgend werden Vor- und Nachteile der gewählten Methode dargelegt und anhand verschiedener Gütekriterien beurteilt.

6.1.1 Zugang zum Feld

Die Umfragebögen wurden durch die Mitarbeitenden der Heilpädagogischen Früherziehung an die Eltern verteilt. Aus diesem Grund wurde vorgängig die genaue Anzahl Kinder pro Heilpädagog:in in Erfahrung gebracht. Aufgrund von Rückmeldungen von einigen Mitarbeitenden im Anschluss an die Teamsitzung wurde klar, dass diese Liste nicht aktuell war und die Anzahl Kinder nicht überall stimmte. Zudem wurden bei wenigen Familien Geschwister betreut. Der Fragebogen wurde demzufolge pro Familie ausgefüllt. Die Anzahl Familien war im Vorfeld nicht bekannt. Durch diese Unsicherheiten fehlte der Überblick, wie viele Fragebögen schlussendlich verteilt wurden.

Die Heilpädagog:innen wurden nachträglich angewiesen, bei der Rückgabe des letzten Bogens bekanntzugeben, wie viele Fragebögen sie verteilt haben und wie viele Bögen sie zurückgehalten haben. Dadurch wurde so gut wie möglich gewährleistet, dass bei der Auswertung der Daten korrekte Angaben zum Rücklauf gemacht wurden.

Nachteilig könnte sich demzufolge ausgewirkt haben, dass der Zugang zum Feld über verschiedene Personen gewährleistet werden musste und die Forschende auf die Mitarbeit ihrer Kolleg:innen angewiesen war und demzufolge eine Abhängigkeit entstand. Der eigene Überblick über die tatsächlich verteilten Fragebögen ging unter diesen Umständen verloren und es musste auf korrekte Angaben der Mitarbeitenden gehofft werden.

Es hat sich bestätigt, dass es ein Vorteil war, dass die Heilpädagog:innen den Eltern beim Ausfüllen des Fragebogens Unterstützung bieten konnten. Durch diese Hilfe war es den Eltern möglich, den Fragebogen korrekt auszufüllen, das Ausfüllen war in gewisser Weise verpflichtend und die Rücklaufquote dadurch erhöht.

Wurde der Fragebogen selbständig ausgefüllt, konnte nicht überprüft werden, ob die Person von anderen Personen beeinflusst wurde und ob die Umfrage gewissenhaft durchgearbeitet wurde.

6.1.2 Analoge Vorgehensweise

Der zusätzliche Aufwand bei der Erfassung der Daten aufgrund der analogen Vorgehensweise hat sich insofern gelohnt, als dadurch alle Befragten die Möglichkeit hatten und dazu angehalten wurden, die Umfrage auszufüllen und folglich die Rücklaufquote hoch ausgefallen ist.

Als Nachteil kann ins Feld geführt werden, dass die Forschende auf eine präzise Rückmeldung der heilpädagogischen Früherziehenden angewiesen war, was die Anzahl der verteilten Fragebögen betrifft, damit der prozentuale Rücklauf definiert werden konnte. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit von fehlerhaften Einträgen bei der manuellen Übertragung der Ergebnisse der Fragebögen von Papierform in die digitale Form grösser, als wenn ein Computerprogramm die Daten automatisch verarbeitet.

6.1.3 Pretest

Laut Roos und Leutwyler (2017) werden Pretests bei wenigen Probanden der Zielgruppe durchgeführt um festzustellen, ob die Anweisungen eindeutig und die Fragen klar formuliert, beantwortbar und gut verständlich sind. Ferner werden die Fragebögen Expert:innen und Kolleg:innen vorgelegt, um eine Rückmeldung aus fachlicher Sicht zu erhalten.

Zwei Fragebögen wurden an Mitarbeitende der Heilpädagogischen Früherziehung Thurgau zur Durchsicht abgegeben, ein Bogen an eine Mutter mit Migrationshintergrund. Da die Mutter sich die Zeit nicht nehmen konnte, um den Fragebogen mit der Übersetzungs-App zu prüfen, blieb eine Rückmeldung diesbezüglich aus. Es hat sich herausgestellt, dass der Pretest noch weiteren Eltern mit Migrationshintergrund hätte abgegeben werden sollen, damit die Wahrscheinlichkeit einer Rückmeldung über eventuelle sprachliche Hürden grösser gewesen wäre. Zugleich hätten noch weitere Probanden der Zielgruppe beim Pretest berücksichtigt werden sollen, damit die Anzahl Rückmeldungen grösser ausgefallen wäre.

6.1.4 Sprachbarriere

Einzelne Heilpädagog:innen meldeten zurück, dass für Migrationsfamilien mit sehr wenig Deutschkenntnissen das Ausfüllen des Bogens schwierig war. Trotz Übersetzungs-App wurde der Inhalt der Fragen nicht verstanden.

Idealerweise hätte der Fragebogen in alle bei der Heilpädagogischen Früherziehung aufgeführten Sprachen übersetzt werden müssen.

Der Begriff Kindertagesstätte ist nicht für alle Eltern mit Migrationshintergrund klar. Es hat sich herausgestellt, dass der Begriff teilweise gleichgesetzt wurde mit Spielgruppe. Es ist davon auszugehen, dass die heilpädagogische Fachperson die Verwechslung meistens richtigstellte. Ob die dadurch entstandenen Fehler alle aufgedeckt wurden, ist schwierig einzuschätzen.

Es stellt sich die Frage, ob von einer repräsentativen Stichprobe ausgegangen werden kann, wenn die Migrationsfamilien nicht in gleicher Weise die Möglichkeit hatten, sich an der Umfrage zu beteiligen. Aufgrund der Rückmeldungen der heilpädagogischen Fachpersonen kann davon ausgegangen werden, dass die Rücklaufquote vor allem wegen der Sprachbarriere weniger hoch ausgefallen ist.

6.1.5 Inhalt des Fragebogens

Eine Familie hat darauf hingewiesen, dass ihr Kind eine Kindertagesstätte im Kanton Zürich besucht (vgl. Anhang 9.5, ID 036). Es stellt sich nun die Frage, ob noch weitere ausserkantonale Kindertagesstätten von den Eltern beurteilt wurden. Korrekterweise hätte bei der zweiten Frage nach Kindertagesstätten im Kanton Thurgau gefragt werden müssen, da es bei der vorliegenden Arbeit explizit um diese geht.

Bei der persönlichen Einschätzung, ob es mehr staatliche Unterstützung für Familien mit Kindern mit einer Beeinträchtigung oder Entwicklungsauffälligkeit im Vorschulalter bräuchte (vgl. Anhang 9.4, Frage 3), geht nicht hervor, um welche Form von Unterstützung es sich handelt. Durch genaues Nachfragen hätte eruiert werden können, ob die Eltern direkte Hilfe durch einen finanziellen Zustupf zur individuellen Verfügung einer indirekten Hilfe durch den Ausbau von inklusiven Kindertagesstätten vorziehen würden.

Aus dem Umfragebogen der Procap-Studie wurden einzelne Fragen übernommen und leicht abgeändert. Um einen direkten Vergleich zu den Ergebnissen der Befragung der Thurgauer Eltern vornehmen zu können, hätte der Wortlaut der Formulierungen erhalten bleiben müssen. Zudem bestand die Stichprobe aus unterschiedlichen Zielgruppen, was unter Umständen ebenfalls keinen unmittelbaren Vergleich zulässt (vgl. Kapitel 6.3).

6.1.6 Beantwortbarkeit der Fragen

Zur Situation im Kanton Thurgau (vgl. Anhang 9.4, Frage 3) war es einem erheblichen Teil der Befragten (20% bis 36%) nicht möglich, die Lage einzuschätzen. Es ist davon auszugehen, dass diese Personen sich bis anhin nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und auf keine ausserfamiliäre Kinderbetreuung angewiesen sind.

Bei der persönlichen Einschätzung zur Qualität einer Kita (ebd., Frage 4) wurden bei der Rangliste von eins bis acht bei 11% der Fragebögen dieselben Ziffern mehrmals gesetzt. Dies führte zu ungültigen Resultaten. Wären allen Fragebögen nummerierte Klebepunkte beigelegt worden, hätten ungültige Resultate womöglich verhindert werden können.

6.1.7 Anonymität

Die Anonymität war bei dieser Vorgehensweise gewährleistet. Es konnte lediglich zurückverfolgt werden, welche Fachperson für die betreffende Familie zuständig ist.

Einige Eltern nannten bei der Anmerkung am Ende des Fragebogens den Vornamen ihres Kindes oder legten die Ortschaft offen, in der die beurteilte Kita ansässig ist. Diese Angaben wurden durch die Autorin anonymisiert.

6.1.8 Objektivität

«Objektivität bezieht sich auf die Stabilität des Messinstrumentes unabhängig von der Erhebungssituation und von der Person, die es anwendet» (Scholl, 2018, S. 24).

Durch die anonymisierte Umfrage beziehungsweise dadurch, dass zwischen der Forschenden und der befragten Person kein sozialer Kontakt bestand, kann von einer hohen Objektivität ausgegangen werden, da auf die Untersuchungsteilnehmer von dieser Seite her kein Einfluss ausgeübt werden konnte. Es ist anzunehmen, dass eine andere forschende Person zu demselben Ergebnis gekommen wäre, da die geschlossenen, standardisierten Fragen nicht durch deren Vorurteile verzerrt werden konnten.

6.1.9 Validität

Die Frage ist, ob durch die Erhebung anhand des Fragebogens gültige Informationen in Erfahrung gebracht werden konnten und ob alle relevanten Aspekte des zu untersuchenden Phänomens erfasst wurden (Hug et al., 2020). Zudem zeigt sich eine Methode als valide, wenn die Testung durch eine andere Methode vergleichbare Ergebnisse erzielt.

Der Fragebogen wurde aufgrund der theoretischen Auseinandersetzung und des Fragebogens von Procap erstellt. Alle relevanten Aspekte, um Vergleiche mit der nationalen Studie zu ziehen sowie um theoretische Erkenntnisse zu berücksichtigen, sind vorhanden. Ob eine andere Methode die gleichen Ergebnisse erzielt hätte, wurde nicht überprüft und kann deshalb nicht beurteilt werden.

6.1.10 Reliabilität

Es ist davon auszugehen, dass die aktuelle Situation in der Kindertagesstätte oder die Situation im Kanton Thurgau bei einer wiederholten Befragung ähnlich oder gleich eingeschätzt werden würde und somit von einer hohen Zuverlässigkeit der Ergebnisse ausgegangen werden kann. Dies wird damit erklärt, dass nur fünf verschiedene Antworten zur Verfügung standen, wobei eine davon angekreuzt werden konnte, wenn eine Einschätzung nicht möglich war.

Muss eine Meinung auf einer zehnstufigen Skala angegeben werden oder hat die befragte Person nur eine oberflächliche Meinung zu einem Sachverhalt und gibt deshalb eine fast willkürliche Antwort, ist die Reliabilität gefährdet (Scholl, 2018). Beim Erstellen der Rangliste von eins bis acht stellt sich deshalb die Frage, wie intuitiv diese erstellt wurde und ob die Reliabilität hoch eingeschätzt werden kann. Vermutlich würden die Ergebnisse einer wiederholten Befragung hier stärker variieren als bei den restlichen Fragen, da die Eltern gezwungen waren, aus den Qualitätsmerkmalen eine Rangliste herzustellen, obwohl sie wahrscheinlich einige Aspekte als gleich wichtig gewertet hätten. Möglicherweise wurden deshalb gerade bei den mittleren Rängen die Punkte eher spontan, wenn nicht sogar willkürlich, gesetzt.

6.1.11 Repräsentativität

Die Sprachbarriere, die bei einzelnen Familien dazu führte, dass sie nur unter erschwerten Bedingungen Zugang zur Umfrage hatten, könnte die Repräsentativität in Frage stellen (vgl. Kapitel 6.1.4). Weitere Gründe, warum nicht alle Familien berücksichtigt wurden, waren Ausfälle der Förderung während dieser zwei Monate, so dass keine Möglichkeit bestand, den Fragebogen vorzustellen. Zudem verteilten einige Mitarbeitende den Fragebogen nicht, wenn die Familie emotional oder zeitlich sehr belastet war. Eine Mitarbeiterin hat ihre Arbeitsstelle erst im Dezember angetreten. Deshalb war es ihr nicht möglich, die Fragebögen zu verteilen. Dies führte dazu, dass nur 181 Fragebögen verteilt wurden und nicht wie erwartet über zweihundert.

Es stellt sich nun die Frage, ob sich die Struktur der Stichprobe signifikant verändert hat, da die Vollerhebung nicht vollständig realisiert werden konnte. Da indessen die Zielpersonen der schätzungsweise fünfzig Fragebögen, die nicht verteilt wurden, nicht einer bestimmten Gruppe zugeordnet werden können, ist davon auszugehen, dass sich die Struktur der Stichprobe nicht bedeutend verändert hat und die Ergebnisse generalisiert werden dürfen. Deshalb kann angenommen werden, dass die Ergebnisse der Umfrage im Gesamten repräsentativ sind.

6.1.12 Indikation

Die quantitative Erhebungsmethode zeigt sich deshalb als angemessen, weil es sich bei der Zielgruppe um eine hohe Anzahl an zu befragenden Personen handelt. Darüber hinaus ist es

möglich, die Ergebnisse als Zahlen und demzufolge mittels statistischer Methoden darzustellen. Das analoge Vorgehen hat eine niederschwellige Herangehensweise garantiert und eine erhöhte Rücklaufquote ermöglicht.

6.1.13 Fazit

Insgesamt lässt sich in Bezug auf die Methodenwahl und die Vorgehensweise feststellen, dass diese trotz der erwähnten Schwächen den obgenannten Gütekriterien mehrheitlich standhalten und aus den Umfrage-Ergebnissen nennenswerte Schlüsse gezogen werden können.

6.2 Interpretation der Ergebnisse

Die Ergebnisbeschreibung (vgl. Kapitel 5) stellt eine Grundlage dar, interpretierbare Zusammenhänge herzustellen und zu diskutieren und anhand theoretischer Aspekte einzuordnen. Die Ausführungen werden entlang der Fragestellungen gegliedert.

6.2.1 Bedarf an Betreuungsangeboten im Kanton Thurgau

Mehr als drei Viertel der befragten Thurgauer Eltern geben an, ihr Kind eher oder sicher in einer gut ausgestatteten, finanzierbaren und nahe gelegenen Tagesstätte anzumelden, wenn eine adäquate Betreuung gewährleistet ist. Es ist also für einen grossen Teil der Eltern mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung ein Bedürfnis, ihr Kind ausserfamiliär betreuen zu lassen.

Die Bereitschaft, das eigene Kind fremdbetreuen zu lassen, ist mit einer Zustimmung von gut drei Vierteln sehr hoch. Mit Blick auf die gesellschaftlichen Veränderungen wie die Gleichstellungsbemühungen von Mann und Frau und das grössere Bewusstsein der Notwendigkeit, für das Alter vorzusorgen, wird diese hohe Zahl nachvollziehbar. Viele Mütter sind nicht mehr bereit, ihre Erwerbstätigkeit aufgrund der Familienplanung aufzugeben und streben eine gleichberechtigte Rollenteilung an. Überdies benötigen die meisten Familien ein zusätzliches Einkommen. Dies führt in den meisten Fällen dazu, dass die Familie auf Fremdbetreuung angewiesen ist. Aus den Rückmeldungen der Eltern (vgl. Kapitel 5.3.1) ist zu entnehmen, dass Eltern mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung aufgrund der Betreuungsintensität ihres Kindes zusätzlich belastet sind und Entlastung im Alltag erforderlich ist. Viele Eltern haben zudem nicht die Möglichkeit, auf Hilfe im familiären Umfeld zurückzugreifen.

6.2.2 Qualitative Aspekte des Betreuungsangebotes

Eltern von Kindern mit einer Beeinträchtigung sind besonders darauf angewiesen, dass das Betreuungsangebot qualitativ einen hohen Standard aufweist. Die Qualifikation des Personals werten die Eltern deshalb als sehr wichtig, weil ihr Kind oftmals einer besonderen Behandlung bedarf. Zum Teil brauchen die Kinder medizinische Hilfe oder es ist heilpädagogisches Wissen

erforderlich, um besondere Bedürfnisse zu erkennen und angemessen auf das Kind eingehen zu können. Um eine gute Betreuung zu gewährleisten, ist eine ausreichende Anzahl an Betreuungspersonen notwendig. Dies ist den Eltern ebenfalls wichtig. Kinder mit einer Beeinträchtigung brauchen oft eine intensivere Betreuung und sie benötigen allenfalls für Handlungen mehr Zeit und umfangreichere Hilfestellungen.

Die Zusammenarbeit mit dem Kitapersonal wird von den Eltern ebenfalls als wichtig erachtet. Es ist anzunehmen, dass diese Einschätzung darauf beruht, dass ein Austausch über das Befinden des Kindes bedeutsam ist, um entsprechend auf das Kind eingehen zu können und auf dessen besonderen Bedürfnisse Rücksicht nehmen zu können. Gerade bei Kindern mit Kommunikationsschwierigkeiten ist eine gründliche Information besonders relevant, da das Kind sich nicht selbst mitteilen kann.

Die Finanzierbarkeit der Kindertagesstätte steht an vierter Stelle der Rangliste. Es ist davon auszugehen, dass es den Eltern zwar wichtiger ist, dass das Kind in der Tagesstätte gut betreut wird und sich wohl fühlt, dass die Kosten aber dennoch ein wesentlicher Faktor sind, da viele Familien über wenig Einkommen verfügen. Es wundert also kaum, dass es den Eltern wichtig erscheint, dass das Betreuungsangebot finanzierbar ist.

Die befragten Personen wurden angehalten, eine Rangliste zur Bedeutsamkeit der verschiedenen Qualitätsmerkmale zu machen. Aufgrund der Rückmeldungen und hinsichtlich der ungültigen Fragebögen, bei denen vor allem hohe Punktzahlen vergeben wurden, ist anzunehmen, dass die Eltern alle qualitativen Aspekte grundsätzlich als wichtig erachteten. Obwohl die Faktoren Gruppengrösse, Personalfuktuation, Distanz zum Wohnort und materielle und räumliche Ausstattung vergleichsweise wenig Punkte erhalten haben, sind auch diese Aspekte nicht zu vernachlässigen und wesentlich für eine ganzheitliche und hochwertige Kinderbetreuung (vgl. Kapitel 2.6).

6.2.3 Zufriedenheit mit dem jetzigen Angebot im Kanton Thurgau

Rund ein Viertel der Befragten gibt an, dass ihr Kind bereits in einer Kindertagesstätte betreut wird (vgl. Kapitel 5.3.3). Anhand der Ergebnisse wird ersichtlich und muss betont werden, dass die Eltern mehrheitlich sehr zufrieden mit dem Angebot sind. Dies zeigt, dass die bestehenden Angebote wichtige qualitative Aspekte vorweisen und dass die Mitarbeitenden bemüht sind, auch Kindern mit besonderen Bedürfnissen eine gute Betreuung zukommen zu lassen.

Gewisse Rückmeldungen von Eltern zeigen jedoch auch auf, dass vereinzelt Kinder mit einer Beeinträchtigung aufgrund ihrer speziellen Bedürfnisse nicht aufgenommen werden konnten.

Lediglich bei den Betreuungskosten äussern sich die Eltern zurückhaltend positiv (vgl. Abbildung 11). Immer noch die Hälfte der befragten Personen ist eher oder sehr zufrieden mit den Kosten und zwei Personen finden, dass dieser Aspekt nicht relevant für ihr Kind sei. Etwas weniger als die Hälfte der Befragten (16 Personen) ist nur teils oder wenig zufrieden mit dem Tarif. Es gibt Eltern, welche ihr Kind aufgrund der Betreuungskosten nicht in die Kita schicken können (siehe Anhang 9.5, ID 126). Es ist davon auszugehen, dass für viele Eltern die fehlende Finanzierungsmöglichkeit ein Hinderungsgrund ist, ihr Kind in eine Kindertagesstätte zu schicken. Die Umfrage-Ergebnisse machen deutlich, dass die Finanzierbarkeit bei der Suche nach einer geeigneten ausserfamiliären Kinderbetreuung eine wesentliche Rolle spielt. Viele Eltern finden es schwierig, ein finanzierbares Betreuungsangebot zu finden (vgl. Abbildung 14) und ebenfalls die Mehrheit der Befragten ist der Meinung, dass es mehr staatliche Unterstützung bräuchte (vgl. Abbildung 16). Es ist zu diskutieren, ob die finanziellen Zuschüsse direkt zu den Familien fliessen sollen und für individuelle Ausgaben zur Verfügung stehen oder ob Kindertagesstätten höher subventioniert sein sollen, damit sie für alle Familien zugänglich werden. Im Moment wird Letzteres angestrebt (vgl. Kapitel 2.3.2).

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass die Thurgauer Eltern grösstenteils der Meinung sind, es sei für ein Kind mit einer Beeinträchtigung schwieriger, ein geeignetes Angebot zu finden als für ein Kind ohne Beeinträchtigung (vgl. Abbildung 15). Die Gesetzesgrundlagen sagen klar, dass Kinder mit und ohne Beeinträchtigung gleichberechtigt alle Menschenrechte und Grundfreiheiten erhalten sollen und niemand wegen einer Behinderung diskriminiert werden darf. Zudem müssen Massnahmen gegen die Benachteiligung von Menschen mit Beeinträchtigung ergriffen werden (vgl. Kapitel 2.2).

Das bedeutet nach hier vertretener Auffassung, dass für Eltern von Kindern mit Beeinträchtigung keine Mehrkosten entstehen dürften, wenn sie ihr Kind in einer Kindertagesstätte betreuen lassen. Zudem dürfte kein Kind aufgrund seiner Beeinträchtigung ausgeschlossen werden. In erster Linie wäre eine Kostenübernahme durch die öffentliche Hand nötig, um zusätzliches, gut ausgebildetes Personal einstellen zu können und die Räumlichkeiten entsprechend umzubauen oder auszustatten. Es wird empfohlen, dass der Kanton diese Mehrkosten übernimmt (vgl. Kapitel 2.7.5). Dass die Mehrkosten übernommen werden müssten, deckt sich mit der Meinung der Eltern, die mehrheitlich finden, dass es mehr staatliche Unterstützung für Familien mit Kindern mit einer Beeinträchtigung oder Entwicklungsauffälligkeit im Vorschulalter bräuchte (vgl. Abbildung 16). Ob diese Unterstützung von nationaler, kantonaler oder kommunaler Seite kommt, ist für den Empfänger nicht relevant und müsste auf politischer Ebene geklärt werden.

Ein beträchtlicher Teil der Befragten findet, dass der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen nicht abgedeckt ist (vgl. Abbildung 13) und dass es schwierig ist, ein finanzierbares Angebot zu finden (vgl. Abbildung 14). Vierzig Kinder, welche die Umfrage betreffen, besuchen bereits eine Kindertagesstätte (vgl. Kapitel 5.3.3). 115 Personen geben an, ihr Kind sicher oder wahrscheinlich in einer Kindertagesstätte anzumelden, wenn ein gutes Angebot vorhanden ist (vgl. Abbildung 3). Das heisst, für rund 75 Kinder fehlt ein entsprechendes Angebot. Diese Kinder mit Beeinträchtigung sind nach hier vertretener Auffassung eine genügend grosse Gruppe, um Massnahmen für die Inklusion in familienergänzende Betreuungseinrichtungen zu rechtfertigen.

In Kapitel 2.5 wird dargelegt, dass sich nach dem Ergebnis von Studien die Investition in Kindertagesstätten mit hoher Qualität auf verschiedenen Ebenen lohnt und jeder aufgewendete Franken mehrfach zurückfliesst. Das Argument, die Finanzierung ausserfamiliärer Betreuung sei zu teuer und nicht Sache der Öffentlichkeit scheint also nicht stichhaltig zu sein, da die Allgemeinheit ebenfalls von finanziellen Rückflüssen und gut funktionierenden Gesellschaftsstrukturen profitiert.

Neben volkswirtschaftlichen und rechtlichen Überlegungen, die für die Übernahme der behinderungsbedingten Mehrkosten sprechen, erscheint diese auch im Hinblick auf gleichstellungspolitische Fragen gerechtfertigt, da mehrheitlich die Mütter die Kinderbetreuung auf Kosten der Erwerbstätigkeit übernehmen.

Die theoretische Auseinandersetzung macht deutlich, dass der Nutzen im Wesentlichen davon abhängt, ob die Kindertagesstätte ein hohes qualitatives Niveau aufweist. Es ist demnach unerlässlich, das bereits existierende Qualitätslabel (vgl. Kapitel 2.6.1) entsprechend umzusetzen. Die Zufriedenheit der Eltern, deren Kinder bereits eine Kindertagesstätte im Kanton Thurgau besuchen, zeigt, dass den bestehenden Institutionen ein gutes Zeugnis ausgestellt wird und sie den hohen qualitativen Anforderungen aus Sicht der Eltern standhalten. Nun gilt es, die Quantität an Betreuungsangeboten auszubauen, um den Bedarf möglichst abzudecken.

Die in Kapitel 2.4.2 erwähnte Anpassung der Leistungsvereinbarung mit der Heilpädagogischen Früherziehung ist eine Massnahme, um die Inklusion von Kindern mit einer Beeinträchtigung in eine Kindertagesstätte zu unterstützen. Die Erfahrung und das Wissen dieser spezialisierten Fachpersonen sind unbestritten von grosser Bedeutung für die Begleitung und Sensibilisierung des Betreuungspersonals. Es stellt sich jedoch die Frage, ob diese Massnahme genügt, zumal bereits jetzt Förderung in Kindertagesstätten durch Heilpädagogische

Früherzieher:innen stattfindet. Demzufolge besteht der Kontakt zum Personal der Institutionen und ein Austausch findet schon jetzt statt.

Mit dieser Massnahme ist überdies die Frage nach der Deckung der Mehrkosten, die für einen Ausbau des Angebots und für die Investition in die Qualitätssicherung von Kindertagesstätten aufgebracht werden müssen, noch nicht geklärt.

Das bestehende Konzept über die Frühe Förderung des Kantons Thurgau zeigt auf, dass eine gute Zusammenarbeit auf kommunaler, regionaler und kantonaler Ebene sowie finanzielle Mittel als Voraussetzungen gelten, um das Angebot weiterzuentwickeln. Das Angebot soll bedarfs- und zielgruppengerecht gestaltet werden und es werden gute Rahmenbedingungen für die Qualitätssicherung gefordert (vgl. Kapitel 2.4.2). Die nötigen Schritte wurden demnach bereits zu Papier gebracht, nun fehlt es offenbar noch an deren Umsetzung.

Anhand verschiedener Integrationsmodelle wird im Theorieteil (vgl. Kapitel 2.7.6) aufgezeigt, dass schweizweit bereits unterschiedliche Massnahmen ergriffen wurden, um Kinder mit einer Beeinträchtigung in Betreuungseinrichtungen aufzunehmen. Es besteht je nach Stärke der Beeinträchtigung ein Zielkonflikt zwischen geografischer Nähe der Institution und der Möglichkeit, auf die spezifischen Bedürfnisse dieser Kinder einzugehen. Das Hub-Modell gewährleistet einem Kind mit leichter Beeinträchtigung einen Besuch in einer Kindertagesstätte in der Nähe. Kinder mit schweren Beeinträchtigungen werden zu spezialisierten Kindertagesstätten in der Region transportiert. Dieses Modell könnte sich für den Thurgau als ideal erweisen, zumal die Eltern eine kurze Distanz zum Wohnort nicht stark gewichteten, die Qualifikation des Personals im Gegensatz dazu aber am meisten Punkte erhielt (vgl. Abbildung 4).

6.3 Vergleich Forschungsstand

Aus zwei Gründen ist ein direkter Vergleich mit den Ergebnissen der Procap-Studie nur eingeschränkt möglich. Erstens wurden bei Procap sämtliche Eltern von minderjährigen Mitgliedern befragt, wobei nur 57% durch die Heilpädagogische Früherziehung begleitet wurden. Zudem wurde die Umfrage an weitere Organisationen weitergeleitet (Fischer et al., 2021). Im Vergleich dazu waren die Adressaten im Kanton Thurgau ausschliesslich Eltern von Kindern, die bei der Heilpädagogischen Früherziehung angemeldet sind. Möglicherweise ist das Thema Kindertagesstätte bei den befragten Thurgauer Eltern präsenter als bei den Eltern der Procap-Studie, da sie mehrheitlich Kinder im entsprechenden Alter haben.

Zweitens wurden die Formulierungen der Fragen im Fragebogen für die Thurgauer Eltern angepasst. Dies führte dazu, dass die Fragen nicht in einen direkten Vergleich gestellt werden dürften.

Da die Fragen jedoch nur geringfügig abgeändert wurden, wären die Ergebnisse bei gleicher Wortwahl vermutlich vergleichbar ausgefallen.

Die Ergebnisse der beiden Studien fallen sehr ähnlich aus. Es wird ersichtlich, dass die Thurgauer Eltern mit einer sogar leicht deutlicheren Mehrheit (76% vs. 73%) ein entsprechendes Betreuungsangebot für ihr Kind in Anspruch nehmen würden, wenn wichtige Kriterien wie eine adäquate Betreuung und die Finanzierbarkeit gewährleistet wären.

Die Umfrage-Ergebnisse zeigen, dass die Thurgauer Eltern im nationalen Vergleich eher der Meinung sind, dass die bestehenden Betreuungsangebote den Bedarf für die Betreuung ihrer Kinder abdecken (vgl. Abbildungen 13 und 18). Zugleich ist es aber mehr als doppelt so vielen Thurgauer Eltern nicht möglich, die Lage einzuschätzen. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass sich diese Thurgauer Eltern bis jetzt um keinen Betreuungsplatz für ihr Kind bemühen mussten, sich deshalb bis anhin nicht für dieses Thema interessierten und demzufolge nicht wissen, wie es um die Betreuungsangebote steht. Möglicherweise besteht ein Grossteil dieser Eltern, welche die Lage nicht einschätzen können, aus Menschen mit Migrationshintergrund. Aufgrund ihres vergleichsweise kurzen Aufenthalts in der Schweiz und vielleicht auch aufgrund des Status ihrer Aufenthaltsbewilligung haben sie sich bis jetzt nicht um eine ausserfamiliäre Kinderbetreuung gekümmert.

Die Studien stimmen nahezu miteinander überein, wenn es darum geht, einzuschätzen, wie schwierig es ist, finanzierbare Betreuungsangebote in der Region zu finden. 56% (Kanton Thurgau) und 58% (nationale Studie) der Befragten sind der Meinung, dass es eher oder ganz schwierig ist. 23% der Eltern der Procap-Studie finden es eher nicht oder gar nicht schwierig, ein finanzierbares Betreuungsangebot zu finden. Bei den Thurgauer Eltern sind 14% dieser Meinung.

Ein sehr viel grösserer Teil der Thurgauer Eltern (30% vs. 19%) können dies nicht einschätzen (vgl. Abbildungen 14 und 19).

72% der Eltern der nationalen Studie sind eher oder vollständig der Meinung, dass es schwieriger ist, ein geeignetes Betreuungsangebot für Kinder mit Behinderung, beziehungsweise mit einer Beeinträchtigung zu finden als für Kinder ohne. Bei den Thurgauer Eltern finden das 56% (vgl. Abbildungen 15 und 20). Die Thurgauer Eltern sind also optimistischer, was die Integration von Kindern mit Beeinträchtigung in Kindertagesstätten betrifft. Das liegt vielleicht daran, dass die Formulierung leicht angepasst wurde und im Vergleich zur nationalen Studie nicht nach Kindern mit Behinderung gefragt wurde.

Mehr als doppelt so viele Thurgauer Eltern fühlen sich im Vergleich zur nationalen Studie nicht in der Lage, eine Einschätzung vorzunehmen.

Bei der Frage, ob mehr staatliche Unterstützung für Familien mit Kindern mit einer Beeinträchtigung oder Entwicklungsauffälligkeit beziehungsweise mit einer Behinderung im Vorschulalter nötig wäre, sind sich die Eltern ziemlich einig. 73% (Kanton Thurgau) und 78% (nationale Studie) der Befragten sind eher oder vollständig dieser Meinung. Abermals fällt es einem grösseren Teil der Thurgauer Eltern schwer, die Lage einzuschätzen (vgl. Abbildungen 16 und 21).

Die nationale Studie von Procap aus dem Jahr 2020 zeigt ein Bedarf an einer Weiterentwicklung der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder mit einer Behinderung im Vorschulalter. Die Eltern sind klar der Meinung, dass die bestehenden Angebote den Bedarf nicht abdecken, dass es schwierig ist, finanzierbare Angebote zu finden und dass der Staat die betroffenen Familien finanziell unterstützen müsste. Zudem finden diese Eltern, dass es schwieriger ist, ein geeignetes Angebot für ein Kind mit einer Behinderung zu finden als für ein Kind ohne Behinderung. Obwohl die Thurgauer Eltern etwas optimistischer gestimmt sind, was das bestehende Angebot im Kanton Thurgau betrifft, decken sich die Ergebnisse der Umfrage der vorliegenden Arbeit nahezu mit den Ergebnissen aus der ganzen Schweiz vor ungefähr drei Jahren.

Es zeigt sich immer noch, dass das Angebot nicht ausreicht und dass sich ein Ausbau von Betreuungsmöglichkeiten für Kinder mit einer Beeinträchtigung lohnen würde, da mehr als drei Viertel der Eltern angegeben haben, dass sie ihr Kind sicher oder ziemlich sicher anmelden würden, wenn das Angebot gut ausgestattet, finanzierbar und in der Nähe ist sowie eine bedürfnisadäquate Betreuung gewährleistet.

6.4 Beantwortung der Fragestellungen

Mithilfe der Umfrage-Ergebnissen gelingt es, die Fragestellungen wie folgt zu beantworten.

6.4.1 Bedarf an Betreuungsangeboten im Kanton Thurgau

1. Ist die Möglichkeit eines Besuches einer Kindertagesstätte für Kinder mit Beeinträchtigung ein Bedürfnis bei betroffenen Eltern im Kanton Thurgau?

86 von 152 Eltern von Kindern mit einer Beeinträchtigung, einer Entwicklungsverzögerung oder einer Entwicklungsauffälligkeit beantworten die Frage, ob sie ihr Kind in eine gut ausgestattete, finanzierbare Kita in der Nähe, die das Kind bezüglich seiner Bedürfnisse betreut, anmelden würden, mit «ja», 29 mit «eher ja» (vgl. Abbildung 3).

Das bedeutet, dass sich gut drei Viertel der Befragten tendenziell wünschen, ihr Kind in einer Kindertagesstätte betreuen zu lassen. Die Möglichkeit eines Besuches einer Kindertagesstätte ist für Eltern mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung demzufolge ein Bedürfnis.

6.4.2 Qualitative Aspekte des Betreuungsangebotes

2. Welche qualitativen Aspekte sind den betroffenen Eltern wichtig, damit sie ihr Kind mit Beeinträchtigung in einer Kindertagesstätte betreuen lassen?

Im Kapitel 5.3.2 ist anhand der Grafik (Abbildung 4) klar ersichtlich, welche qualitativen Aspekte den Eltern wichtig erscheinen, damit eine gute Betreuung in der Kindertagesstätte gewährleistet ist. Gut ausgebildetes Personal ist das Kriterium, das am höchsten gewichtet wird. Dass genügend Betreuungspersonen anwesend sind, wird ebenfalls als sehr wichtig empfunden. Zudem wünschen die Eltern eine enge Zusammenarbeit mit dem Personal. Obwohl die Betreuungskosten beim jetzigen Angebot im Kanton Thurgau eher kritisch bewertet wurden (vgl. Abbildung 11) und die Eltern es recht schwierig finden, finanzierbare Betreuungsangebote zu finden (vgl. Abbildung 14), findet sich der Aspekt der Finanzierbarkeit im Elternranking erst auf dem vierten Platz.

6.4.3 Zufriedenheit mit dem jetzigen Angebot im Kanton Thurgau

3. Wie zufrieden sind die Eltern von Kindern mit Beeinträchtigung mit den Kindertagesstätten im Kanton Thurgau?

Den Abbildungen fünf bis zwölf in Kapitel 5.3.3 ist zu entnehmen, dass die Eltern mit dem jetzigen Betreuungsangebot bezüglich der genannten qualitativen Aspekte mehrheitlich sehr zufrieden sind. Ausnahme bilden die Betreuungskosten, welche von einer Mehrheit der Befragten kritisch beurteilt werden.

7 Würdigung und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde die Wirksamkeit Früher Förderung gestützt auf entsprechende Studien aufgezeigt und der Bedarf an Betreuungsangeboten für Kinder mit einer Beeinträchtigung im Kanton Thurgau erforscht. Überdies wurden Qualitätskriterien ermittelt, welche in Kindertagesstätten für gute Voraussetzungen für eine ganzheitliche Entwicklung des Kindes sorgen.

Nachfolgend werden die Ergebnisse aus dem Theorieteil und der Umfrage zusammengefasst. Anhand der gewonnenen Erkenntnisse werden weitere mögliche Schritte aufgezeigt, um den qualitativen und quantitativen Ausbau von Kinderbetreuungsangeboten zu verwirklichen.

Im Rahmen einer Reflexion werden die Vorgehensweisen dieser Arbeit überdacht und selbstkritisch bilanziert sowie Forschungsthemen für weiterführende Arbeiten vorgeschlagen.

7.1 Fazit

Eine Beeinträchtigung des eigenen Kindes im Vorschulalter führt unter Umständen zu einer Mehrbelastung für die Eltern im Alltag. Der Besuch eines ausserfamiliären Kinderbetreuungsangebotes kann entlastend auf das Familiensystem wirken. Für Kindertagesstätten bedeutet die Beeinträchtigung eines Kindes in unterschiedlichem Masse einen Mehraufwand, der zu einem zusätzlichen Kostenaufwand führen kann. Dies hat zur Folge, dass teilweise keine Angebote zur Verfügung stehen oder der Besuch der Kindertagesstätte mit hohen Mehrkosten für die Eltern verbunden ist.

Die Thurgauer Gemeinden bieten und finanzieren keine Betreuungsplätze für Vorschulkinder mit einer Beeinträchtigung. Aus den Ergebnissen der vorliegenden Umfrage geht hervor, dass rund ein Viertel dieser Kinder eine Kindertagesstätte besuchen, teils mit finanzieller Unterstützung durch die Pro Infirmis oder die Invalidenversicherung. Die Mehrheit der befragten Thurgauer Eltern geben an, dass sie ihr Kind in eine gut ausgestattete, finanzierbare und nahe gelegene Tagesstätte anmelden würden, wenn eine adäquate Betreuung gewährleistet ist. Dieses Ergebnis zeigt einen Bedarf an einem weiteren Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder mit einer Beeinträchtigung im Vorschulalter im Kanton Thurgau. Aus der Befragung geht ebenfalls hervor, dass vor allem Wert auf gut ausgebildetes und genügend Personal gelegt wird.

Die Gesetzesgrundlagen geben deutlich vor, dass keine Diskriminierung aufgrund einer Beeinträchtigung bestehen darf. Zudem zeigen diverse Studien, dass sich die Investition in die frühe Kindheit auf verschiedenen Ebenen lohnt und sich nicht zuletzt durch finanzielle Rückflüsse auszahlt.

Auf nationaler wie auch auf kantonaler Ebene sind Bestrebungen in Gange, um die familienergänzende Kinderbetreuung auszubauen und weiter zu entwickeln. Nicht zuletzt hängt die Umsetzung dieser Absichten von der Frage ab, von wem und wie der Aufwand finanziert wird. Das Konzept der Frühen Förderung im Kanton Thurgau stellt eine adäquate Grundlage dar, um für alle – auch für Kinder mit Beeinträchtigung – zugängliche und qualitativ hochstehende Betreuungsangebote sicherzustellen. Es ist vorgesehen, auch die Bedürfnisse von Kindern mit Beeinträchtigung mitzubedenken. Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass die Freisetzung von finanziellen Mitteln unvermeidlich ist.

Einige mögliche Vorgehensweisen, um die Umsetzung eines geeigneten Kinderbetreuungsangebotes voranzutreiben, werden in der vorliegenden Arbeit erwähnt. Beispielsweise wird die flächendeckende Einführung des Hub-Modells empfohlen (vgl. Kapitel 2.7.6). Überdies könnte von kantonaler Ebene vorgeschrieben werden, dass pro Anzahl belegter Plätze in einer Kindertagesstätte ein 100%-Pensum für eine Person mit einem höheren Berufsabschluss geschaffen werden muss (vgl. Kapitel 2.3.2). Es ist unbestritten, dass ein qualitativer und quantitativer Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes mit hohen finanziellen Investitionen einhergeht. Damit die finanzielle Last nicht bei den Gemeinden liegt, wäre eine Regelung auf kantonaler Ebene sinnvoll (vgl. Kapitel 2.7.5).

Würde das obgenannte Konzept zur Frühen Förderung im Kanton Thurgau umgesetzt, wäre in der Grafik in Abbildung 1 die Fläche des Kantons Thurgau in absehbarer Zeit grün eingefärbt. Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein erhöhtes Engagement vonseiten der Politiker:innen gefordert, um diese Prozesse voranzutreiben und für eine flächendeckend ausgebaute, diskriminierungsfreie ausserfamiliäre Kinderbetreuung zu sorgen.

7.2 Reflexion

Die Intention der vorliegenden Arbeit hat ihren Ursprung bei der nationalen Studie von Procap. Weiterführend zur schweizweiten Umfrage wurden gezielt die Eltern im Kanton Thurgau nach ihren Bedürfnissen befragt. Im Gegensatz zur nationalen Studie ging es bei der vorliegenden Elternumfrage ausschliesslich um die ausserfamiliäre Betreuung in Kindertagesstätten. Deshalb wurden nur wenige Fragen der Procap-Studie berücksichtigt. Es ist bemerkenswert, dass die Ergebnisse der beiden Studien sehr ähnlich ausfallen. Die Meinung der Thurgauer Eltern spiegeln demnach die Ansichten der Eltern schweizweit.

Die gewählte Methode hält den wissenschaftlichen Gütekriterien (vgl. Kapitel 6.1) stand. Es hat sich gezeigt, dass die quantitative, analoge Befragung nennenswerte Ergebnisse liefert und die Fragestellungen beantwortet werden konnten.

Rückblickend wäre es interessant gewesen, von den Eltern zu erfahren, wofür sie die staatliche Unterstützung einsetzen würden oder was sie genau darunter verstehen. Aus der Umfrage geht nicht hervor, ob die Eltern einverstanden wären, wenn damit der Ausbau und die Subventionierung von Kindertagesstätten ermöglicht würden.

Ebenso wäre es bedeutsam gewesen zu erfahren, welche Art von Beeinträchtigung die Kinder haben, die in einer Kindertagesstätte im Kanton Thurgau betreut werden. Dadurch wäre ersichtlich geworden, ob bereits Kinder mit einer schweren Beeinträchtigung integriert werden. Daraus hätten Schlüsse gezogen werden können, inwieweit inklusive Kindertagesstätten im Kanton Thurgau bereits existieren.

7.3 Ausblick

In einer weiterführenden Arbeit könnte erforscht und diskutiert werden, ob günstigere Kinderbetreuungsangebote zu einer höheren Erwerbstätigkeit bei Frauen führen.

Aus den Rückmeldungen der Elternumfrage geht hervor, dass Eltern sich dankbar zeigen, wenn sie die Möglichkeit haben, ihr Kind selbständig zu betreuen. Da der Besuch einer Kindertagesstätte teilweise zusätzlichen Stress innerhalb der Familie verursacht, indem die Kinder rechtzeitig geweckt und gebracht werden und nach einem langen Arbeitstag wieder abgeholt werden müssen, wäre es ebenfalls von Interesse, weiterführend zu erforschen, welche Massnahmen und Angebote Eltern als entlastend erleben.

Zurzeit wird in den Medien intensiv über die Initiative 21.403 zur Schaffung eines neuen Gesetzes geschrieben und diskutiert, welches festhält, dass der Bund die Gemeinden finanziell unterstützt, damit der Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen möglich wird und die Kosten für die Eltern gesenkt werden (vgl. Kapitel 2.3.2). Es werden skeptische Stimmen laut, welche befürchten, dass die Initiative lediglich den quantitativen Ausbau unterstützt und die Qualitätssicherung vernachlässigen würde. Angesichts des heutigen Fachkräftemangels und der zum Teil prekären Arbeitsbedingungen in Kindertagesstätten stellt sich die Frage, ob die staatliche Unterstützung nicht vielmehr oder ebenso in die Qualität investiert werden sollte. Zudem ist zu befürchten, dass durch Investitionen einzig in den quantitativen Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen die Bedürfnisse von Kindern mit einer Beeinträchtigung zu wenig berücksichtigt werden. Im Rahmen einer weiterführenden Arbeit könnte untersucht werden, wofür Mitarbeitende oder Leitende von Kindertagesstätten und Eltern die finanzielle Unterstützung des Bundes einsetzen würden und welche Massnahmen ergriffen werden müssten, die dem ganzen System sowie den Kindern (mit einer Beeinträchtigung) zugutekämen.

Es ist zu hoffen, dass die vorliegende Arbeit eine Grundlage für weiterführende Diskussionen im Bereich der familienergänzenden Betreuung im Kanton Thurgau schafft. Bestenfalls vermag sie gar einen Beitrag zum längerfristigen Ziel der Gleichstellung von Kindern mit Beeinträchtigung in der familienergänzenden Betreuung zu leisten.

7.4 Danksagung

An dieser Stelle bedanke ich mich bei all denjenigen, die mich im Entstehungsprozess meiner Masterarbeit unterstützt haben.

Ein besonderer Dank gilt meinem Mann Michael und meinen Kindern Janna, Philemon und Talea für die tatkräftige Unterstützung im Haushalt während der letzten Monate, für den technischen Support und für hilfreiche Ratschläge bei inhaltlichen und gestalterischen Fragen.

Weiter bedanke ich mich bei meinem Mann und bei Dean Kradolfer, dass sie die wertvolle und aufwändige Aufgabe des Korrekturlesens übernommen haben, für die nützlichen Anregungen und die konstruktive Kritik.

Ich bedanke mich bei der Dienstleitung der Heilpädagogischen Früherziehung Thurgau und bei meinen Kolleginnen und meinem Kollegen, ohne deren tatkräftige Unterstützung die Datenerhebung in dieser Form nicht möglich gewesen wäre.

Ebenfalls bedanke ich mich bei meiner Mitstudentin Andrea Mörgeli für zahlreiche konkrete Hilfestellungen und die ständige Erreichbarkeit.

Abschliessend geht ein grosser Dank an Kolja Ernst für die praktische und wertvolle Begleitung und das beständige Nachfragen und Teilhaben während der letzten Monate.

8 Literaturverzeichnis

- Ahnert, L. (2007). Herausforderungen und Risiken in der frühen Bildungsvermittlung. *Frühförderung interdisziplinär*, (26), 58–65.
- Ahnert, L. & Sachverständigenkommission (Hrsg.). (2005). *Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern unter sechs Jahren* (Materialien zum Zwölften Kinder- und Jugendbericht). München: Verlag Deutsches Jugendinstitut.
- Bassin-Wenger, A., Berrut, S., Branger, K., Fleury, S., Künzler, I., Mosimann, A., Oetliker, U., Schöbi, N., & Tallent, L. A. (2020). *Familien- und schulergänzende Kinderbetreuung im Jahr 2018, Grosseltern, Kindertagesstätten und schulergänzende Einrichtungen leisten den grössten Betreuungsanteil*. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/asset/de/2019-1800>
- berufsberatung.ch (2022). Verfügbar unter: <https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/1900?lang=de&idx=30&id=7720>
- Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung (2022). *Berufsbild Heilpädagogische Früherziehung (HFE)*. Verfügbar unter: <https://www.frueherziehung.ch/berufsportraet-hfe/berufsbild-hfe>
- Brisch, K. H., Kruppa, K., Mögel, M., Simoni, H. & von Kalckreuth, B. (2008). *Verantwortung für Kinder unter drei Jahren. Empfehlung der Gesellschaft für Seelische Gesundheit in der Frühen Kindheit (GAIMH) zur Betreuung und Erziehung von Säuglingen und Kleinkindern in Krippen*. Verfügbar unter: <https://www.gaimh.org/reader-veroeffentlichungen/positionspapier.html>
- Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligung von Menschen mit Behinderung (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG) (SR 151.3). Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/de>
- Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (SR 101). Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de>
- Cassis, I. & Turnherr, W. (2022). *Parlamentarische Initiative. Verlängerung der Bundesbeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung bis Ende des Jahres 2024. Bericht der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates vom 31. März 2022. Stellungnahme des Bundesrates*. Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/1254/de>
- Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz. (2022). *Dezidiertes Ausbauen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) für faire Startchancen in der Schule*. Verfügbar unter: <https://www.lch.ch/publikationen/positionspapiere/detail/dezidiertes-ausbauen-der-fruehkindlichen-bildung-betreuung-und-erziehung-fbbe-fuer-faire-startchancen-in-der-schule>

- Departement für Erziehung und Kultur (2020). *Konzept Frühe Förderung Kanton Thurgau 2020-2024*. Verfügbar unter: <https://kjf.tg.ch/public/upload/assets/94130/Konzept%20Frühe%20Förderung%20Kanton%20Thurgau%202020%20-%202024.pdf>
- Fischer, A., Häfliger, M. & Pestalozzi, A. (2021). *Familienergänzende Betreuung für Kinder mit Behinderung - eine Analyse der Nachfrage, des Angebots und der Finanzierungsmechanismen im Bereich familienergänzende Betreuung für Kinder mit Behinderung in der Schweiz*. Ein Bericht von Procap Schweiz - Bereich Sozialpolitik. Procap - Für Menschen mit Handicap. Ohne Wenn und Aber. Bern: Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen EBGB.
- Fivaz, F. (2022a). *Parlamentarische Initiative Verlängerung der Bundesbeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung bis Ende des Jahres 2024*. Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/1056/de>
- Fivaz, F. (2022b). *Überführung der Anstossfinanzierung in eine zeitgemässe Lösung. Brief an die interessierten Kreise*. Verfügbar unter: <https://www.parlament.ch/centers/documents/de/Begleitschreiben%20interessierte%20Kreise%20D.pdf>
- Fivaz, F. & Behr, A. (2022). *Medienmitteilung: WBK-N will Kosten der familienergänzenden Kinderbetreuung senken und Politik der frühen Förderung weiterentwickeln: Eröffnung der Vernehmlassung*. Verfügbar unter: <https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-wbk-n-2022-05-17.aspx>
- Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung Kanton Thurgau (RB 861.1). Verfügbar unter: https://www.rechtsbuch.tg.ch/app/de/texts_of_law/861.1
- Gnaegi, P. (2022). *Die Familienpolitik in der Schweiz*. Zürich, Basel, Genf: Schulthess Juristische Medien AG.
- Hafen, M. (2014). *‘Better Together’ Prävention durch Frühe Förderung - Präventionstheoretische Verortung der Förderung von Kindern zwischen 0 und 4 Jahren*. Schlussbericht zuhanden des Bundesamtes für Gesundheit. (S. 5–91). Hochschule Luzern, Soziale Arbeit.
- Heilpädagogische Früherziehung im Kanton Thurgau (2022). *Heilpädagogik*. Verfügbar unter: <https://www.hfe-tg.ch/Heilpädagogik>
- Heimlich, U. (2016). Inklusion und Qualität - Auf dem Weg zur inklusiven Kindertageseinrichtung. *Frühförderung interdisziplinär*, 35. Jg., 28–39. <https://doi.org/10.2378/fi2016.art03d>
- Hochreutener N. (2013). *Argumentarien contra. Parlamentarische Initiative. Verfassungsbasis für eine umfassende Familienpolitik (07.419)*. Verfügbar unter: <https://www.parlament.ch/centers/documents/de/argumentarien-kontra-07-419-2013-03-03-d.pdf>

- Hug, T., Poscheschnik, G., Lederer, B. & Perzy, A. (2020). *Empirisch forschen: die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium* (UTB Schlüsselkompetenzen) (3., überarbeitete und ergänzte Auflage). München: UVK Verlag.
- Jennessen S. (2010). Spezifik in einer Pädagogik der Vielfalt – Schulische Inklusion körperbehinderter Kinder und Jugendlicher. In S. Jennessen, R. Lelgemann, B. Ortland & M. Schlüter (Hrsg.), *Leben mit Körperbehinderung. Perspektiven der Inklusion* (S.120-132). Stuttgart: Kohlhammer.
- kibesuisse (2022). Verfügbar unter: <https://www.kibesuisse.ch/kinderbetreuung/fuer-eltern/kindertagesstaetten/>
- Kita-Initiative. Verfügbar unter: <https://gute-kitas.ch>
- KiTaS (2008). *Richtlinien*. Verfügbar unter: https://www.kibesuisse.ch/fileadmin/user_upload/Kibesuisse/Publikationen/DE_KiTaS_Richtlinien_2008.pdf
- Koch, C. & Lütolf, M. (2020). *Familienorientierung Ganzheitlichkeit & Lebensweltorientierung, Früh- bzw. Rechtzeitigkeit*. Unveröffentlichte Präsentation, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates (2022). *Parlamentarische Initiative Überführung der Anstossfinanzierung in eine zeitgemässe Lösung*. Erläuternder Bericht der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates. Verfügbar unter: <https://www.parlament.ch/centers/documents/de/Bericht%20N%202.2%20D.pdf>
- Kratz, M. & Klein, E. (2016). Inklusion! Geht das von alleine? *Frühförderung interdisziplinär*, 35. Jg., 40–52. <https://doi.org/10.2378/fi2016.art04d>
- Lanfranchi, A., Neuhauser, A. & Schaub, S. (2021). *Förderung ab Geburt: ZEPPELIN 0-3 und Follow-up*. Verfügbar unter: https://www.hfh.ch/sites/default/files/documents/5_21.3_zfe_factsheet_zeppelin_2017-2020.pdf
- Lütolf, M. & Schaub, S. (2017). Integration von Kindern mit Behinderung in der Frühen Bildung: juristische und empirische Ausgangslage, Aufgaben und Anforderungen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, (9), 6–13.
- Lütolf, M. & Schaub, S. (2019). Soziale Teilhabe von Kindern mit Behinderung in der Kindertagesstätte. Eine Beobachtungsstudie. *Frühförderung interdisziplinär*, 38. Jg., 176–190. <https://doi.org/10.2378/fi2019.art24d>
- Lütolf, M. & Schaub, S. (2021). *Teilhabe in der Kindertagesstätte (TiKi)*. Schlussbericht. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik: Institut für Behinderung und Partizipation. Verfügbar unter: https://www.hfh.ch/sites/default/files/documents/210201_schlussbericht_tiki.pdf

- Lütolf, M. & Schaub, S. (2022). *Teilhabe in der Kindertagesstätte: Inklusion aus Sicht der Fachpersonen Kinderbetreuung*. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/projekt/teilhabe-in-der-kindertagesstaette-inklusion-aus-sicht-der-fachpersonen-kinderbetreuung>
- Marbach, T. & Hruza, P. (2022). KITAplus - ein Erfolgsmodell erobert die Schweiz. *Forum/Mitgliedermagazin des BVF*, (1/3), 29-32.
- Näpflin, C. (2016). *Monitoring KITAplus*. Bericht zuhanden der Stiftung Kind und Familie KiFa Schweiz. Luzern: Pädagogische Hochschule.
- Nationale Nachrichtenagentur der Schweiz, SDA. (2023). *Nationalrat will Kinderbetreuung mit Bundesgeldern unterstützen*. Bern. Verfügbar unter: https://www.parlament.ch/de/services/news/Seiten/2023/20230301171529094194158159038_bsd159.aspx
- QualiKita. Qualitätslabel für Kindertagesstätten. Verfügbar unter: <https://www.quali-kita.ch/home#IhreQualitaet>
- Raithel, J. (2008). *Quantitative Forschung. Ein Praxiskurs*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Roth, P. (2021). *Der Regierungsrat des Kantons Thurgau an den Grossen Rat - Beantwortung Einfache Anfrage von Nina Schläfli vom 27. Oktober 2021 „Vor- und ausserschulische Betreuung für Kinder mit Beeinträchtigung oder Behinderung“*. Verfügbar unter: https://parlament.tg.ch/public/upload/assets/123786/04_Beantw_EA_Betreuung_Kinder_mit_Beeintraechtigung.pdf
- Sarimski, K. (2015). Dabeisein ist nicht alles - oder doch? *Frühförderung interdisziplinär*, 34. Jg., 141–151. <https://doi.org/10.2378/fi2015.art18d>
- Sarimski, K. (2016). *Soziale Teilhabe von Kindern mit komplexer Behinderung in der Kita*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Sarimski, K. (2021a). *Kinder mit Behinderungen in inklusiven Kindertagesstätten (Entwicklung und Bildung in der Frühen Kindheit)* (2., überarbeitete Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Sarimski, K. (2021b). *Frühförderung bei schwerster Behinderung. Ein familienorientiertes Konzept für die Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Schläfli, N. (2021). *Einfache Anfrage „Vor- und ausserschulische Betreuung für Kinder mit Beeinträchtigung oder Behinderung“*. Verfügbar unter: <https://www.sp-tg.ch/wp-content/uploads/2021/11/Einfache-Anfrage-Betreuung-Kinder-mit-Behinderung.pdf>
- Scholl, A. (2018). *Die Befragung* (UTB Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften) (4., bearbeitete Auflage.). Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH.
- Stamm, M. (2010). *Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung* (UTB Pädagogik). Bern, Stuttgart, Wien: Haupt.

- Stamm, M. & Edelmann, D. (Hrsg.) (2010). *Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung: Was kann die Schweiz lernen?* Zürich: Rüegger.
- Stamm, M. & Edelmann, D. (Hrsg.) (2013). *Handbuch frühkindliche Bildungsforschung* (Springer VS Handbuch). Wiesbaden: Springer VS.
- Stampfli, M. (2022). *Bundesamt ist für Verlängerung des Impulsprogramms zur Förderung der familienergänzenden Kinderbetreuung*. Verfügbar unter: <https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-88860.html>
- Stern, S. & von Dach, A. (2020). *Bericht familien- und schulergänzende Kinderbetreuung im Kanton Thurgau*. Verfügbar unter: https://kjf.tg.ch/public/upload/assets/106022/Bericht_familien-_und_schulergaenzende_Kinderbetreuung_im_Kanton_Thurgau_26.11.2020.pdf?fp=1
- Stern, S., Gschwend, E., Iten, R., Bütler, M. & Ramsden, A. (2016). *Whitepaper zu den Kosten und Nutzen einer Politik der frühen Kindheit*. Jacobs Foundation. Verfügbar unter: https://jacobsfoundation.org/wp-content/uploads/2017/07/JF_Whitepaper_Infras_SEW_05.pdf
- Stern, S., Schwab Cammarano, S., Gschwend, E. & Sigrist, D. (2019). *Für eine Politik der frühen Kindheit. Eine Investition in die Zukunft*. Schweizerische UNESCO-Kommission. Verfügbar unter: https://www.unesco.ch/wp-content/uploads/2019/02/Publikation_Für-eine-Politik-der-frühen-Kindheit-1.pdf
- Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH) (2022). *Was sind die Unterschiede zwischen Integration und Inklusion?* Verfügbar unter: <https://www.szh.ch/themen/schule-und-integration/schulische-integration/antwort-2>
- SUMM - Wir machen die Welt verständlich. Verfügbar unter: <https://summ-ai.com>
- UN-Behindertenrechtskonvention. Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (SR 0.109). Verfügbar unter: <https://www.behindertenrechtskonvention.info>
- Verordnung des Regierungsrates über die Heimaufsicht. (RB 850.71). *Heimaufsichtsverordnung (HAV)*. Verfügbar unter: https://www.rechtsbuch.tg.ch/app/de/texts_of_law/850.71
- Zimmer, R. (2019). *Handbuch Sinneswahrnehmung* (überarbeitete Neuauflage). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Zimmermann, M. (2021). *Expertise über Kosten und Finanzierung eines Programms zur inklusiven Vorschulbetreuung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen im Kanton Luzern*. Expertise. Hochschule Luzern, Soziale Arbeit: Institut für Sozialmanagement, Sozialpolitik und Prävention.

9 Anhang

Anhangsverzeichnis

9.1	Umfragebogen Procap 2020	72
9.2	Brief an die Mitarbeitenden der Heilpädagogischen Früherziehung TG	78
9.3	Elternbrief zum Umfragebogen.....	79
9.4	Umfragebogen.....	80
9.5	Datenerfassung	83
9.6	Codebuch	90
9.7	Dokumentation der Datenerfassung.....	93

9.1 Umfragebogen Procap 2020

Befragung Eltern

Einleitung und Datenschutz

Über das Projekt «**Gleichstellung in der familienergänzenden Betreuung für Kinder mit Behinderungen**»

Welche familienergänzenden Betreuungsangebote gibt es momentan schweizweit für Kinder mit Behinderungen? Decken diese die Bedürfnisse der Eltern?

Mit dieser Thematik beschäftigt sich dieses Projekt von Procap Schweiz, das vom Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (EBGB) unterstützt wird (mehr Informationen auf www.procap.ch/familienergäzende-betreuung)

Das Projekt ist im Juni 2020 angelaufen. Ein wichtiger Teil des Projekts stellt eine flächendeckende Erhebung der bestehenden **Angebotsstrukturen** in den Kitas dar sowie die **Bedürfnisse seitens der Eltern**.

Falls Ihr Kind mit Behinderung bereits älter ist als 4 Jahre bitten wir Sie, die Umfrage entsprechend der damaligen Betreuungssituation auszufüllen.

Ihre Angaben werden vertraulich behandelt, die Auswertungen werden so vorgenommen, dass nicht auf den Einzelfall geschlossen werden kann.

Situation Ihres Kindes mit Behinderung

1. * Wohnort (Postleitzahl angeben):
2. * Haben Sie mehrere Kinder mit einer Behinderung im Alter von 0 bis 4 Jahren?
Falls Sie mehr als ein Kind zwischen 0 und 4 Jahren mit einer Behinderung haben, bitten wir Sie den Fragebogen für jedes Kind separat auszufüllen. Besten Dank! a. Ja
b. Nein
3. * Was ist das Geburtsdatum Ihres Kindes?
4. * Was ist die Behinderungsart Ihres Kindes? (Mehrfachantwort möglich)
 - a. Geistige Behinderung (z.B. Kind mit Trisomie 21, Kind mit Lernschwäche etc.)
 - b. Verhaltensauffälligkeit (z.B. Kind mit Autismus-Spektrum-Störung, Kind mit ADHS etc.)
 - c. Körperliche Behinderung (z.B. Kind im Rollstuhl, Kind mit notwendiger Atemüberwachung etc.)
 - d. Sprachbeeinträchtigung (sofern nicht ausschliesslich aufgrund anderssprachiger Herkunft der Eltern)
 - e. Sensorische Behinderung (z.B. Kind mit Sehbehinderung, Kind mit Hörbehinderung etc.)
 - f. Entwicklungsverzögerung (mit noch unklarer Ursache)
5. Wird Ihr Kind durch die Spitex betreut?
 - a. Nein
 - b. Ja

Falls ja, wie viele Stunden durchschnittlich pro Woche?

6. Wird Ihr Kind durch die kantonale heilpädagogische Früherziehung / Frühförderung unterstützt?
 - a. Nein
 - b. Ja
 - c. Ist in Abklärung
 - d. Sonstiges (bitte angeben):

7. Bezieht Ihr Kind eine Hilflosenentschädigung (HE)?
 - a. Nein
 - b. Ja, eine HE leichten Grades
 - c. Ja, eine HE mittleren Grades
 - d. Ja, eine HE schweren Grades

8. Bezieht Ihr Kind einen Intensivpflegezuschlag (IPZ)?
 - a. Nein
 - b. Ja, einen IPZ 4
 - c. Ja, einen IPZ 6
 - d. Ja, einen IPZ 8

Familiäre Situation und Erwerbstätigkeit

9. Sind Sie alleinerziehend?
 - a. Ja
 - b. Nein

10. *Zu wieviel Prozent sind Sie erwerbstätig?

Familiäre Situation und Erwerbstätigkeit

11. Betreuen beide Elternteile das Kind tagsüber an gewöhnlichen Werktagen?
 - a. Nur ich betreue das Kind.
 - b. Ich betreue hauptsächlich das Kind.
 - c. Beide betreuen das Kind ungefähr gleich viel.
 - d. Der andere Elternteil betreut das Kind hauptsächlich.
 - e. Nur der andere Elternteil betreut das Kind.
 - f. Andere Konstellation (bitte angeben):

12. Zu wie viel Prozent sind Sie und der andere Elternteil erwerbstätig? a. Sie:
b. Anderer Elternteil:

13. Wie viel Prozent würde der andere Elternteil gerne arbeiten, falls er / sie frei wählen könnte?

14. Falls das tatsächliche und das gewünschte Pensum abweichen, was sind die Gründe dafür?

15. Wie viel Prozent würden Sie gerne arbeiten, falls Sie frei wählen könnten?

16. Falls das tatsächliche und das gewünschte Pensum abweichen, was sind die Gründe dafür?

SEITE 6 Betreuungssituation in Ihrer Region

17. Meiner Einschätzung nach decken die bestehenden
Betreuungsangebote den Bedarf für die Betreuung unseres Kindes mit
Behinderung ab.

... ist es in meiner Region schwierig, finanzierbare Betreuungsangebote für
Kinder mit Behinderungen zu finden.

... gibt es für Familien mit Kindern mit Behinderungen in meiner Region
genügend Entlastungsangebote (Betreuungsangebote am Abend, an Wochenenden
und in den Ferien).

... ist es in meiner Region schwieriger ein geeignetes Betreuungsangebot für
Kinder mit Behinderungen zu finden als für Kinder ohne Behinderungen.

... bräuchte es mehr staatliche Unterstützung für Familien mit Kindern mit
Behinderungen im Vorschulalter.

Trifft nicht zu = 1;

Trifft eher nicht zu = 2

Trifft eher zu = 3

Trifft vollständig zu = 4

Kann ich nicht einschätzen

18. Wird Ihr Kind auch von anderen Personen regelmässig betreut?

- a. Ja
- b. Nein

Falls nein, was sind die Gründe?

19. Durch wen wird Ihr Kind auch noch regelmässig betreut? (Mehrfachantwort möglich)

- a. Kindertagesstätte --> S9 "Information zur Kita"
- b. Tagesfamilie --> S10 "Information zu Tagesfamilie "
- c. Spielgruppe
- d. Entlastungsangebot
- e. Grosseltern des Kindes
- f. Andere Verwandte/Familienmitglieder
- g. Nachbarn / Freunde
- h. Sonstiges (bitte angeben):

20. Angenommen es gäbe eine Kita in Ihrer Nähe, die zu Ihrem Kind zum gleichen Tarif
schaut wie für Kinder ohne Behinderungen, es bezüglich seinen Behinderungen
fördert sowie die Sicherheit und das Wohlbefinden gleich gut garantieren könnte wie
Sie bei sich zu Hause, würden Sie Ihr Kind für die Kita anmelden?

- a. Ja --> direkt auf letzte Seite "Abschluss"
- b. Eher ja --> direkt auf letzte Seite "Abschluss"
- c. Eher nein --> direkt auf letzte Seite "Abschluss"
- d. Nein --> direkt auf letzte Seite "Abschluss"
- e. Ich weiss es nicht --> direkt auf letzte Seite "Abschluss"

Bemerkungen --> direkt auf letzte Seite "Abschluss"

Information zur Kita

Schweizweit ist der Fortschritt im Aufbau von Strukturen der familienergänzenden Betreuung für Kinder ohne Behinderungen sehr beachtenswert. Für Kinder mit Beeinträchtigungen – insbesondere mit stärkeren Behinderungen – fehlen jedoch nach wie vor vielerorts entsprechende finanzierbare Angebote.

Daher möchten wir im letzten Teil des Fragebogens Informationen zu den verschiedenen bestehenden Angeboten und Finanzierungsmodellen erfassen.

21. * Wie heisst die Kindertagesstätte?

22. * An wie vielen Tagen pro Woche wird ihr Kind dort betreut?

23. Wie hoch sind die Kosten pro Monat, die Sie selber bezahlen?

24. * Werden Ihnen auch behinderungsbedingte Mehrkosten verrechnet?

Unter behinderungsbedingten Mehrkosten verstehen wir die Kosten, die durch die Behinderung des Kindes entstehen, wie zum Beispiel ein erforderlicher höherer Betreuungsschlüssel oder ein grösserer Koordinationsaufwand. a. Nein

b. Weiss nicht

c. Ja

Wenn ja: Wie hoch ist der Betrag (bitte angeben in CHF pro Monat)?

25. Wer bezahlt die behinderungsbedingten Mehrkosten (Mehrfachantwort möglich) a. Sie selbst

b. Wohngemeinde / Stadt / Kanton

c. Spenden

d. In meinem Betreuungsangebot fallen keine behinderungsbedingten Mehrkosten an.

e. Sonstiges (bitte angeben):

26. Wie zufrieden sind Sie mit der Kita in Bezug auf die folgenden Aspekte?

5 Bewertungskategorien

“wenig zufrieden” = 1

“teils teils zufrieden” = 2

“eher zufrieden” = 3

“sehr zufrieden” = 4

“Nicht relevant für mein Kind” = 5

a. Behinderungsspezifische Entwicklungsförderung

b. Medizinische Sicherheit und pflegerisches Handling

c. Betreuungskosten, welche die Eltern selber bezahlen müssen

d. Distanz zwischen Wohnort und Kita Ihres Kindes

e. Die soziale Integration des Kindes in der Kita

f. Das Wohlbefinden des Kindes in der Kita

g. Qualifikation des Personals

h. Weitere Qualitätsaspekte der Kita, die Sie speziell erwähnen möchten? (bitte angeben)

27. Besucht ihr Kind auch eine Tagesfamilie?
a. Ja --> zu S10 Anfang (Tagesfamilie)
b. Nein --> zu S11 Anfang (Abschluss)

Information zu Tagesfamilie

Schweizweit ist der Fortschritt im Aufbau von Strukturen der familienergänzenden Betreuung für Kinder ohne Behinderungen sehr beachtenswert. Für Kinder mit Beeinträchtigungen – insbesondere mit stärkeren Behinderungen – fehlen jedoch nach wie vor vielerorts entsprechende finanzierbare Angebote.

Daher möchten wir im letzten Teil des Fragebogens Informationen zu den verschiedenen **bestehenden Angeboten und Finanzierungsmodellen** erfassen.

28. Wie heisst die Tagesfamilie?
29. An wie vielen Tagen pro Woche wird ihr Kind dort betreut?
30. Wie hoch sind die Kosten pro Monat, die Sie selber bezahlen?
31. * Werden Ihnen auch behinderungsbedingte Mehrkosten verrechnet?
- Unter behinderungsbedingten Mehrkosten verstehen wir die Kosten, die durch die Behinderung des Kindes entstehen, wie zum Beispiel ein erforderlicher höherer Betreuungsschlüssel oder ein grösserer Koordinationsaufwand. d.*
- Nein
- e. Weiss nicht
- f. Ja
- Wenn ja: Wie hoch ist der Betrag (bitte angeben in CHF pro Monat)?
32. Wer bezahlt die behinderungsbedingten Mehrkosten (Mehrfachantwort möglich) f.
- Sie selbst
- g. Wohngemeinde / Stadt / Kanton
- h. Spenden
- i. In meinem Betreuungsangebot fallen keine behinderungsbedingten Mehrkosten an.
- j. Sonstiges (bitte angeben):

33. Wie zufrieden sind Sie mit der Tagesfamilie in Bezug auf die folgenden Aspekte?

5 Bewertungskategorien

- “wenig zufrieden” = 1
“teils teils zufrieden” = 2
“eher zufrieden” = 3
“sehr zufrieden” = 4
“Nicht relevant für mein Kind” = 5

6 Aspekte:

- i. Behinderungsspezifische Entwicklungsförderung
j. Medizinische Sicherheit und pflegerisches Handling

- k. Betreuungskosten, welche die Eltern selber bezahlen müssen
- l. Distanz zwischen Wohnort und Tagesfamilie
- m. Die soziale Integration des Kindes in der Tagesfamilie
- n. Das Wohlbefinden des Kindes in der Tagesfamilie
- o. Qualifikation des Personals
- p. Weitere Qualitätsaspekte der Tagesfamilie, die Sie speziell erwähnen möchten?
(bitte angeben)

Abschluss

34. Haben Sie noch Anmerkungen oder Anregungen?

35. Möchten Sie über das Projekt auf dem Laufenden gehalten werden?

- a. Nein
- b. Ja

Falls ja, bitte Mailadresse angeben:

36. * Dürfen wir Sie bei Rückfragen kontaktieren

- a. Ja
- b. Nein Kontaktangaben Name:

Adresse:

Ort:

Postleitzahl:

E-Mail-Adresse:

Telefonnummer:

Ende der Befragung

Vielen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

Besuchen Sie uns auf www.procap.ch/familienergaenzende-betreuung für mehr Informationen zum Projekt.

Bei Fragen steht Ihnen das Projektteam unter sozialpolitik@procap.ch zur Verfügung.

9.2 Brief an die Mitarbeitenden der Heilpädagogischen Früherziehung TG

November 2022

Liebe Kollegin, lieber Markus

Im Rahmen meiner Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich befasse ich mich mit dem Angebot an Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten (Kitas) im Kanton Thurgau. Ich möchte herausfinden, ob Eltern mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung, mit einer Entwicklungsverzögerung oder einer Entwicklungsauffälligkeit ihr Kind in eine Kindertagesstätte schicken würden, wenn das entsprechende Angebot vorhanden wäre. Zudem interessiert mich, welche qualitativen Aspekte den Eltern wichtig wären und wie zufrieden sie bereits mit dem jetzigen Angebot sind.

Die Erhebung wird anhand eines analogen Umfragebogens durchgeführt. Die Umfrage richtet sich an alle Eltern, die momentan ein Kind bei der Heilpädagogischen Früherziehung Thurgau angemeldet haben. Um einen niederschweligen, möglichst diskriminierungsfreien Zugang zur Umfrage zu gewährleisten, werden die Umfragebögen durch alle Mitarbeitenden an die Familien verteilt, das Vorgehen wird erklärt und wenn nötig begleitet und die ausgefüllten Bögen wieder eingesammelt.

Jede Familie erhält einen Elternbrief und die dreiseitige Elternbefragung.

*Du erhältst zusätzlich zwei frankierte Rücksende-Couverts. Damit ich zeitnah mit der Auswertung beginnen kann, bitte ich dich, die ausgefüllten Bögen in zwei Tranchen an mich zurückzusenden. Ich hoffe auf einen möglichst hohen Rücklauf bis spätestens **Freitag, 27. Januar 2023**.*

Erklärungen zum Fragebogen:

Der grau schraffierte Abschnitt wird nur von den Eltern ausgefüllt, die ihr Kind bereits in einer Kita betreuen lassen. Alle anderen Fragen können von allen Eltern beantwortet werden.

Bei der vierten Frage werden Punkte von 1-8 vergeben. Jede Zahl darf nur einmal verwendet werden. Falls das für die Eltern schwer verständlich sein sollte, liegen Klebepunkte bei, die mit den Zahlen von 1-8 beschriftet werden und in die entsprechenden Felder geklebt werden können.

Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Unterstützung und deinen Einsatz!

Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit liebem Gruss

*staeheli.daniela@learnhfh.ch
078 662 53 03*

9.3 Elternbrief zum Umfragebogen

HfH Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

November 2022

Liebe Eltern

Im Rahmen meiner Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich befasse ich mich mit dem Angebot an Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten (Kitas) im Kanton Thurgau. Ich möchte herausfinden, ob Eltern mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung, mit einer Entwicklungsverzögerung oder einer Entwicklungsauffälligkeit ihr Kind in eine Kindertagesstätte schicken würden, wenn das entsprechende Angebot vorhanden wäre. Zudem interessiert mich, welche qualitativen Aspekte den Eltern wichtig wären und wie zufrieden sie bereits mit dem jetzigen Angebot sind.

Der folgende Fragebogen richtet sich an alle Eltern, welche momentan ein Kind bei der Heilpädagogischen Früherziehung Thurgau angemeldet haben. Alle Angaben werden vertraulich behandelt. Die Auswertungen werden so vorgenommen, dass nicht auf die Einzelperson geschlossen werden kann.

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

*Daniela Stäheli-Engel
staeheli.daniela@learnhfh.ch*

*Mentoring durch die Hochschule für Heilpädagogik:
Kolja Ernst, Diplom Rehabilitationspädagoge
Advanced Lecturer
T +41 44 317 12 31
kolja.ernst@hfh.ch
www.hfh.ch*

9.4 Umfragebogen

Elternbefragung

Die folgenden Fragen beziehen sich ausschliesslich auf Ihr Kind, welches bei der Heilpädagogischen Früherziehung Thurgau angemeldet ist.

Angaben zum Kind

1. Wie alt ist Ihr Kind?

Familiäre Situation

2. Besucht Ihr Kind bereits eine Kindertagesstätte (Kita)?

<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein
--------------------------	----	--------------------------	------

Falls ja:

Erhält Ihr Kind in der Kita zusätzliche personelle Unterstützung (z.B. durch den Entlastungsdienst von Pro Infirmis)?

<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein
--------------------------	----	--------------------------	------

Wenn ja, durch welche Institution? _____

Wie zufrieden sind Sie mit der Kita in Bezug auf folgende Aspekte?

- Qualifikation des Personals:

wenig zufrieden	teils zufrieden	eher zufrieden	sehr zufrieden	nicht relevant für mein Kind
-----------------	-----------------	----------------	----------------	------------------------------

- Gruppengrösse:

wenig zufrieden	teils zufrieden	eher zufrieden	sehr zufrieden	nicht relevant für mein Kind
-----------------	-----------------	----------------	----------------	------------------------------

- Anzahl Betreuungspersonen (Betreuungsschlüssel):

wenig zufrieden	teils zufrieden	eher zufrieden	sehr zufrieden	nicht relevant für mein Kind
-----------------	-----------------	----------------	----------------	------------------------------

- Elternkontakt:

wenig zufrieden	teils zufrieden	eher zufrieden	sehr zufrieden	nicht relevant für mein Kind
-----------------	-----------------	----------------	----------------	------------------------------

- Stabile Beziehungen des Kindes zu Betreuungspersonen (Personalwechsel):				
wenig zufrieden	teils zufrieden	eher zufrieden	sehr zufrieden	nicht relevant für mein Kind
- Materielle und räumliche Ausstattung der Kita:				
wenig zufrieden	teils zufrieden	eher zufrieden	sehr zufrieden	nicht relevant für mein Kind
- Betreuungskosten, welche die Eltern selber bezahlen müssen:				
wenig zufrieden	teils zufrieden	eher zufrieden	sehr zufrieden	nicht relevant für mein Kind
- Distanz zwischen Wohnort und Kita ihres Kindes:				
wenig zufrieden	teils zufrieden	eher zufrieden	sehr zufrieden	nicht relevant für mein Kind

Persönliche Einschätzung zum Betreuungsangebot im Kanton Thurgau

3. Meiner Einschätzung nach...

...decken die bestehenden Betreuungsangebote den Bedarf für die Betreuung unseres Kindes ab.

trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft vollständig zu	kann ich nicht einschätzen
-----------------	----------------------	----------------	-----------------------	----------------------------

...ist es in meiner Region schwierig, finanzierbare Betreuungsangebote für mein Kind zu finden.

trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft vollständig zu	kann ich nicht einschätzen
-----------------	----------------------	----------------	-----------------------	----------------------------

...ist es in meiner Region schwieriger, ein geeignetes Betreuungsangebot für Kinder mit einer Beeinträchtigung oder Entwicklungsauffälligkeit zu finden als für Kinder ohne.

trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft vollständig zu	kann ich nicht einschätzen
-----------------	----------------------	----------------	-----------------------	----------------------------

...bräuchte es mehr staatliche Unterstützung für Familien mit Kindern mit einer Beeinträchtigung oder Entwicklungsauffälligkeit im Vorschulalter.

trifft nicht zu	trifft eher nicht zu	trifft eher zu	trifft vollständig zu	kann ich nicht einschätzen
-----------------	----------------------	----------------	-----------------------	----------------------------

9.5 Datenerfassung

HFE	ID	AK01	FS01	FS02	FS03	FS04	FS05	FS06	FS07	FS08	FS09	FS10	FS11	TG01	TG02	TG03	TG04	TG05	QU01	QU02	QU03	QU04	QU05	QU06	QU07	QU08	AB01	AB02
02	001	3	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	3	4	3	4	4	8	4	5	7	1	3	6	2	1	k.A.
01	002	3	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	1	0	4	4	4	7	6	5	1	4	2	8	3	1	k.A.
01	003	3	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	3	4	4	4	4	7	1	6	5	3	2	8	4	1	k.A.
01	004	1	2	99	4	3	3	4	4	2	2	2	2	2	3	3	4	7	2	4	8	1	3	6	5	1	k.A.	
03	005	3	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	2	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Finanzielle Unterstützung
03	006	6	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	3	0	0	0	8	5	6	7	3	1	2	4	1	k.A.	
03	007	3	1	2	99	4	4	4	4	3	4	2	4	4	0	0	0	0	8	2	3	4	7	1	5	6	0	Ich bin sehr zufrieden mit unserer Kita, die sich im selben Dorf befindet. Wir haben nur diese Kita angeschaut und haben aus diesem Grund keinen Vergleich. Die Kinder gehen gerne und das ist mir das Wichtigste.
18	008	4	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	2	3	0	4	8	2	5	7	3	4	6	1	2	k.A.	
18	009	3	1	2	99	4	4	4	4	3	4	4	4	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	k.A.	
18	010	3	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	2	4	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Mein Kind hat CF, d.h. es sollte gut betreut werden; es leidet häufig an Infekten; ist nicht so belastbar wie andere Kinder. Mein Mann und ich sind im Homeoffice, damit wir unser Kind gut betreuen können. Kita wäre wahrscheinlich sehr teuer.
18	011	1	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	3	4	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	In der Umgebung gibt es zu wenige Kitaplätze und sie sind auch zu wenig subventioniert. Ich bin alleinerziehend und kann mir keinen Platz leisten, besonders für 2 Kinder. Daher werden die Kinder von den Grosseltern betreut.
18	012	3	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	k.A.
19	013	3	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0	0	0	0	8	5	7	6	2	1	4	3	0	k.A.	
19	014	4	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0	0	0	3	2	8	4	3	7	6	5	1	3	k.A.	
19	015	5	1	2	99	99	2	3	3	2	2	2	2	2	2	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	k.A.	
19	016	1	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	3	0	0	0	7	5	6	3	2	1	4	8	3	Aus gesundheitlichen Gründen wäre eine Kita im 1. Lebensjahr nicht in Frage gekommen. Im ersten Jahr sind die Kinder der Kita häufig krank und dies wäre eine zu grosse Belastung / Risiko gewesen. Wir haben ihn so gut es ging von kranken / verschrippten Kindern isoliert.	
19	017	5																										
19	017	4	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	4	0	0	0	6	4	5	2	1	3	7	8	0	k.A.	
19	018	4	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	1	4	0	4	7	3	4	6	5	2	8	1	2	k.A.	
19	019	3	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	3	2	3	6	7	4	2	8	3	1	5	1	5	1	k.A.
19	020	3	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	1	2	4	4	8	7	3	5	4	1	2	6	3	k.A.	
19	021	2	1	2	99	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	0	0	0	8	6	7	5	4	2	3	1	1	Mein Kind ist in einer ganz kleinen Kita. Es arbeiten nur 2 Personen, durch dies die Gruppe klein ist und jedes Kind die nötige Aufmerksamkeit bekommt.
11	022	1	1	2	99	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	7	5	8	2	3	1	6	4	1	Bei der Anmeldung in die Kita war uns sehr wichtig, dass wir einen persönlichen Bezug zur Kitaleitung hatten. Sie wohnt bei uns im Dorf und hat gleichaltrige Kinder, welche mit Timos Geschwistern befreundet sind. Das Vertrauen ist wertvoll.	
11	023	2	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	1	4	4	4	8	2	7	3	6	4	5	1	1	Wir haben versucht mit unserem Sohn auch in eine Kita zu gehen, aber hat leider nicht funktioniert. Ich würde mich freuen, wenn für "Spezielle" Kinder mehr Angebot gibt.	

HFE	ID	AW01	FS01	FS02	FS03	FS04	FS05	FS06	FS07	FS08	FS09	FS10	FS11	TG01	TG02	TG03	TG04	QU01	QU02	QU03	QU04	QU05	QU06	QU07	QU08	AB01	AB02	
11	024	3	1	2	99	3	1	1	3	0	3	1	3	1	1	4	4	8	5	7	6	4	2	3	1	1	Eine gute Betreuung von [...] bei Personen, die sich mit "besonderen" Kindern auskennen, ist uns am wichtigsten.	
14	025	1	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	4	0	0	4	8	4	6	7	5	3	1	2	3	k.A.	
14	026	0	1	2	99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	2	7	5	6	4	3	1	1	k.A.	
14	027	2	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0	0	0	0	5	8	4	6	7	3	2	1	3	k.A.	
14	028	2	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Da unser Kind familienintern betreut wird, war für uns die Nachfrage nach einer Kita nie vorhanden.
14	029	1	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	4	0	0	2	8	4	7	5	6	2	1	3	2	k.A.	
14	030	2	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	3	3	3	2	5	8	6	4	7	2	3	1	1	k.A.	
14	031	3	1	2	99	4	4	4	4	4	4	2	4	3	3	3	2	5	8	6	4	7	2	3	1	1	k.A.	
14	032	1	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	4	1	2	0	3	4	8	7	5	6	1	2	1	k.A.	
14	033	2	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0	0	0	0	8	3	7	1	2	4	5	6	2	k.A.	
08	034	3	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Da mein Kind jetzt schon grösser ist, könnte ich es mir vorstellen, sie in die Kita anzumelden. Als Entlastung für einen Nachmittag, für Termine etc. Vor allem wenn man noch andere Kinder hat, wäre das hilfreich.
08	035	4	1	2	99	4	4	4	4	3	4	4	4	3	2	3	4	7	2	4	3	8	1	5	6	1	Sehr wichtiger Mehrwert für das Kind, für die Entwicklung und das Lernen von und mit anderen Kindern.	
08	036	4	1	2	99	99	3	4	3	4	3	4	3	0	3	3	3	8	3	7	5	2	1	6	4	1	Wir haben unsere Tochter in einer Kita im Kanton ZH, an meinem Arbeitsplatz. Ist eine "gemütliche" Kita, unsere Tochter zählt als 1.5 Kind im Betreuungsschlüssel, Kitaplatz vom Arbeitgeber subventioniert.	
08	037	2	1	2	99	4	4	4	4	3	4	3	4	0	3	4	3	1	7	4	6	5	3	8	2	1	Momentan wird unser Kind noch "normal" betreut, es ist einfach in einer der Entwicklung entsprechenden Gruppe.	
08	038	3	1	2	99	3	3	3	3	4	4	3	4	3	0	3	4	8	6	7	5	4	3	2	1	1	In der Babygruppe gab es Unterstützung durch die Pro Infirmis, Dies war ab der Braunbarengruppe und auch jetzt bei den Grizzlies nicht mehr nötig.	
08	039	1	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0	0	0	0	8	3	7	4	1	2	5	6	1	4. Qualifikation des Personals ist am wichtigsten wegen der Abgabe der Medikamente.	
04	040	4	1	2	99	0	0	0	0	4	3	0	2	1	0	0	4	7	3	8	2	6	9	4	5	1	Unser Kind fällt mit seiner altersdurchschnittlichen Gruppe nicht auf. Kita hat Einheitsfari, einkommensunabhängig.	
04	041	4	1	2	99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	0	0	8	3	6	7	5	4	2	1	2	k.A.	
04	042	3	1	2	99	2	3	3	4	4	4	3	4	1	4	4	4	8	6	4	3	5	7	2	1	1	k.A.	
04	043	3	1	2	99	4	2	3	4	4	4	3	99	0	4	3	3	8	1	3	5	6	4	7	2	1	k.A.	
02	044	4	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0	4	0	4	7	8	2	6	3	1	4	5	2	k.A.	
14	045	6	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0	0	0	0	4	3	6	5	7	1	8	2	4	Ich habe mich nie gross mit dem Thema Kita auseinandergesetzt, da ich ein gutes familiäres Umfeld habe und lange zu 100% zu Hause sein konnte für die Kinderbetreuung.	
10	046	4	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0	0	0	0	1	2	3	6	5	4	8	7	0	k.A.	

HFE	ID	AM01	FS01	FS02	FS03	FS04	FS05	FS06	FS07	FS08	FS09	FS10	FS11	TS01	TS02	TS03	TS04	QU01	QU02	QU03	QU04	QU05	QU06	QU07	QU08	AB01	AB02		
10	047	1	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	1	4	4	4	4	8	1	5	4	2	3	7	6	2	K.A.	
10	048	4	1	2	99	3	4	4	2	4	4	4	4	1	4	4	4	4	8	3	7	2	5	6	4	1	1	K.A.	
10	049	2	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	3	3	0	0	6	5	8	7	2	1	4	3	2	4	K.A.	
20	050	2	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0	0	0	3	8	3	6	1	2	4	7	5	0	0	Ich habe mich bisher nie mit KITA's auseinandergesetzt, da wir keinen Bedarf hatten und die Betreuung intern abdecken konnten.	
20	051	3	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	3	4	4	4	4	3	2	7	8	4	5	6	1	1	K.A.	
20	052	4	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0	0	0	0	8	7	6	4	5	2	3	1	2	1	Ich musste sicher sein, dass mein Kinde (er hat besondere Bedürfnisse) gut versorgt, unterstützt und nicht allein gelassen wird, dass es entwicklungsfördernd und nicht schädlich für ihn ist. (Mutter kommt aus Polen. Regen wurde mit der HFE ausgefüllt.)	
20	053	3	2	2	99	3	3	4	4	3	4	4	4	0	1	1	0	1	5	2	4	7	8	3	6	0	0	Kita besuch vom Juni 21-Juli 22	
19	054	3	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0	0	3	1	8	2	4	6	1	5	3	7	4	4	K.A.	
19	055	1	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	3	1	0	0	2	8	3	5	7	1	4	6	4	4	K.A.	
03	056	4	1	2	99	4	4	4	4	4	4	2	3	2	3	4	3	2	4	1	7	5	8	3	6	4	4	Zum jetzigen Zeitpunkt benötigen wir keine Kita mehr, da er bald in den Kindergarten darf.	
03	057	2	1	1	IV	4	4	4	4	4	4	4	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Unser Kind geht in die Stiftung Therapie in Ziers. Wir bezahlen 90 Tage pro Jahr nichts.	
03	058	4	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	1	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	K.A.	
03	059	4	1	1	99	99	99	99	99	99	99	99	99	4	4	2	3	2	8	6	7	1	3	4	2	5	1	Callmero Kreuzlingen top!	
03	060	4	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	4	0	0	0	1	5	6	8	2	4	3	7	1	4	K.A.	
01	061	3	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0	3	0	4	8	5	6	7	2	4	3	1	0	0	K.A.	
15	062	3	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	1	4	4	4	4	6	7	8	2	3	4	1	5	1	K.A.	
15	063	1	1	2	99	3	1	1	4	3	3	2	4	3	0	0	0	7	6	8	5	4	2	3	1	1	1	K.A.	
15	064	3	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	3	0	0	3	4	7	8	3	5	2	6	1	0	0	K.A.	
15	065	4	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	3	0	3	7	8	6	2	4	3	5	1	1	1	1	Wir hatten nicht so gute Erfahrungen gemacht bei unserem ersten Kind mit Kita, deshalb war uns klar, dass unser 2. Kind die Kita nicht mehr besuchen wird. - zu viele Kinder mit nur 1-2 Betreuungspersonen - oft weinend in einem Zimmer ALLEINE angerufen - zu oft krank, da kommen aber die Betreuerinnen nichts dafür, war aber für arbeitende Mütter aufwändig (bezüglich Geschäft).	
02	066	2	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	2	4	3	4	3	4	8	1	4	2	5	6	7	3	1	K.A.
11	067	3	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0	99	0	4	2	3	4	8	1	5	7	6	1	2	K.A.	
11	068	2	1	2	99	3	99	3	99	2	4	3	3	3	0	0	6	2	8	4	5	7	3	1	1	1	1	K.A.	
11	069	4	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0	0	0	4	8	7	6	5	3	2	4	1	1	1	K.A.	
13	070	3	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	2	3	4	3	4	6	1	7	8	2	5	3	1	1	K.A.	
13	071	2	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	3	0	3	3	8	3	2	4	5	1	7	6	0	0	Mit Musik und Tanz. Od mir wäre es lieber, wenn es einen Ort gäbe. Der meine spricht. Danke :)	
13	072	2	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	3	3	0	4	7	3	5	8	6	4	2	1	2	1	2	K.A.
13	073	2	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0	4	4	4	3	5	8	7	1	2	4	6	1	4	1	K.A.
16	074	3	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Unser Kind hat bis heute keine Kita besucht. Halten eine zeitlang Tagesmutter. Im Moment arbeiten in Schicht und schauen selber.

HFE	ID	AK01	FS01	FS02	FS03	FS04	FS05	FS06	FS07	FS08	FS09	FS10	FS11	T601	T602	T603	T604	QU01	QU02	QU03	QU04	QU05	QU06	QU07	QU08	AB01	AB02	
16	075	3	1	1	1	3	3	2	2	2	4	99*	3	0	3	2**	3	7	2	4	8	1	6	5	3	3	1	*Sozialamt zahlt **sozialamt zahlt nicht, wenn die Mutter nicht arbeitet. AB02: Ich finde wichtig, dass Kinder gut betreut sind. Essen bekommen und ihnen gut geschaut wird. Bei meiner Kita finde ich schwierig, das das Personal häufig wechselt und ich nicht weiß, wer da ist. Das Personal ist aber sehr freundlich zu mir und meinem Kind. (Sozialamt finanziert Kita und Pro Infirmis-Hilfe.
16	076	3	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0	0	0	0	8	1	7	3	2	1	1	2	0	Momentan macht Anuar Intensivtherapie und braucht das nicht.	
16	077	3	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0	0	99	3	8	6	4	5	2	3	7	1	2	k.A.	
16	078	4	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	1	0	0	4	6	5	8	3	7	4	1	2	1	Wir wurden in einer Kita in [...] abgelehnt, weil wir keinen Lohnausweis liefern konnten. Obwohl ich angeboten habe, den kompletten Betrag halbjährlich im Voraus zu überweisen, wurden wir an eine "staatliche" Kita verwiesen. Sehr enttäuschend! Die waren kompliziert und unflexibel.	
21	079	2	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	2	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Die behindertengerechten Massnahmen im Kanton Thurgau sind nicht flächendeckend. Das ist ein grosses Problem.
21	080	1	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	3	0	0	3	5	3	8	7	1	2	6	4	4	3	Wir haben das Glück, dass unser Kind oft durch die Grosseltern betreut wird und ich nicht zwingend arbeiten muss.
01	081	4	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0	4	0	4	8	1	4	5	6	3	7	2	0	k.A.	
01	082	3	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	4	4	4	3	3	7	8	4	1	6	2	5	1	Schwierige Fragen	
01	083	3	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	3	3	3	3	2	3	5	4	1	5	8	1	1	k.A.	
01	084	4	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0	4	4	4	7	3	8	4	6	2	5	1	2	k.A.	
13	085	3	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0	0	0	0	8	5	6	7	4	3	2	1	4	k.A.	
13	086	3	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	3	4	4	4	8	7	5	4	6	2	3	1	1	1	Ich komme selber aus der Kitabrache und habe viele Jahre in verschiedenen Kitas gearbeitet. Auch die Themen von Partizipation und Inklusion waren bereits damals ein grosses Thema (ca. vor 8 Jahren). Leider sind wir heute noch nicht viel weiter gekommen, zudem werden diese Themen nach wie vor falsch verstanden und falsch umgesetzt, da es meist an Personal fehlt, das darauf geschult wurde und qualitative Arbeit leisten könnte. Zudem sollten Kitas für alle Kinder zugänglich und bedürfnisorientiert sein, bzw. das Konzept so angepasst und die Arbeitnehmenden so geschult werden, dass es kein Thema mehr sein sollte, ob ein Kind eine Beeinträchtigung hat oder nicht.

HFE	ID	AK01	FS01	FS02	FS03	FS04	FS05	FS06	FS07	FS08	FS09	FS10	FS11	TG01	TG02	TG03	TG04	QU01	QU02	QU03	QU04	QU05	QU06	QU07	QU08	AB01	AB02	
24	111	3	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	2	4	4	4	6	5	8	4	2	1	7	3	1	Mein Kind kann an zwei halben Tagen die Woche eine Sprachspielgruppe besuchen. Zum Glück können wir an den anderen Tagen eine Betreuung über die Familie gewährleisten. Ansonsten wären wir aufgeschmissen.	
24	112	4	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	1	4	4	4	8	7	6	5	2	1	4	3	1	Mein Kind hat schweren frühkindlichen Autismus. Für ihn gibt es kein ausreichendes Betreuungsangebot vor dem Kindergarten. Es gab nur die heilpädagogische Spielgruppe. Aber die ist nur 1x pro Woche für 3 Stunden. Das ist zu wenig.	
24	113	1	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0	3	0	0	6	3	7	8	5	1	4	2	1	k.A.	
24	114	3	1	1	Pro Infirmis (Kinderbrücke)	4	2	2	3	3	4	2	2	1	4	4	4	8	6	7	3	1	2	5	4	1	Wir haben von der Pro Infirmis 5000 Fr. für eine Assistenz in der Kita bekommen. Leider ist dieses Budget schon nach wenigen Monaten aufgebraucht. Nun hat das Kind keine Unterstützung mehr. Wir haben Glück, dass die Kita das Kind nicht rauswirft.	
24	115	5	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	2	3	3	3	2	3	8	7	6	1	5	4	2	k.A.	
24	116	2	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	3	4	3	4	6	2	4	5	3	1	7	8	2	k.A.	
24	117	4	1	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	2	3	3	3	2	4	5	2	3	8	7	2	k.A.		
11	118	2	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0	0	0	0	4	6	5	3	2	1	4	8	7	1	k.A.
11	119	99	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	4	3	4	4	4	5	3	8	6	1	7	2	1	k.A.	
04	120	5	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0	0	0	0	6	4	7	1	2	3	8	5	4	k.A.	
04	121	2	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	k.A.
04	122	3	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	3	4	0	0	8	3	6	5	1	4	7	2	3	k.A.	
03	123	5	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	4	3	2	2	7	2	8	4	5	6	3	1	1	k.A.	
03	124	3	1	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	2	4	3	3	8	2	7	6	3	1	5	4	1	Mein Sohn braucht im Alltag nur wenig zusätzliche Hilfe, darum geht es sehr gut im Kita-Alltag. Jedoch ist im Kanton Thurgau das Angebot für flexible Kitatage (Eltern die unregelmässig arbeiten) sehr mangelhaft.	
03	125	6	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	2	3	4	4	8	1	7	6	5	2	4	3	2	k.A.	
23	126	3	1	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	4	2	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Leider ist die Kita für uns nicht mehr finanzierbar. Er war mit 1 in der Kita.
23	127	1	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	3	1	2	3	8	1	6	7	5	4	2	3	0	k.A.	
23	128	2	1	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0	1	1	0	8	3	7	6	4	5	1	2	1	Wir sind erst seit 2 Monaten in der Kita angemeldet, deshalb z.T. schwierig zu antworten.	
18	129	4	1	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	2	3	2	3	6	3	5	7	2	1	4	8	1	Uns war wichtig, eine ortsnaher Kita zu haben, damit wir unser Kind schnell bringen und holen können. Es gibt subventionierte Plätze. Unser Kind ist nicht so betreuungsbedürftig. Es fällt nicht auf in der Kita, aber für ein pflegeurwändiges Kind wäre mehr Personal nötig.	
18	130	2	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	3	3	0	3	4	5	2	6	3	1	8	7	2	k.A.	
18	131	4	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	2	3	3	4	8	1	3	7	2	5	6	4	2	k.A.	
18	132	3	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	3	4	3	4	7	1	3	8	2	6	4	5	1	Es gibt hier nur zwei Kitas, die subventionierte Plätze haben. Die Angebote. Die Aufnahme von Kindern mit besonderen Bedürfnissen ist aber möglich; je nach Auffälligkeit.	

HFE	ID	AM01	FS01	FS02	FS03	FS04	FS05	FS06	FS07	FS08	FS09	FS10	FS11	TG01	TG02	TG03	TG04	QU01	QU02	QU03	QU04	QU05	QU06	QU07	QU08	AB01	AB02	
18	133	3	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	2	4	4	4	5	3	4	6	7	1	2	8	1	Mein Kind hat ASS, da ist es wirklich sehr problematisch, einen Kitaplatz zu suchen, die meisten nehmen so ein besondere Kind nicht. Wir mussten ihn wieder herausnehmen, weil es nicht ging.	
09	134	2	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	0	k.A.	
17	135	4	1	1	99	99	99	99	99	99	99	99	99	1	1	2	4	8	5	3	6	7	2	4	1	1	Der Junge wurde über ein Jahr in der Kita betreut und wechselte zur häuslichen Betreuung... den Entlastungsdienst.	
17	136	4	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	2	3	4	4	8	7	3	4	2	5	6	1	4	Die Mutter würde nur für zwei Stunden ihr Kind in die Kita geben.	
17	137	3	1	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	2	3	3	4	8	1	7	6	2	3	5	4	2	k.A.	
17	138	4	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	2	4	3	3	8	5	6	2	4	3	7	1	2	k.A.	
17	139	4	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	3	3	0	4	8	4	7	6	5	2	3	1	1	k.A.	
17	140	4	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	3	4	3	4	1	5	6	3	7	2	8	4	1	k.A.	
17	141	4	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	2	4	4	4	8	5	4	2	1	3	7	6	1	k.A.	
22	142	3	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	2	4	4	4	8	2	4	5	3	1	7	6	0	k.A.	
05	143	4	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	2	4	1	4	1	2	7	4	3	5	8	6	1	k.A.	
05	144	4	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0	3	4	4	3	8	6	5	4	1	7	2	1	k.A.	
21	145	5	1	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	3	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Seit zwei Jahren besucht unsere Tochter 1x wöchentlich eine Kita. Es war die erste Kita, die wir angefragt haben und wir wurden herzlich empfangen. Dieses "normale" Umfeld bringt sie in ihrer Entwicklung ein grosses Stück weiter. Als Eltern schätzen wir es sehr, dass sie vorbehaltlos angenommen wird.
08	146	5	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	4	3	4	4	4	4	5	7	8	1	3	2	6	1	k.A.
08	147	2	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	1	0	3	0	5	4	6	7	1	3	2	8	1	k.A.	
08	148	3	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	3	2	3	3	1	5	2	6	7	8	3	4	2	Unsere Tochter wird im Moment in einer Tagesfamilie betreut (1 Tag pro Woche).	
08	149	3	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	0	0	0	0	8	6	4	7	5	3	2	1	4	k.A.	
15	150	3	1	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	2	4	3	4	1	6	7	2	3	4	5	8	1	k.A.	
07	151	3	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	2	4	4	4	8	7	5	6	3	2	4	1	1	k.A.	
07	152	6	2	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	3	2	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	k.A.
153	153	153	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152

Deskriptive Statistik
Anzahl Datensätze

9.6 Codebuch

HFE	ID	AK01_Alter	FS01_Besuch Kita	FS02_Unterstützung
HFE	Befragte	Wie alt ist Ihr Kind?	Besucht Ihr Kind bereits eine Kindertagesstätte (Kita)?	Falls ja: Erhält Ihr Kind in der Kita zusätzliche personelle Unterstützung?
nominal	Format: Zahlenfeld	Format: Zahlenfeld vollendete Lebensjahre	Filterfrage, nominal (1) Ja (2) Nein	Filterfrage nominal (1) Ja (2) Nein
01:		(99) keine Angabe	(99) keine Angabe	(99) keine Angabe
02:				1 1
03:				2 2
04:				99 99
05:				
06:				
07:				
08:				
09:				
10:				
11:				
12:				
13:				
14:				
15:				
16:				
17:				
18:				
19:				
20:				
21:				
22:				
23:				
24:				

FS03_Institution	FS04_Qualifikation	FS05_Gruppengröße	FS06_Betreuungsschlüssel	FS07_Elternkontakt
Wenn ja, durch welche Institution?	Wie zufrieden sind Sie mit der Kita in Bezug auf: Qualifikation des Personals	Wie zufrieden sind Sie mit der Kita in Bezug auf: Gruppengröße	Wie zufrieden sind Sie mit der Kita in Bezug auf: Anzahl Betreuungspersonen (Betreuungsschlüssel)	Wie zufrieden sind Sie mit der Kita in Bezug auf: Elternkontakt
Textfeld, qualitativ (99) keine Angabe	Likert (1) wenig zufrieden - (4) sehr zufrieden (0) nicht relevant für mein Kind (99) keine Angabe	Likert (1) wenig zufrieden - (4) sehr zufrieden (0) nicht relevant für mein Kind (99) keine Angabe	Likert (1) wenig zufrieden - (4) sehr zufrieden (0) nicht relevant für mein Kind (99) keine Angabe	Likert (1) wenig zufrieden - (4) sehr zufrieden (0) nicht relevant für mein Kind (99) keine Angabe
		0	0	0
		1	1	1
		2	2	2
		3	3	3
		4	4	4
		99	99	99

FS08_Personalwechsel	FS09_Ausstattung	FS10_Finanzierbarkeit	FS11_Distanz	TG01_Abdeckung
Wie zufrieden sind Sie mit der Kita in Bezug auf: Stabile Beziehungen des Kindes zu Betreuungspersonen (Personalwechsel)	Wie zufrieden sind Sie mit der Kita in Bezug auf: Materielle und räumliche Ausstattung der Kita	Wie zufrieden sind Sie mit der Kita in Bezug auf: Betreuungskosten, welche Eltern selber bezahlen müssen	Wie zufrieden sind Sie mit der Kita in Bezug auf: Distanz zwischen Wohnort und Kita ihres Kindes	Meiner Einschätzung nach... ... decken die bestehenden Betreuungsangebote den Bedarf für die Betreuung unseres Kindes ab.
Likert (1) wenig zufrieden - (4) sehr zufrieden (0) nicht relevant für mein Kind (99) keine Angabe	Likert (1) wenig zufrieden - (4) sehr zufrieden (0) nicht relevant für mein Kind (99) keine Angabe	Likert (1) wenig zufrieden - (4) sehr zufrieden (0) nicht relevant für mein Kind (99) keine Angabe	Likert (1) wenig zufrieden - (4) sehr zufrieden (0) nicht relevant für mein Kind (99) keine Angabe	Likert (1) trifft nicht zu - (4) trifft vollständig zu (0) kann ich nicht einschätzen (99) keine Angabe
0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
99	99	99	99	99

TG02_Finanzierbarkeit	TG03_Beeinträchtigung	TG04_Unterstützung	QU01_Qualifikation	QU02_Gruppengrösse
Meiner Einschätzung nach... ... ist es in meiner Region schwierig, finanzierbare Betreuungsangebote für mein Kind zu finden	Meiner Einschätzung nach... ... ist es in meiner Region schwieriger, ein geeignetes Betreuungsangebot für Kinder mit einer Beeinträchtigung oder Entwicklungsauffälligkeit zu finden als für Kinder ohne.	Meiner Einschätzung nach... ... bräuchte es mehr staatliche Unterstützung für Familien mit Kindern mit einer Beeinträchtigung oder Entwicklungsauffälligkeit im Vorschulalter.	Wie wichtig sind Ihnen folgende Aspekte in Bezug auf einen Kitabesuch Ihres Kindes? Bitte vergeben Sie Punkte von 8 = am wichtigsten bis 1 = am wenigsten wichtig Jede Zahl darf nur einmal gesetzt werden. Qualifikation Personal	Wie wichtig sind Ihnen folgende Aspekte in Bezug auf einen Kitabesuch Ihres Kindes? Bitte vergeben Sie Punkte von 8 = am wichtigsten bis 1 = am wenigsten wichtig Jede Zahl darf nur einmal gesetzt werden. Kleine Gruppengrösse
Likert (1) trifft nicht zu - (4) trifft vollständig zu (0) kann ich nicht einschätzen (99) keine Angabe	Likert (1) trifft nicht zu - (4) trifft vollständig zu (0) kann ich nicht einschätzen (99) keine Angabe	Likert (1) trifft nicht zu - (4) trifft vollständig zu (0) kann ich nicht einschätzen (99) keine Angabe	Rating (1) am wenigsten wichtig (8) am wichtigsten (0) ungültig (99) keine Angabe	Rating (1) am wenigsten wichtig (8) am wichtigsten (0) ungültig (99) keine Angabe
0	0	0	0	1
1	1	1	1	2
2	2	2	2	3
3	3	3	3	4
4	4	4	4	5
99	99	99	99	6
				7
				8
				99

QU03_Betreuungsschlüssel	QU04_Elternkontakt	QU05_Personalwechsel	QU06_Ausstattung
Wie wichtig sind Ihnen folgende Aspekte in Bezug auf einen Kitabesuch Ihres Kindes? Bitte vergeben Sie Punkte von 8 = am wichtigsten bis 1 = am wenigsten wichtig Jede Zahl darf nur einmal gesetzt werden. Ausreichende Anzahl Betreuungspersonen	Wie wichtig sind Ihnen folgende Aspekte in Bezug auf einen Kitabesuch Ihres Kindes? Bitte vergeben Sie Punkte von 8 = am wichtigsten bis 1 = am wenigsten wichtig Jede Zahl darf nur einmal gesetzt werden. Enge Zusammenarbeit mit Eltern	Wie wichtig sind Ihnen folgende Aspekte in Bezug auf einen Kitabesuch Ihres Kindes? Bitte vergeben Sie Punkte von 8 = am wichtigsten bis 1 = am wenigsten wichtig Jede Zahl darf nur einmal gesetzt werden. Wenig Personalwechsel	Wie wichtig sind Ihnen folgende Aspekte in Bezug auf einen Kitabesuch Ihres Kindes? Bitte vergeben Sie Punkte von 8 = am wichtigsten bis 1 = am wenigsten wichtig Jede Zahl darf nur einmal gesetzt werden. Materielle und räumliche Ausstattung
Rating (1) am wenigsten wichtig (8) am wichtigsten (0) ungültig (99) keine Angabe	Rating (1) am wenigsten wichtig (8) am wichtigsten (0) ungültig (99) keine Angabe	Rating (1) am wenigsten wichtig (8) am wichtigsten (0) ungültig (99) keine Angabe	Rating (1) am wenigsten wichtig (8) am wichtigsten (0) ungültig (99) keine Angabe
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
99	99	99	99

QU07_Finanzierbarkeit	QU08_Distanz	AB01_Nutzung	AB02_Anmerkungen
Wie wichtig sind Ihnen folgende Aspekte in Bezug auf einen Kitabesuch Ihres Kindes? Bitte vergeben Sie Punkte von 8 = am wichtigsten bis 1 = am wenigsten wichtig Jede Zahl darf nur einmal gesetzt werden.	Wie wichtig sind Ihnen folgende Aspekte in Bezug auf einen Kitabesuch Ihres Kindes? Bitte vergeben Sie Punkte von 8 = am wichtigsten bis 1 = am wenigsten wichtig Jede Zahl darf nur einmal gesetzt werden.	Angenommen es gäbe eine gut ausgestattete, finanzierbare Kita in Ihrer Nähe, die Ihr Kind bezüglich seiner Bedürfnisse betreut. Würden Sie Ihr Kind für die Kita anmelden?	
Finanzierbarkeit	Kurze Distanz vom Wohnort zur Kita	Sie Ihr Kind für die Kita anmelden?	Anmerkungen und Anregungen
Rating (1) am wenigsten wichtig (8) am wichtigsten (0) ungültig (99) keine Angabe	Rating (1) am wenigsten wichtig (8) am wichtigsten (0) ungültig (99) keine Angabe	Likert (1) ja - (4) nein (0) ich weiss es nicht (99) keine Angabe	Textfeld, qualitativ
1	1	1	0
2	2	2	1
3	3	3	2
4	4	4	3
5	5	5	4
6	6	6	
7	7	7	
8	8	8	
99	99	99	

9.7 Dokumentation der Datenerfassung

Dokumentation	Datum	Kürzel
Mit der Erstellung des Codebuches begonnen	22.11.22	mst
Codebuch ergänzt und erste Überlegungen zur Struktur des Datenblatts	23.11.22	mst
Kennwerte für deskriptive Statistik und Überprüfung des Datensatzes festlegen	23.11.22	mst
Codebuch mit HFE (Abgabe Fragebogen) ergänzt und Alter = vollendete Lebensjahre	18.12.22	dst
Fragebogen 1-4 in der Datenerhebung erfasst	18.12.22	dst
QU01-08: 0=ungültig ergänzt	19.12.22	dst
Fragebogen 5-33 in der Datenbank erfasst	08.12.22	dst
Fragebogen 34-66 in der Datenbank erfasst	23.12.22	dst
Fragebogen Nr. 66 ohne Namen HFE erhalten	23.12.22	dst
Fragebogen 67-73 in der Datenbank erfasst	27.12.22	dst
Fragebogen 74-80 in der Datenbank erfasst	14.01.23	dst
Fragebogen 81-99 in der Datenbank erfasst	20.01.23	dst
Fragebogen 100-117 in der Datenbank erfasst	24.01.23	dst
Fragebogen bis 145 erfasst	03.02.23	dst
Daten bereinigt	06.02.23	dst
Fragebogen bis 152 erfasst	11.02.23	dst